

Die Dorfzeitung von Teufen

Tüüfner Poscht

September 2016 | 21. Jahrgang | Nr. 7

Online:
www.tposcht.ch

**Wahl ins Gemeindepräsidium:
Reto Altherr einziger Kandidat**

Seiten 6 – 9

**Kurz-Tunnel-Initiative
wird überprüft**

Seiten 12 – 13

**Ortsbild im Wandel:
Schützenberg und Blatten**

Seiten 30 – 33

Werner Giezendanner bewirtschaftet die gemeindeeigene Liegenschaft im Schönenbüel.

Foto: Erich Gmünder

Australische Opale –
so *einzigartig* wie Sie.

Gut seit 1927
Goldschmied und Uhrmacher

Marktgasse 7 St.Gallen Tel. 071 222 20 67
www.gut-goldschmied.ch

MAGAZIN – TÜÜFNER CHOPF

Landwirt mit Leidenschaften

Seite 27

KRONE-SPEICHER.CH
GASTHAUS

Kronen Kalbs Metzgete

Ein Dutzend Gerichte vom Kalb aus der Region – klassisch, altbewährtes oder ganz neu interpretiert. Mit viel Liebe in kleinen Gluschtportionen zubereitet und hergerichtet. Damit Sie alles probieren und kennenlernen können – ohne Qual der Wahl. **Do, 8. – So, 11. September Mittags und abends**

Hauptstrasse 34 | CH-9042 Speicher
071 343 67 00 | info@krone-speicher.ch

brillehus diethelm

Kostenloser Sehtest für Kinder und Jugendliche

bis Ende September 2016

Beim Kauf einer
Kinderbrille
gratis BUDDY
Sportbrille dazu!

 Parkplätz vor em Hus

Sönd willkommen! Brillehus Diethelm Am Dorfplatz in Teufen 071 333 35 52 www.brille.ch

Sepp Fässler AG
faessler-garage.ch

Freude am Fahren

100 JAHRE BMW. 1.00% LEASING.

PROFITIEREN SIE JETZT VON ATTRAKTIVEN JUBILÄUMSKONDITIONEN INKLUSIVE PREISVORTEIL BEI BARZAHLUNG.

Sepp Fässler AG

Feldstrasse 11
9050 Appenzell
Tel. 071 788 30 60
www.faessler-garage.ch

Sepp Fässler (Wil) AG

Toggenburgerstrasse 78
9500 Wil
Tel. 071 913 99 33
www.faessler-garage.ch

BMW 120d, 140 kW (190 PS), 1995 cm³, 4,1–4,5 l/100 km, 108–118 g CO₂/km (Durchschnitt aller immatrikulierten Neuwagen 139 g CO₂/km), Energieeffizienzklasse A–B. Katalogpreis CHF 37 900.–, 1. grosse Leasingrate CHF 5850.–, Laufzeit 48 Monate, 10 000 km/Jahr, effektiver Jahreszins 1.00%, mtl. Rate CHF 379.–, Leasingaktion gültig vom 1.7.2016 bis zum 30.9.2016 für alle BMW Neufahrzeuge (ausgenommen BMW M Modelle, BMW 6er und BMW 7er Reihe, BMW X1 sowie BMW i, Kundenübernahme bis zum 31.10.2016), Vollkaskoversicherung obligatorisch. Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Ein Beispielangebot von BMW Financial Services, BMW (Schweiz) AG. Ein individuelles Angebot erhalten Sie bei Ihrem BMW Partner.

IMPRESSUM

Erich Gmünder, Chefredaktor (EG),
Postfach 255, 9053 Teufen,
Telefon 079 311 30 26,
erich.gmuender@tposcht.ch

Redaktion: Erika Preisig-Studach, stv.
Chefredaktorin (EP), erika.preisig@tposcht.ch;
Marlis Schaeppi-Luginbühl (MS), marlis.schaeppi@tposcht.ch;
Sepp Zurmühle (SZ), sepp.zurmuehle@tposcht.ch;
Mägi Walti-Keller (MW), maegi.walti@tposcht.ch;
Felice Angehrn-Tobler (FA), felice.angehrn@tposcht.ch;
Alexandra Grüter-Axthammer (AG), alexandra.grueter@tposcht.ch

Agenda: Erika Preisig-Studach, Engelgasse,
9053 Teufen, Telefon 071 333 30 84.
veranstaltung@tposcht.ch

Inserate-Aannahme: Claudia Looser-Egli,
Steinwischenstrasse 2, 9052 Niederteufen,
Telefon 071 333 17 30 (Montag-Donnerstag),
Fax 071 333 57 30, Tarif: www.tposcht.ch/
service/mediadaten/, inserate@tposcht.ch

Abonnements: Inland: Fr. 45.–, Ausland: Fr. 60.–,
Übersee: Fr. 70.–. Bestellung an Claudia Looser
oder via E-Mail an abos@tposcht.ch
«Tüüfner Poscht» im Internet: www.tposcht.ch
Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung:
Herbert Hauenstein, Postfach 151, 9053 Teufen

Druck und Ausrüstung: Cavelti AG, Gossau
Redaktions- und Inserateschluss: Ausgabe 8,
Oktober 2016: 15. September 2016.
Erscheint monatlich (Juli/August und Dezember/Januar: Doppelnummern).
Auflage: 4000 Exemplare
Die Tüüfner Poscht ist eine unabhängige
Publikation und wird im Gebiet der Gemeinde
Teufen gratis an alle Haushalte verteilt.
Mit der Gemeinde Teufen besteht eine
Leistungsvereinbarung.
Trägerschaft: Verein Tüüfner Poscht,
Erika Preisig, Präsidentin,
Engelgasse, 9053 Teufen

Bundesfeier Eine Wahl ohne Auswahl

Am 25. September hat das Teufner Stimmvolk einen neuen Gemeindepräsidenten zu wählen. Das Kandidatenfeld hat sich nach dem Rückzug von Beat Bachmann auf eine einzige Person reduziert. Der neue Gemeindepräsident (und neues Mitglied des Gemeinderates) heisst aller Voraussicht nach Reto Altherr. Dass in letzter Minute noch ein weiterer Kandidat aus dem Hut gezaubert wird, gilt als eher unwahrscheinlich. Die Chance, den breit abgestützten Kandidaten auszustechen, scheint gering zu sein. Dies musste auch Beat Bachmann in seiner persönlichen Chancenauswertung einsehen.

Hat jemand gesagt, eine Wahl ohne Auswahl sei keine Wahl? Die fehlende Auswahl mag man als Makel ansehen. Doch die Parteien haben ihre Arbeit gemacht. Dass die SVP nach dem Rückzug von Beat Bachmann ohne Kandidat dasteht, ist Pech. Mit Reto Altherr kann sie sicher leben. Immerhin brachte sie ihn vor einem Jahr noch als Sprengkandidat ins Spiel, um den amtierenden Gemeindepräsidenten Walter Grob, dem sie das Vertrauen entzogen hatte, zum Rückzug zu bewegen.

«Die SVP ist überzeugt, dass Reto Altherr problemlos und zielorientiert Teufen in eine sichere Zukunft führen könnte», schrieb die Partei am 21. Februar 2015. Reto Altherr stellte sich für dieses Manöver nicht zur Verfügung.

Schneller als gedacht ist nun seine Zeit gekommen. Wenn er am 25. September gewählt wird, stellt die FDP nicht nur das Gemeindepräsidium, sondern sechs der neun Gemeinderäte. Sie übernimmt damit eine grosse Verantwortung, an der sie in den nächsten vier Jahren gemessen wird. Reto Altherr sagt klar, dass für ihn Parteipolitik bei der Entscheidungsfindung der Behörde nichts verloren hat: «Ich fühle mich dem Stimmbürger verpflichtet, er ist mein Auftraggeber.» Er sei offen für alle Gruppierungen und habe keine Berührungsängste, so Altherr im Interview in dieser Ausgabe. Man nimmt es ihm ab. Mit seiner ausgleichenden, unaufgeregten Art ist er der Mann der Stunde. Viele sehen in ihm einen Garanten, dass nach all den Wirren in Teufen wieder Ruhe einkehrt und die Behörden die anstehenden grossen Herausforderungen zielorientiert angehen können.

Wir wünschen Ihnen einen farbenprächtigen Herbst!

Erich Gmünder

erich.gmuender@tposcht.ch

SEITE VIER

Jo weleweg 4

IM BILD

Rückblick: Bundesfeier und Jazzfest im Wetterglück 5

AKTUELL

DOSSIER Wahl Gemeindepräsidium: Interview mit Reto Altherr 6-7

Nach dem Rückzug von Beat Bachmann 9

«Offni Rotsstobe» erfolgreich gestartet 11

Gemeindehaus wird aufgefrischt 11

Initiative für Kurz-Tunnel eingereicht - Gemeinderat holt Gutachten ein 12-13

Strafanstalt Gmünden 14

Kloster Wonnenstein überbaut Parzelle 15

Verkehrsinstruktion für Eltern 17

Hannes Göldi neuer Präsident der Schule Roth-Haus 17

AMTLICH

Gemeinderatsverhandlungen 19, 21

Baugesuche 23

Zivilstandsnachrichten 23

Handänderungen 24

Verdienstvolle Lehrkräfte verabschiedet 25

MAGAZIN

Werner Giezendanner ist unser Tüüfner Chopf 27

Rückblick auf die 2. Bachtage in Teufen 28-29

Panorama: Schützenberg und Blattenquartier im Wandel 30-33

Kultur: Barbara Fischer ist Biblio-Freak 35

Kim Lemmenmeier ist Musicalstar 35

SPEZIAL

Gewerbe: Hofladen von Ruth und Edi Tanner 37

Gestalterin Nicole Bogo 37

20 Jahre Tüüfner Poscht: Die Auflösung unseres Jubiläumswettbewerbs 38

Rätsel 39

Kirchen 40-41

Wir gratulieren 42-43

Alle Lehrabschlüsse und Diplome auf einen Blick 44-47

SPEZIAL SPORT

Berichte aus den Sportvereinen 48-51

DORFLEBEN

Rückblick 52-55

2. Gassefescht 56

Ausblick und Agenda 57-59

DIE LETZTE

Helewie 60

Liebe Redaktion

Zugegeben: Eigentlich tun wir das ja nicht. Aber es kommt halt immer wieder vor, dass man beim Verteilen der Post das eine oder andere aufnimmt, was auf einer Ansichtskarte geschrieben steht. In den letzten Wochen habe ich solche Karten zuhauf verteilt.

Beat Bachmann ist während der Ferien mit der Rhätischen Bahn die UNESCO Welterbe-Strecke von Thusis nach Tirano gefahren und schreibt auf einer Ansichtskarte mit dem Kreisviadukt von Brusio auf der Vorderseite: «Die Bahn fährt hier durch 50 Tunnels. Und wir haben in Teufen nicht einmal einen Tunnel.» Roland Bieri hat den Yellowstone Nationalpark besucht und dort viele Grizzlybären gesehen. Auf seiner Karte vermerkt er: «Jetzt weiss ich, was ich am Tüüfner Bär habe.» Ursula von Burg-Hess war als Schulpräsidentin in Niederösterreich und hat im Zisterzienserstift Zwettl das Bildungshaus und die Privatschule inspiziert. «Stifte wie Stiftungen helfen mir nicht weiter», formuliert sie auf einer Ansichtskarte.

Dölf Früh war im August auf Sansibar. Sansibar ist zwar nicht Fifa-Mitglied; Fussball aber ist die populärste Sportart auf der Insel. Auf einer Fotogrusskarte bringt er ganz begeistert zu Papier: «Ich habe gerade drei Spieler engagiert. Sie teilen unsere Philosophie und passen hervorragend in unser Team.» Markus Bänziger hat die Ferien für Weiterbildung genutzt. Im landwirtschaftlichen Zentrum Flawil, bei der Fachstelle Obstbau, hat er ein dreitägiges Modul «Brennerei» besucht und kann jetzt, wie er auf einer Karte schreibt, «Einmaischen und Brennen». Und neckisch fügt er bei: «Nach der Apfelmolke bin ich jetzt in meiner politischen Karriere mit meinen Bränden zu Höherem und Edlerem berufen.» Gottlieb F. Höpli verbrachte nur ein Wochenende in Italien. Auf einer Ansichtskarte kritzelt er: «Jetzt habe ich wieder Stoff für zehn Artikel und fünf Salzkörner.»

Barbara Ehrbar-Sutter hat in St. Gallen der Uraufführung der Komposition für 118 Kirchenglocken beigewohnt und begeistert auf einer Karte formuliert: «Der Klang dieser

Glocken wird mir noch lange in der Ruhe Teufens nachhallen.» Reto Altherr wanderte auf den Säntis, die letzten hundert Meter im dichten Nebel. «Es ist grüüsig, farblos, feucht,» schreibt er auf einer Ansichtskarte, «aber ich fühle mich wohl. Wer hier den richtigen Weg findet, kann auch Teufen führen.» Und wohl fühlt sich auch Walter Grob. Er hat einige Tage auf Kiribati verbracht. Auf einer Fotogrusskarte hält er fest: «Hier ist das Paradies. Es gibt keine Zeitung, kein Radio und kein Fernsehen. Nicht einmal die Tüüfner Poscht.»

Dein
Pöschtlter Priisig

Die Glosse:

Pöschtlter Priisig ist ein aufmerksamer Leser der Tüüfner Poscht. Er macht sich so seine Gedanken und teilt sie der Redaktion mit – immer mit einem Augenzwinkern.

Wird das Bauen in Teufen bald verboten ?

Dies fragt man sich, wenn man all die Baukräne und Visiere sieht. Es wird gebaut und gebaut – auf Teufen komm raus! Ob das Dorf wohl schöner wird?

Illustration: Uli Schoch

Bundesfeier und Jazzfest Niederteufen mit Wetterglück

Der Sommer zeigte sich nicht von seiner besten Seite. Die Badi Teufen schrammte knapp am Minusrekord von 2014 (18'000 Eintritte) vorbei, gegenüber dem Rekordjahr 2015 mit 37'500 Eintritten.

Aber immerhin: Die Bundesfeier und das BBQ Blues&Soulfest in Niederteufen profitierten von sommerlichen Verhältnissen.

Redner am 1. August war Roland Bieri, Preisträger des 8. Tüüfner Bären, der an die Weltoffenheit appellierte und als Überraschung die neue Strophe der Landeshymne («Weisses Kreuz auf rotem Grund») anstimmte.

Die Organisatoren des BBQ um Tom Heierli feierten das zehnjährige Bestehen des beliebten Quartierfestes und wurden beim Catering vom Team Teufen unterstützt, das Interims-Gemeindepräsident Markus Bänziger mit Kolleginnen und Kollegen von Gemeinderat, GPK und Kommissionsmitgliedern formiert hatte.

Fotos: Alexandra Grüter-Axthammer, Erich Gmünder

Reto Altherr, dem einzigen Kandidaten für das Gemeindepräsidium, auf den Zahn gefühlt

«Ich kann auch auf den Tisch klopfen, wenn es sein muss»

Interview: Erich Gmünder

Nach dem Rückzug von Beat Bachmann ist Reto Altherr alleiniger Kandidat für die Wahl vom 25. September ins Gemeindepräsidium von Teufen. Unterstützt wird der FDP-Kandidat vom Gewerbeverein und der SP; die SVP hatte sich für den parteiunabhängigen Kandidaten Beat Bachmann ausgesprochen.

Was die veränderte Ausgangslage bedeutet und wo Reto Altherr nun seine Prioritäten setzt, erklärt er im Interview.

Nachdem es zuerst nach einem lebendigen Wahlkampf mit zwei profilierten Kandidaten aussah, sind Sie alleiniger Kandidat und damit praktisch gewählt. Was bedeutet das für Ihren Wahlkampf?

Reto Altherr: Der Wahlkampf an und für sich wird dadurch natürlich ruhiger, von der Sachlage her ändert sich jedoch nichts. Am 25. September ist der Wahltag, auf den ich hinarbeite und hoffe, das Vertrauen der Teufener Bevölkerung zu erhalten.

Was sind die aktuellen Herausforderungen und wie gehen Sie diese an?

Die grosse Fragestellung ist im Moment ganz klar die Ortsdurchfahrt mit der Dorfplatzgestaltung, ein Sachthema, das ich mit breiter Abstützung sachlich angehen will.

Die FDP hat eine Initiative gestartet, in der sie effizientere Strukturen und eine Verkleinerung des Gemeinderates will. Wie stellen Sie sich dazu?

Die Überprüfung der Strukturen ist ein permanenter Prozess, der immer wieder angestossen werden muss. Ich möchte mir aber zuerst selber ein Bild machen, wie der Gemeinderat funktioniert, in der jetzigen Zusammensetzung mit neun Personen. Und wenn ich zum Schluss käme, dass da Handlungsbedarf besteht, würde ich das auch entsprechend initiieren.

Sie seien ausgleichend und konsensorientiert, schreibt die FDP in der Wahlempfehlung. Sie

äussern sich eher diplomatisch und ecken damit nirgends an. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass der Eindruck entsteht, Sie seien farblos und wollten es allen recht machen, und dass man Ihnen nicht zutraut, auch einmal energisch auf den Tisch klopfen zu können?

Was da beschrieben wird, ist für mich der Weg. Ich probiere möglichst breit an ein Problem heranzugehen, alle Betroffenen abzuholen, und Pro und Kontra abzuwägen. Anschliessend folgt die Analyse und wenn der Entscheid einmal gefällt ist, wird er durchgesetzt. Da habe ich eine klare Haltung, und die kann auch sehr hart sein. (Schmunzelt) Ich kann auch auf den Tisch klopfen, wenn es sein muss.

Beat Bachmann setzt sich als Initiant an vorderster Front dafür ein, dass der Tunnelentscheid nochmals aufs Tapet kommt. Wie stellen Sie sich dazu?

Eine grosse Anzahl von Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern hat sich hinter dieses Volksbegehren gestellt, das ist für mich ein ganz klarer Auftrag, die Frage nochmals detailliert zu prüfen. Der Stimmbürger soll

in Kenntnis der effektiven Sachlage entscheiden können.

Ihre persönliche Haltung zu dieser Frage?

Ich bin offen für neue Argumente, und wenn mich diese nach den Abklärungen überzeugen, werde ich den Auftrag positiv entgegennehmen und entsprechend umsetzen. Aber im Moment sind für mich noch viele Fragen offen.

Wie war Ihre persönliche Haltung bei der Abstimmung im letzten Jahr?

Ich habe für die Doppelspur gestimmt, und das ist aktuell der Auftrag, aber jetzt heisst es, das neu abzuklären, und wenn ich all die Informationen habe, werde ich nochmals über die Bücher gehen und neu entscheiden.

Die Initianten kritisieren die Behörden, Sie hätten die Finanzlage zu düster dargestellt, um damit die 30-Mio-Investition für den Langtunnel zwischen Bahnhof und Stofel zu bekämpfen ...

Da sind für mich Bemerkungen im Raum, die ich nicht kommentieren kann. Ich habe es anders empfunden.

Aus meiner Sicht wurde absolut korrekt informiert.

Teufen verfügt über eine hervorragende Finanzlage, um welche die Gemeinde rundherum beneidet wird. Was bedeutet das für die Zukunft?

Ein geordneter Finanzhaushalt ist einer der positiven Standortfaktoren von Teufen, und dem müssen wir Sorge tragen. Teufen steht aber auch wie anfangs erwähnt vor grossen Aufgaben, die realisiert werden müssen. Das ist mit einem geordneten Finanzhaushalt natürlich viel eher möglich.

Befürworten Sie eine Steuerfussenkung?

Wenn das überraschend gute Jahresergebnis von einer langfristigen Tendenz ist, dann ist das für mich absolut auch ein Thema, wenn es hingegen nur ein Einmalfaktor gewesen ist, dann ist das kein Thema.

Eine Steuerfussenkung hat auch negative Effekte.

Ich bin mir natürlich bewusst, dass zwischen dem Steuerfuss und der ganzen Immobiliensituation ein Zusammenhang besteht.

Reto Altherr

Geburtsdatum: 28. Dezember 1959

Heimatort: Teufen AR

Familie: verheiratet mit Patrizia, geb. Allenspach, Tochter Larissa

Berufliche Tätigkeiten:

Eidg. Dipl. Bankfachmann,
Teamleiter Firmenkundengeschäft Credit Services,
UBS AG, Zürich

Politische Tätigkeiten:

2007 – 2015 Präsident der kantonalen
Finanzkommission
2003 – 2015 Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden;
1998 – 2011 Mitglied der Finanzkommission Teufen

Ausserberufliche Tätigkeiten:

2017 OK Präsident Appenzeller Kantonal-
schwingfest
2001 OK Präsident Appenzeller Kantonalturnfest;
1986 – 2006 Präsident TV Teufen

Wie kann der Gemeinderat dazu beitragen, dass Wohnen in Teufen auch für weniger Begüterte möglich ist, zum Beispiel durch sozialen Wohnungsbau?

Markteingriffe kann eine Gemeinde nicht vornehmen. Sie kann punktuell versuchen, einzelne Projekte zu unterstützen, aber sie kann nicht den ganzen Immobilienmarkt kehren.

Der Steuerfuss ist überdies nur einer von vielen Faktoren. Ganz wichtig sind auch attraktive Arbeitsplätze in der Gemeinde. Das hat noch einen zweiten Effekt: Leute, die hier arbeiten, engagieren sich auch häufiger politisch oder in den Vereinen, und davon lebt das Dorf. So ist beispielsweise die Feuerwehr auf Leute angewiesen, die auch am Tag erreichbar sind. Jemand, der am morgen früh wegendelt und am Abend spät nach Hause kommt, hat vielfach die Zeit und die Energie nicht mehr, um sich hier auch noch zu engagieren.

Reden Sie da auch aus eigener Erfahrung? Sie pendeln seit einigen Jahren nach Zürich...

Absolut, ja. Ich gehe morgens um sechs Uhr weg und komme abends meistens um acht Uhr nach Hause. Da will man zuerst einmal ankommen und nicht gleich wieder weg. Teufen soll nicht nur ein attraktiver Wohnort, sondern auch ein attraktiver Arbeitsort sein.

Teufen ist ja bereits ein attraktiver Wohnort, wenn man die vielen Baukräne sieht, was kann man denn noch besser machen?

Teufen soll ein lebendiger Ort sein, wo man wirklich gerne daheim ist. Dazu gehören wie erwähnt ein attraktives Vereinsleben, aber auch Einkaufsmöglichkeiten. Die Aufgabe stellt sich auch im Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt. Wir müssen unserem Dorfkern wirklich Sorge tragen. Beispiel Gewerbe: Den Kunden gewinnen kann nur das Gewerbe selber, aber es muss gute Rahmenbedingungen haben, damit der Kunde auch kommt.

Wenn Sie am 25. September gewählt werden, verfügt die FDP mit Ihnen über eine Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat (6 von 9 Sitzen). Ist diese einseitige parteipolitische

Vertretung kein Hindernis?

Nein, absolut nicht, weil auf der Stufe Gemeinde geht es wirklich um die Sache, und da wird keine Parteipolitik gemacht.

Aber die Gemeinderäte erhalten von ihren Parteien auch Aufträge.

Nein (lacht). Ich fühle mich dem Stimmbürger von Teufen verpflichtet, er ist mein Auftraggeber, und ihm bin ich verpflichtet. Ich nehme die Informationen, die kommen, selbstverständlich auf, nicht nur von der FDP, aber ganz klar: Das ist eine überparteiliche Tätigkeit, und da arbeite ich mit allen zusammen. Ich bin offen für jede Gruppierung, ich habe da überhaupt keine Berührungängste.

«Wir müssen unserem Dorfkern wirklich Sorge tragen.»

Was für persönlichen Stärken werfen Sie in die Waagschale?

Ich habe eine langjährige Führungserfahrung, beruflich mit verschiedenen Teams in verschiedenen Grössenordnungen, aber auch im Sport, sei das im TV, sei das in diversen OK's. Meine Stärken: Ich kann zuhören, ich kann verschiedene Meinungen bündeln und dann auch umsetzen.

Und Schwächen?

Ich bin vielleicht nicht der sehr kreative Mensch. Aber ich höre zu und nehme die entsprechenden Sachen auf. Ich habe in meinem Umfeld, auch beruflich, immer sehr gerne kreative Leute gehabt, auch wenn ich manchmal sagen musste, das ist leider nicht realisierbar. Hinter gute Ideen habe ich mich immer gestellt.

Sie sind 57, erreichen also just nach Ablauf von zwei Amtsdauern das Pensionierungsalter. Wo steht Teufen im Jahr 2024?

Teufen ist weiterhin eine sehr attraktive Gemeinde, ein attraktiver, lebendiger Wohn- und Arbeitsort. Teufen hat ein neues Dorfkernzentrum und die momentan anstehenden Verkehrsfragen sind gelöst.

**WIR SCHREINERN, PLANEN,
DESIGNEN, VERBESSERN,
RENOVIEREN, SÄGEN,
SCHLEIFEN, ERNEUERN,
HOBELN UND REPARIEREN...**

Rothmund AG
Schreinerei / Innenausbau

Lütisweesstrasse 1865 | 9062 Lustmühle
Tel. 071 333 18 53 | Fax 071 333 18 52

**IHR SCHREINER
IM DORF**

RECHSTEINER

Innendekoration

Polsterei
Vorhänge
Rollos, Plisse, Jalousien
Betten und Bettwaren

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
071 333 23 72
www.wohnfachmann.ch

Koller

ELEKTRO-ANLAGEN AG

Teufen
Stein
Hundwil
071 333 29 90

maxgiger

**zimmerei
holzbau
schreinerei**

Goldiweid · 9053 Teufen
T/F 071 333 48 74 · M 079 730 36 12
www.maxgiger.ch · info@maxgiger.ch

**Happy Birthday to Robert Mettler
in San Francisco, 80 Lenze am 29. August**

Erich und Katherine Kotz Hong Kong
Linda Mettler & Familie San Francisco

emil ehrbar
ag

■ Parkett ■

Emil Ehrbar AG ■ Hauptstrasse 20 ■ CH-9053 Teufen
Telefon 071-333 18 74 ■ Natel 078-899 61 48 ■ E-Mail info@ehrbar-parkett.ch

*«Vorsorge bedeutet, an die
eigene Zukunft zu denken.»*

Gerne beraten wir Sie in den Bereichen finanzielle Planung,
Hypothekendarfinanzierung, Risikoschutz sowie Sparen und Versichern.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Generalagentur Appenzellerland
Jürg Renggli, Generalagent
Poststrasse 7, 9100 Herisau
Telefon 071 250 17 67
juerg.renggli@swisslife.ch
www.swisslife.ch/appenzellerland

SwissLife
So fängt Zukunft an.

Was dem Herz gefällt,
das sucht das Auge.

PERMANENT MAKE UP
FALTENBEHANDLUNG MIT
HYALURON / MESOTHERAPIE
MEDIZINISCHE KOSMETIK
ERNÄHRUNGSBERATUNG
UND DIÄTEN
LPG ENDERMOLOGIE

beautymedic

Claudia Thurnheer, Beauty Medic Fachpraxis für medizinische Kosmetik
Schmiedgasse 16, 9000 St.Gallen, Tel. 079 600 66 00, www.beautymedic.ch

GVT: Keine Unterstützung für Mitglied Beat Bachmann

Wahlempfehlung zur Wahl vom Gemeindepräsidenten vom 25. September 2016

Der Gewerbeverein Teufen (GVT) nominiert für die Vakanz im Gemeindepräsidium Reto Altherr. Er wurde entgegen dem Vorschlag des Vorstandes zur Wahl empfohlen, wie es in einer Medienmitteilung des GVT heisst.

Am Mittwochabend, 29. Juni 2016 versammelten sich die GVT-Mitglieder in der Linde in Teufen.

Eine sehr knappe Mehrheit der GVT-Mitglieder folgte bedauerlicherweise nicht der Empfehlung des Vorstandes und nominierte

Reto Altherr. Damit verpasste der Kandidat Beat Bachmann aus den eigenen Reihen ganz knapp die volle Unterstützung.

Gewerbeverein Teufen

Reto Altherr bleibt einziger Kandidat

Beat Bachmann gab am 12. Juli seinen Verzicht auf eine Kandidatur für das Gemeindepräsidium in Teufen bekannt.

Nach einer Denkpause habe er entschieden, seine Kandidatur für das Gemeindepräsidium zurückzuziehen, so zitierte die Appenzeller Zeitung Beat Bachmann in einem Communiqué, das der Tüüfner Poscht vorerst nicht vorlag. Seinen Rückzug begründete er mit den Reaktionen auf die Bewerbung, insbesondere auf seine Tätigkeit als Mitglied der GPK, der er bis vor kurzem angehört hatte.

Beat Bachmann war vom Vorstand des Gewerbevereins vorgeschlagen worden; dessen Mitglieder hatten ihm jedoch an ihrer Versammlung vom 29. Juni Reto Altherr vorgezogen. Er hatte auch die Unterstützung der SVP erhalten. Nach einem Marschhalt und einer

Das Bild mit den beiden Kandidaten entstand anlässlich des Podiums der Parteien und des Gewerbes vom 9. Juni. Archivfoto: EG

Beurteilung, gemeinsam mit seiner Familie, sei er nun zum Schluss gelangt, auf eine Kandidatur zu verzichten, heisst es in dem Communiqué (siehe Kasten). EG

1 Kandidat – 4 Stimmzettel

Nach dem Rückzug der Kandidatur Bachmann bewirbt sich offiziell nur noch ein Kandidat für die Wahl vom 25. September ins vakante Teufner Gemeindepräsidium: Reto Altherr. Er wurde von der FDP portiert und wird vom Gewerbe und der SP unterstützt.

Trotzdem erhalten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in ihren Unterlagen vier amtliche Stimmzettel: Zwei mit dem Namen von Reto Altherr für die Wahl in den Gemeinderat und als Gemeindepräsident, sowie zwei leere Stimmzettel. Die Erklärung: Gemäss Gemeindegesetz muss das Gemeindeoberhaupt sowohl als Gemeindepräsident wie auch als Mitglied des Gemeinderates gewählt werden. Parteien und Kandidaten hatten bis zum 8. Juli Zeit, ihre Kandidaturen anzumelden, damit sie beim Versand der amtlichen Abstimmungsunterlagen berücksichtigt wurden. Davon machten nur die oben erwähnten Parteien und Gruppierungen mit der Kandidatur von Reto Altherr Gebrauch.

Die Stimmbürger haben aber die Möglichkeit, auf den leeren Stimmzetteln andere Namen aufzuschreiben. Theoretisch ist es auch möglich, dass bis zur letzten Minute noch gedruckte Stimmzettel für eine weitere Kandidatur in die Haushalte verteilt werden. Diese sind gültig, wenn sie den amtlichen Formvorschriften entsprechen.

Wahlfeier am Sonntag, 25. September

Die Feier für den gewählten neuen Gemeindepräsidenten von Teufen findet am Sonntag, 25. September um 17 Uhr im Zeughaus statt und wird von der Gemeinde organisiert. Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen. Die aktuellen Resultate erfahren Sie am Wahltag auf www.tposcht.ch. EG

Beat Bachmann zieht Kandidatur zurück

Die Mitteilung von Beat Bachmann vom 13. Juli:

Nach einer Denkpause hat Beat Bachmann entschieden, seine Kandidatur für das Gemeindepräsidium Teufens zurückzuziehen.

Nachdem die Mitglieder des Gewerbevereins Teufen an ihrer Nominationsversammlung Beat Bachmann die Unterstützung knapp versagt hatten, legte dieser einen Marschhalt ein und beurteilte zusammen mit seiner Familie die neue Ausgangslage.

Er ist zum Schluss gelangt, dass er seine Kandidatur für das Gemeindepräsidium Teufens zurückzieht.

Da man ihn als ehemaliges GPK-Mitglied in den vergangenen Wochen immer wieder auf die «Entschädigungsaffäre» und die künftige Zusammenarbeit mit den verbliebenen Gemeinderäten angesprochen hat, ist es ihm ein ernsthaftes Anliegen an dieser Stelle festzuhalten, dass seine GPK Kollegen und er stets den vom Volk übertragenen Prüfauftrag wahrgenommen hatten. Dank der Hartnäckig- und Gradlinigkeit wurden grobe Gesetzesverstösse aufgedeckt und namhafte Beträge, die dem Souverän entgangen wären, in die Gemeindekasse zurückgeführt.

Er dankt der SVP Teufen und den zahlreichen, ihm gutgesinnten Teufner/innen für die Unterstützung und motivierenden Worte in den zurückliegenden Tagen und Wochen. pd.

« Ihr Zahnarzt in Teufen. »

Dr. med.dent.
Sami Jansen
Eidg. dipl. Zahnarzt

Allgemeine Zahnmedizin
Dentalhygiene
Kinderzahnmedizin
Alterszahnmedizin
Zahnärztliche Chirurgie
Ästhetische Zahnmedizin
Implantologie
Notfall

Hauptstrasse 85 • 9052 Niederteufen • 071 333 20 40 • www.zahnarzt-teufen.ch

15. September "Wine & Dine"
Blume
TEUFEN

RESTAURANT BLUME
Speicherstrasse 1
9053 Teufen
071 333 10 08
info@restaurantblume-teufen.ch
www.restaurantblume-teufen.ch

GEMEINDE TEUFEN

Herzliche Gratulation zum erfolgreichen Lehrabschluss!

Fünf Lernende aus dem Pflegebereich haben Ihre Ausbildung beider Gemeinde Teufen, in den Alters- und Pflegeheimen Haus Unteres Gremm und Lindenhügel erfolgreich abgeschlossen. Wir gratulieren den Absolventinnen herzlich zu diesem Meilenstein.

Wendy Fässler	Assistentin Gesundheit und Soziales EBA	Aline Keel	Assistentin Gesundheit und Soziales EBA
Andrea Meier	Fachfrau Betreuung EFZ	Viola Vetsch	Fachfrau Gesundheit EFZ
Esther Ruckstuhl	Fachfrau Betreuung EFZ		

«Offni Rotsstobe» – offenes Ohr für Bürger

Die Testphase der «Sprechstunde» beim Gemeinderat ist gut angelaufen

Bildbericht: Erich Gmünder

«Wir werden zwar nicht gerade überannt», sagt Markus Bänziger nach dreimaliger Durchführung, «aber die erste Bilanz ist positiv». Die Testphase der «offne Rotsstobe» dauert bis Ende Oktober, dann wird Bilanz gezogen.

Die Idee hinter der «offne Rotsstobe» ist, den Dialog zwischen Bevölkerung und Gemeindebehörden zu fördern und die Kommunikation zu verbessern. Statt sich dem Ärger via Online-Kommentar oder Leserbrief Luft zu verschaffen, soll die Möglichkeit geboten werden, im direkten Gespräch Probleme anzusprechen oder auch Ideen für anstehende Themen einzubringen.

Im Dialog

Dreimal wurde die «offne Rotsstobe» bereits durchgeführt, und die Erfahrungen sind ermutigend. Bei den ersten Terminen erschienen je zwei bis vier Personen oder Gruppierungen/Vereine, die ihre Anliegen deponierten und mit den beiden anwesenden Gemeinderatsmitgliedern diskutierten.

Dabei ging es zum Beispiel um Bau- oder Nachbarschaftsthemen, aus persönlicher Betroffenheit als Anstösser, aber auch um allgemeine Anliegen zur Entwicklung der Gemeinde, wie zum Beispiel die Ortsdurchfahrt und die Dorfgestaltung, oder um Anliegen von Vereinen.

«Wir lernen bei den Gesprächen, was die

Schulpräsidentin Ursula von Burg und Vizepräsident Markus Bänziger im Gespräch mit einem Bürger in der Ratsstube des Gemeinderates.

Leute beschäftigt, aber auch, wie unsere Entscheide bei den Bürgern ankommen und wo wir die Kommunikation verbessern können. Es ist wie eine Art Spiegel, ein Bild von aus-

sen.» Manchmal gehe es auch nur darum, den Bürgern einen Sachverhalt zu erklären, Tipps zu geben oder Missverständnisse zu klären.

Niederschwellig und ohne Protokoll

Wichtig ist Markus Bänziger die Niederschwelligkeit. So kann man sich im Voraus anmelden oder auch unangemeldet zur angegebenen Zeit bei der offenen Ratsstube eintreten. Das zwanglose Gespräch wird nicht protokolliert und löst deshalb auch keinen Verwaltungsakt aus. Trotzdem erwartet die Bürgerinnen und Bürger mehr als nur eine Plauderei: Den Fragen und Hinweisen gehen die Gemeinderatsmitglieder nach oder leiten sie an die entsprechenden gemeindeinternen Stellen zur Abklärung weiter. Die Testphase endet am 31. Oktober, vor dem Amtsantritt des neuen Gemeindepräsidenten; dann wird Bilanz gezogen. Ob die offene Rotsstobe danach weitergeführt wird, liege im Ermessen des neuen Gemein-

deoberhaupt, sagt Markus Bänziger.

Die nächsten Termine: jeweils Montags, 5. (Bea Weiler, Markus Bänziger) und 19. September (Marco Sütterle, Markus Bänziger), ab 16 bis 18 Uhr.

Das Gemeindehaus wird frisch herausgeputzt

Seit Mitte Juni versteckt sich das Gemeindehaus hinter einem Baugerüst. Mit einem Kostenaufwand von 300'000 Franken wird es optisch aufgefrischt und teilweise auch energetisch saniert.

«Eine aussen angebrachte Wärmedämmung ist bei diesem denkmalgeschützten Haus nicht möglich», sagt der Leiter des Hochbauamtes, Kaspar Püntener. Einige alte Fenster werden aber durch neue Fenster mit Isolationsglas ersetzt; zum Teil werden auch nur die Gläser aus-

«Optische Auffrischung». Foto EG

gewechselt. Ziel ist eine optische Auffrischung. Die ganze Fassade wurde sandgestrahlt, schadhafte Stellen am Sandstein wurden ausgebessert oder ersetzt, und auch die Holzteile werden instandgestellt.

Am Schluss folgt ein neuer Anstrich in einem hellen Grauton. Mit der Fertigstellung rechnet Kaspar Püntener ca. Ende September. Das Gemeindehaus wurde um 1837 vom gleichen Architekten gebaut wie das Dorfschulhaus und das Zeughaus: vom St.Galler Felix Wilhelm Kubly.

Erich Gmünder

Kostenschätzung des Komitees wird überprüft

Markus Bänziger: «Wir stehen in der Pflicht, das juristisch abzuklären»

Erich Gmünder

Kaum einen Monat nach Einreichung der Initiative für einen Kurz-Tunnel erklärte der Gemeinderat das Volksbegehren formell als zustande gekommen. Für die Abklärung der Gültigkeit hat er jedoch zwei Gutachten in Auftrag gegeben. Im Fokus steht insbesondere die Kostenschätzung des Initiativkomitees. Dieses zeigt Verständnis für das Vorgehen.

Die Kurz-Tunnel-Initiative

Die Initiative ist in Form einer allgemeinen Anregung formuliert und lautet folgendermassen: Der Gemeinderat Teufen wird hiermit angeregt über einen Objektkredit von geschätzten CHF 10 Mio. für den Bau eines Kurz-Tunnels zwischen Bahnhof und Schützengarten abstimmen zu lassen. (Die mit dieser Volksinitiative verbundenen Ausgaben unterliegen dem obligatorischen Referendum).

Der Gemeinderat hegt aufgrund erster Analysen Zweifel, ob ein Kurz-Tunnel mit den im Initiativtext konkret genannten ca. 10 Mio. Franken (Objektkredit für den Beitrag der Gemeinde) überhaupt machbar wäre. Deshalb wird nicht nur ein juristisches Gutachten eines HSG-Verwaltungsrechtlers eingeholt, sondern gleichzeitig eine grobe Kostenschätzung bei einem externen Fachmann. Die beiden Aspekte hängen aus Sicht des Gemeinderates eng zusammen (vgl. *Amtlich S. 21*).

Reichen 10 Mio. Franken für den Gemeindebeitrag?

Um welche Hürden es konkret geht, macht Markus Bänziger an Artikel 11 der Gemeindeordnung deutlich, wo die Ansprüche an die Gültigkeit einer Initiative festgehalten sind: «Ganz oder teilweise ungültig ist eine Initiative, wenn sie a) dem Grundsatz der Einheit der Materie widerspricht; b) übergeordnetem Recht widerspricht; c) undurchführbar ist.»

Die Kernfrage ist laut Markus Bänziger, unter Buchstabe c), die Durchführbarkeit: «Kann man dem Stimmbürger ein Volksbegehren vorlegen, in der im Initiativtext von einem Objektkredit von 10 Mio. Franken die Rede ist, während die von Fachleuten geschätzten Kosten allenfalls deutlich höher sind?»

«Das ist eine komplexe Frage, und wir haben weder das juristische Wissen noch das Knowhow, die Kosten dieser Tunnelvariante abzuschätzen.»

Das Initiativkomitee hatte seine Kostenschätzung wie folgt begründet: «Die Kosten wurden auf 35 Mio. geschätzt. 25 Mio. zu Lasten Bund, 10 Mio. zu Lasten Gemeinde (Ertragsüberschuss 2015: 10,2 Mio.).»

Geritzt werden könnte auch Buchstabe b), da der Beschluss auch übergeordnetes Recht betrifft. «Wir reden da über ein Bahnthema, und die Frage ist, ob wir überhaupt Möglichkeiten haben, Einfluss zu nehmen auf die übergeordnete Bahnplanung.»

Hürden

«Die Frage der Gültigkeit muss bis vor Bundesgericht genügen, das können wir nicht einfach an einer Gemeinderatssitzung mal kurz besprechen», sagt Markus Bänziger. «Denn wenn die eine oder andere Seite gegen unseren Entscheid rekurriert, kann der Rechtsweg bis Stufe Bundesgericht beschritten werden.»

Das Bild zeigt im Hintergrund die ungefähre Lage des zu erstellenden Portals für den Kurz-Tunnel. Foto: EG

Den 919 Unterzeichnern der Initiative stünden jene 1'565 Bürger gegenüber, welche letztes Jahr die Tunnelvorlage abgelehnt und damit grünes Licht für die Doppelspur gegeben hätten.

Diese Fragen sollen jetzt vom renommierten Verwaltungsrechtler Prof. Dr. Benjamin Schindler von der HSG fundiert abgeklärt werden, unter Berücksichtigung der gleichzeitig von Tunnelbauspezialisten zu erstellenden Grobkostenschätzung.

Wie das Ergebnis ausfallen wird und wie der Gemeinderat im Falle einer Ungültigkeitserklärung vorgehen würde, dazu mag Markus Bänziger nichts sagen. «Unser Wunsch ist es, dass die Bürger zu diesem Volksbegehren Stellung nehmen können. Wir wollen dem Gutachten nicht vorgreifen.»

Verständnis beim Initiativkomitee

Initiant Beat Bachmann hat für das Vorgehen des Gemeinderates Verständnis. Das Initiativkomitee wurde von der Behörde und den Bahnvertretern vorab informiert, dabei habe eine «friedliche Atmosphäre» geherrscht. Der Gemeinderat habe gezeigt, dass er das Volksbegehren ernst nehme und vorwärts machen wolle; dass die Abklärungen Zeit in Anspruch nehmen, sei verständlich. «Dass man die juristische und die finanzielle Frage parallel abklärt, zeigt, dass man Gas gibt. Und das ist schon mal gut.»

Wenn der Gemeinderat mit einer Vorlage vor das Volk treten wolle, müsse er mit Zahlen und Fakten operieren können. «Ich habe keine Mühe damit. Es ist mir wohler, man macht es seriös und sauber, als wenn man sich hinterher wieder irgendwie rechtfertigen muss», so der Sprecher des Initiativkomitees.

Über 900 Unterschriften für Bau eines Kurz-Tunnels

Die drei Initianten Christian Ehrbar, Uli Sonderegger und Beat Bachmann (von links) mit den Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde: Markus Bänziger, Gemeindepräsident ad interim, Ursula von Burg, Vizepräsidentin und Gemeindeschreiber Philipp Riedener.

Bildbericht: Marlis Schaeppi

Ein unabhängiges Komitee startete am 6. Juni eine «Volksinitiative für den Bau eines Kurz-Tunnels zwischen Bahnhof und Schützengarten». Nach nur 32 Tagen wurden stattliche 932 Unterschriften der Gemeinde übergeben.

Über die Gültigkeit der Initiative entscheidet gemäss Art. 57 Abs. 2 GPR (Gesetz über die politischen Rechte) der Gemeinderat.

Sicherheit im Vordergrund

Den Initianten geht es vor allem um die Sicherheit sämtlicher Personen, die sich im Dorfzentrum aufhalten. Im Presstext des Initiativkomitees vom 8.7.2016 wird betont, dass dem Volk die Kurz-Tunnel-Variante vorenthalten worden sei. Es handle sich um einen neuen, zwingend zu prüfenden Lösungsansatz (siehe auch TP Nr. 5 und Nr. 6/2016).

Auf Grund der innerhalb eines Monats gesammelten 932 Unterschriften habe die Initiative repräsentativen Charakter. In der Tunnel-Abstimmung vom 18. Januar 2015 hatten 1'058 Stimmbürger ein Ja in die Urne gelegt, gegenüber 1'565 Nein.

Das Initiativkomitee erwartet nun vom Gemeinderat, dass er das Volksbegehren in der Form einer allgemeinen Anregung umgehend prüft, für gültig erklärt und das Komitee kontaktiert, um das weitere Vorgehen zu definieren und die notwendigen Schritte einzuleiten. Die Übergabe erfolgte in entspannter, freundlicher Atmosphäre. Markus Bänziger versicherte dem Komitee, die Initiative ernst zu nehmen und dementsprechend das weitere Vorgehen zu prüfen.

Die neuen Gefängniszellen kamen vom Himmel

Bildbericht: Erich Gmünder

Die Strafanstalt Gmünden erweitert ihr Platzangebot im Spezialvollzug mit einem Provisorium.

Ende Juni wurden sechs Container installiert: vier Gefängniszellen, dazu ein Büro- und ein Arbeitsraum sowie als Verbindungselement ein Korridor-Container. Eigengewicht je 2 bis 3 Tonnen.

Bei der Installation war ein nigelnagelneuer Kran der Firma Toggenburger mit beeindruckenden Werten im Einsatz: Eigengewicht 60 Tonnen, Gegengewicht 50 Tonnen, Gesamtgewicht 110 Tonnen, Auskragung insgesamt 70 Meter.

Die Container mussten huckepack hoch über dem Gefängnis auf den südlichen Bereich des Areals gehoben und dort abgesetzt werden.

«Eine Zufahrt über die Wiese war bei diesen Tonnagen nicht möglich, wir hätten sonst eine Hilfsstrasse bauen müssen, und das wäre massiv teurer geworden als der Einsatz

Der scheidende Direktor Kurt Ulmann als interessierter Beobachter am zweitletzten Arbeitstag in Gmünden, flankiert von seiner Nachfolgerin Alexandra Horvath und Kurt Knöpfel.

des Krans», sagte Kurt Knöpfel, Projektleiter im Amt für Immobilien des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Die vier Zellen sind primär für Neueintretende gedacht, welche anschliessend in den offenen Strafvollzug übertreten.

Das bauliche Provisorium dauert so lange, bis ein früher geplanter Erweiterungsbau realisiert werden kann.

Ein Container nach dem anderen schwebte über die Gefängnisdächer.

Nicht ausbruchsicher

Das Online-Portal «20 Minuten» berichtete anfangs August von mehreren Ausbrüchen in der Strafanstalt Gmünden in den vergangenen Monaten. Der letzte soll sich am 1. August ereignet haben.

Die Gratiszeitung stützte sich auf eine anonyme Quelle. Es sei kein Problem, aus der Anstalt zu fliehen. «Über den Zaun zu klettern ist ganz einfach», sagte demgemäss der Informant.

Auf Anfrage bestätigte die Gefängnisleitung, dass im Monat Juni vier Insassen aus Gmünden ausgebrochen sind. «Einer der vier Gefangenen wurde mittlerweile von der Polizei gefasst. Die anderen sind zur Verhaftung ausgeschrieben», so Direktorin Alexandra Horvath. Der besagte Gefangene vom 1. August sei von einem bewilligten Hafturlaub nicht mehr zurückgekehrt. «Von einem Ausbruch kann hier nicht die Rede sein», so Horvath.

Geringerer Sicherheitsstandard im offenen Strafvollzug

Die Gefängnisdirektorin wies zudem darauf hin, dass es sich um Gefangene handle, die ihre Strafen im offenen Vollzug absolvieren. «Im offenen Vollzug befinden sich keine gemeingefährlichen Gefangenen. Daher ist der technische Sicherheitsstandard wesentlich tiefer angesetzt als im geschlossenen Vollzug», so Horvath.

«Für die Öffentlichkeit besteht keine Gefahr. Deshalb wird in solchen Fällen auch nicht informiert.» Dennoch werde der Sicherheitsstandard in Gmünden zurzeit evaluiert.

Tage zuvor war die Strafanstalt in den Schlagzeilen, nachdem am Abend des 1. August ein 25-jähriger Gefangener aus Südafrika tot in seiner Zelle aufgefunden worden war. Zur Abklärung der Umstände wurde eine Untersuchung eingeleitet. EG

Stein macht sich Sorgen über Postautoverbindung

Die Postauto-Linie Nr. 180 (Herisau – Hundwil – Stein – Lustmühle – St. Gallen) befördert Tag für Tag viele Menschen in der Region zuverlässig zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder zu Sport- und Freizeitdestinationen und leistet damit auch einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Verkehrsinfrastruktur.

Mit der Umsetzung des Agglomerationsprogramms und insbesondere mit dem Bau der

Durchmesserlinie soll die Qualität der Verkehrssysteme verbessert werden. Auch die Postauto-Linie Nr. 180 ist von diesen Massnahmen betroffen. Verschiedene Optionen werden diskutiert (Verdichtung zum Halbstundentakt, Endhaltestelle Lustmühle mit Umstieg auf Appenzeller Bahn usw.). Damit die Linie Nr. 180 auch in Zukunft attraktiv bleibt, müssen alle Fakten diskutiert und nachhaltige Entscheide getroffen werden. Der nächste Steintreff der FDP soll

dazu wichtige Rückmeldungen ermöglichen.

Oliver Engler, Leiter der kantonalen Fachstelle öffentlicher Verkehr, informiert über das öV-Konzept AR 2018-2022 und die möglichen Auswirkungen auf die Postautolinie Nr. 180.

Der Steintreff findet statt am: Dienstag 20. September 2016, 20.00 bis 21.30 Uhr im Aktivraum der Schule Stein. Auch Teufner sind herzlich eingeladen. pd.

«Die Überbauung ist eine Win-Win-Situation»

Das Kloster Wonnenstein will eine Parzelle in der Gewerbezone nutzen

Erich Gmünder

Das Kloster Wonnenstein plant, sein Grundstück an der Umfahrungsstrasse bei der Steinerstrasse einer gewerblichen Nutzung zuzuführen. Das Gebiet liegt in der Gewerbezone, ansiedlungswillige Firmen sind vorhanden. Bereits nächstes Jahr sollen die Bagger auffahren, wenn nicht noch etwas dazwischenkommt. Der Quartierplan unterliegt dem fakultativen Referendum.

Die Parzelle des Klosters befindet sich im Winkel zwischen Steiner- und Umfahrungsstrasse. Foto: zVg.

Momentan liegt der Quartierplan auf, er wurde vom Gemeinderat dem fakultativen Referendum unterstellt, wie den Gemeinderatsverhandlungen vom 16. August zu entnehmen ist (siehe Seite 21 dieser Ausgabe).

Eine Finanzierungsquelle für das Kloster

Die Altherren der Studentenverbindung Boudania hatten sich 2012 angeboten, das Kloster in «weltlichen» Fragen zu unterstützen. Andreas C. Brändle ist heute für die Verwaltung und die Kommunikation des Klosters zuständig.

Der Kanton als Auslöser

Wie er am Telefon erklärt, war der Auslöser der ganzen Geschichte der ominöse Artikel gegen die Baulandhortung, welcher die Gemeinden dazu zwang, Grundstücke, welche länger als 10 Jahre nicht genutzt wurden, aus-zuzonen.

Im November 2012 erhielt das Kloster ein Schreiben der Gemeinde Teufen mit der An-

drohung, dass das Grundstück per 1. Januar 2014 ausgezont werden könnte. Was bislang als finanzielle Reserve gedacht war, drohte sich nun schlagartig zu entwerfen. Rasch erfasste das Kloster die Brisanz und reichte unverzüglich ein Gesuch um eine Fristerstreckung ein. Parallel dazu wurden potenzielle Interessenten für eine gewerbliche Überbauung gesucht.

Denn mit der Nutzung des Areals kann eine willkommene neue Finanzierungsquelle für das wirtschaftlich nicht eben verwöhnte Kloster erschlossen werden. Das Grundstück war bereits vor 20 Jahren der Gewerbezone zugeschlagen worden; es wurde in den 70er-Jahren durch den Bau der Umfahrungsstrasse quasi vom Kloster abgetrennt.

Mitten in der Planung veränderte sich jedoch die Ausgangslage. Plötzlich zog der Kanton den «unsäglichen» Artikel 57 zurück. Damit war der Druck für eine rasche Überbauung wieder vom Tisch. Doch das Kloster entschied, mit den Arbeiten fortzufahren: «Wir waren schon so weit in der Planung, dass wir

sagten, wir marschieren weiter, sonst wäre der ganze Aufwand für uns und die beteiligten Betriebe umsonst gewesen.»

«Das Kloster verkauft keinen Boden»

Die Frist für das fakultative Referendum läuft Ende September ab. Andreas C. Brändle hofft, dass das Projekt anschliessend rasch zur Ausführungsreife weiterentwickelt werden kann. «Ansiedlungswillige Betriebe sind vorhanden und der Gemeinde bekannt, und wir hoffen, dass wir 2017 mit Bauen anfangen können.» Der Boden soll allerdings nicht verkauft, sondern im Baurecht zur Verfügung gestellt werden. «Ein Verkauf von Boden stand für das Kloster nie zur Diskussion», betont Brändle.

Win-Win-Situation

Von der Überbauung des Areals profitieren sowohl das Kloster und die künftigen Betreiber als auch die Gemeinde: «Es werden an bestens erschlossener Lage neue Arbeitsplätze angesiedelt, und das Kloster kann regelmässig Ertrag generieren.»

Mitsprache der Bevölkerung – ein Novum

Da das fragliche Gebiet der Quartierplanpflicht untersteht, musste ein Sondernutzungsplan erstellt werden, der nun gemäss den Änderungen im Gemeindegesetz dem fakultativen Referendum unterstellt wurde. Dieses kommt erstmals zur Anwendung: Die Initiative für ein fakultatives Referendum über Sondernutzungspläne war im Zusammenhang mit der Rodung des Thürerparks 2014 lanciert worden und wurde am 3. April dieses Jahres an der Urne überraschend deutlich angenommen.

Das Kloster Wonnenstein ist auf neue Einnahmequellen angewiesen. Foto: EG

Ihre Webseite jetzt checken

Die Optimierung für Mobilgeräte gehört mittlerweile zu den wichtigsten Anforderungen des Onlineauftritts, denn heute besitzen bereits 78% der Schweizer Bevölkerung ein Smartphone!

Ist Ihre Webseite für Mobilgeräte optimiert?
Jetzt checken: www.bekanntmacher.ch/check

Büro- & Gewerberäume zu vermieten!

Im neuen Büro- und Industriebau im Gewerbegebiet Au in Bühler vermieten wir die letzten Teilflächen!

- Büroräume** 85 m² 1. OG, Lift vorhanden, frei ausbaubar
- Gewerberaum** 200 m² nur 1 Säule, Raumhöhe 4,7m, 2 Rolltore, frei ausbaubar
- Abstellplatz** 100 m²

BERRO Interessiert? Gerne gibt Ihnen Peter Fontana nähere Informationen unter Tel. 071 335 07 77 oder per Mail: pfontana@berro.ch

Bezugsbereit
Frühling 2017

Zu vermieten

per 1. Dezember 2016 oder nach Übereinkunft
am Stofelweg 2, Teufen

sonnige 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon (88 m²)
Zins Fr. 1'000.-, Nebenkosten Fr. 150.-, Garage Fr. 90.-

Paul Preisig Tel. 071 333 30 84

Teufner Familie mit drei Kindern
sucht ein EFH (mind. 5 1/2 Zimmer)
nähe Dorfzentrum.

Kontakt: 076 453 64 44

Der Immobiliendienstleister
Erfahren Sie den Unterschied

BED OF ROSES

Wir suchen für potenzielle
Kunden Immobilien oder
Bauland in Teufen oder
Umgebung.

Dorf 14 | 9053 Teufen | 071 333 14 14 | info@demar-ag.ch

«Kinder ermutigen, nicht korrigieren ...»

... das sei die Aufgabe der Schulweghilfen und auch der Eltern, sagt der Verkehrsinstruktor Erich Schläpfer an der Verkehrsinformation im Dorfzentrum.

Bildbericht: Alexandra Grüter-Axthammer

Acht Mütter nutzen die Gelegenheit, um zu erfahren, wie sie ihre Kinder und auch deren Gspänli auf dem Schulweg optimal unterstützen können.

Es sind vorwiegend Mütter mit Kindern, die gerade erst in den Kindergarten oder in die Schule gekommen sind und mit vielen neuen Situationen konfrontiert werden.

Auto, Bahn, aber auch ganz neue Themen, wie kaum hörbare Elektroautos oder schnelle E-Bikes stellen für die Kinder und deren Eltern eine grosse Herausforderung dar.

Verkehrspolizist Erich Schläpfer mit den Eltern an einer neuralgischen Stelle im Dorf.

Gefährliche Manöver – von Eltern

Die Polizei begrüsst das Interesse der Eltern und betont, wie wichtig es sei, die Kinder zu Fuss zu begleiten, anstatt sie mit dem

Auto zur Schule zu fahren. Auch wenn die Situationen nicht einfach seien, solle man die Kinder unbedingt ermutigen und sie schrittweise zur Selbständigkeit im Strassenverkehr heranführen. In diesem Zusammenhang kommt das Gespräch auch auf Eltern, welche ihre Autos so unmöglich parkieren, dass andere Kinder auf die Strasse ausweichen müssen, oder die Strasse nicht überblicken können.

Dabei wäre es im Dorf einfach, als fahrende Eltern nicht zur Gefahr zu werden, sagt Erich Schläpfer. Und weist auf den Parkplatz im Hechtareal hin. Auch der Parkplatz hinter dem Spar, bei der Dorfturnhalle bietet ungefährliche Parkplätze für die Kinder, welche das Dorfschulhaus, die Sekundarschule oder den Kindergarten besuchen.

Von Roland Bieri zu Hannes Göldi

Der Stiftungsrat der Schule Roth-Haus hat am 29. Juni Hannes Göldi aus Teufen zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Roland Bieri an, der dieses Amt während 6 Jahren ausgeübt hat.

Im Rahmen einer kleinen Feier wurde Roland Bieri von den Schülerinnen und Schülern sowie von den Mitarbeitenden verabschiedet. Der Stiftungsrat dankte ihm für seine ehrenamtliche Arbeit und würdigte sein erfolgreiches Wirken an der Schule Roth-Haus.

Tages-Sonderschule

Die Stiftung betreibt in Teufen im Rahmen einer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Appenzell Ausserrhoden eine Tages-Sonderschule für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. Derzeit werden 56 Kinder aus den beiden Appenzell mit verstärktem Förderbedarf unterrichtet. Ein professionelles Team sorgt unter der Leitung von

Elisabeth Zecchinell für eine individuell abgestimmte Förderung der anvertrauten Kinder und Ju-

gendlichen vom Kindergarten bis zur Oberstufe.

Vor 42 Jahren gegründet

Die Stiftung Schule Roth-Haus, wurde 1974 von der Appenzelisch Gemeinnützigen Gesellschaft (AGG) gegründet. Sie

übernahm damals die kleine Schule im Sammelbüel in Teufen, welche auf privater Basis von betroffenen Eltern geführt wurde. Anschliessend beteiligten sich an der Stiftung auch die Kantone Appenzell-Ausserrhoden und Appenzell-Innerrhoden, die Gemeinde Teufen, die Frauenzentrale AR sowie die Stiftung insieme.

Der Stiftungsrat wird von Vertretern dieser Institutionen gebildet und arbeitet ehrenamtlich. Derzeit sind dies: Gaby Bucher, Teufen und Katharina Sturzenegger, Trogen, beide Delegierte der AGG, Roman Reuteler, Appenzell, Vertreter der Elternschaft, Dr. Alexandra Schubert, Herisau und Ottilia Dörig, Appenzell, als Vertreterinnen der beiden Halbkantone, sowie Ursula von Burg, Gemeinderat Teufen, und neu Hannes Göldi, Teufen. pd.

Hannes Göldi (rechts) übernimmt das Präsidium der Schule Roth-Haus von Roland Bieri. Foto: zVg.

wo gömmer ane...

Privat Gitarre Unterricht
www.danwenigerschool.com
Kinder und Erwachsene

Mobile: 077 419 1304 (auch Bass/Ukulele)
Email: dpweniger@gmail.com

G1 Teufen

Ab Oktober freuen wir uns,
Sie in Teufen zu bedienen.

Verkauf und Beratung von Skiartikel, Helm, Brillen,
Schuhe, Handschuhe, Mützen, Schlitten.

Grosses Mietcenter von Ski, Snowboard und
Langlaufausrüstung

Skiservice Aktion

Bis 15. November schenken wir euch bei einem Skiservice
den BFU Test (Wert Fr. 15.--). **News unter Facebook**

G1 Sport, Dorfplatz 15, 9056 Gais, 071 790 04 01, g1-sport.ch

Englisch Unterricht

- Muttersprache Englisch
- Fließend in Hochdeutsch
- CELTA Zertifizierung

JESSICA HILL
jjh.english@gmail.com
077 419 69 85
www.jjhenglish.com

Speise-Restaurant **ILGE**

Ursula + Köbi Inauen
Dorf 2 - 9053 Teufen
Tel. 071 333 13 60
www.ilge-teufen.ch info@ilge-teufen.ch

Metzgete

Donnerstag, 15. Sept.
bis Montag, 19. Sept. 2016

ab Donnerstag, 22. Sept. 2016: **Wildspezialitäten**

Liebe Tüfnerinnen und Tüfner
Wir freuen uns sehr, Sie mit unserem
Hauslieferdienst und unserem
Direktverkauf in Bühler AR zu bedienen.

Goba AG T +41 (0)71 795 30 50
Mineralquelle und Manufaktur F +41 (0)71 795 30 59
Austrasse 8, 9055 Bühler AR info@mineralquelle.ch

Fashion Corner

esther schiess

Speicherstr. 3, 9053 Teufen
Tel. 071 330 09 14

Neu

modern-trendige Enjoy Damen Jeans
Mode für jeden Stil. passende Accessoires

Mittwoch, 7. September 2016,
19.30 Uhr, Zeughaus Teufen

Alpleben

Gefördert durch Stiftung
für Appenzellische Volkskunde
und Gemeinde Teufen

- **«Streifzug durch die Geschichte der Alpwirtschaft»** -
Bildervortrag von Stefan Sonderegger, Historiker und
Präsident der Stiftung für Appenzellische Volkskunst
- **«Gwerchet hät me scho allewil»** - Dokumentarfilm von
Willy Ringeisen, Stiftung für Appenzellische Volkskunde
Die Kulturbar Baradies betreibt eine kleine Festwirtschaft!
Eintritt frei, Kollekte für den Filmemacher.

Kostenloser Infoabend

Donnerstag, 8.9. / Sporthalle Landhaus
(Theorieraum 1) Teufen / 19 – 20 h

Lu Jong – Tibetisches Yoga Farbtherapie

Erfahren Sie mehr über diese allumfassende Yogapraxis und die
Farbtherapie, welche Körper und Geist in Harmonie und Einklang bringen.

Referentin: Karin Kuhn, zertifizierte Lu Jong
Yogalehrerin, dipl. Farbtherapeutin, Gais

Weitere Infos: Zentrum Farbtherapie Gais, www.farb-therapie.ch
Tel. 044 975 26 09 / 079 653 68 84.

Gemeinderatsverhandlungen vom 5. Juli 2016

Verlängerung der Bahnkreuzungsstelle und Bahnhofumbau Lustmühle

Vom 29. Juni bis 29. August 2016 ist das eisenbahnrechtliche Plangenehmigungsgesuch zur Verlängerung der Bahnkreuzungsstelle und zum Bahnhofumbau Lustmühle öffentlich aufgelegt. Mit dem Projekt soll hinsichtlich der Taktverdichtung ab dem Fahrplanwechsel 2018/2019 ein fließendes Kreuzen der Züge ermöglicht werden. Zudem wird eine Behindertentauglichkeit angestrebt. Der Gemeinderat hat sich an seiner letzten Sitzung eingehend mit dem Projekt auseinandergesetzt.

Die Verlängerung der Kreuzungsstelle geht einher mit dem Bau eines zweiten Gleises und der Verschiebung der Gleisachse in Richtung Kantonsstrasse. In diesem Zusammenhang sind zwei private Erschliessungsstrassen plus Vollschrankenanlagen anzupassen. Das Projekt beinhaltet bergseitige Stützmauern, neue Fahrleitungsmasten und Signale, führt zu einer Offenlegung des Feldwaldbaches sowie zur Verlegung der gemeindeeigenen Schmutzwasserleitung. Die Veränderungen sind im Gelände ausgesteckt. Für die Verlängerung der Kreuzungsstelle werden rund 100 m² Bodenfläche der Gemeinde benötigt. Der Bahnhofumbau umfasst eine neue Perron- und Gleisanlage. Anstelle des bisherigen Mittelperrons werden zwei neue Perrons mit einer Länge von knapp 52 m er-

Die Haltestelle Lustmühle wird umfassend modernisiert und die Kreuzungsstelle verlängert: Farbige Markierungspfähle zeigen die Situation an. Foto: EG

stellt. Die beiden bisherigen Gleisübergänge werden aufgehoben und es wird ein neuer Übergang in Fahrtrichtung St. Gallen erstellt. Für den Bahnhofumbau werden rund 250 m² Bodenfläche der Gemeinde benötigt.

Die Aufhebung der bestehenden Übergänge steht in einem Konflikt zu den bestehenden Anschlüssen. Der Veloweg entlang der Gleisanlage mündet neu in den Passagierweg und den Warteraum zum Fussgängerstreifen. Hier ist eine Entflechtung zwingend erforderlich. Der Gemeinderat hat das Projekt der Appenzeller Bahnen zur Kenntnis genommen

und den erforderlichen Landabtretungen zugestimmt. Die Sicherstellung der Entflechtung des Veloweges vom Passagierstrom wird eingebracht. Die Finanzierung des Projektes erfolgt über die Leistungsvereinbarung mit den Appenzellerbahnen, wobei der Gemeinde Kosten für die notwendige Verlegung der Abwasserleitung und die Bachoffenlegung entstehen.

Für die Neuführung der Abwasserleitung, welche im Vorfeld zum Bahnhofumbau auszuführen ist, hat der Gemeinderat einen Kredit im Umfang von Fr. 220'000.- freigegeben.

Strassenverzeichnis Teufen genehmigt

Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat das Verzeichnis der öffentlichen Strassen in Teufen genehmigt. Es ist für die Öffentlichkeit im Geoportal des Kantons aufgeschaltet.

Das neue Strassengesetz trat anfangs Jahr 2010 in Kraft. Darin wurden die Gemeinden verpflichtet, die

öffentlichen Strassen zu klassieren und ein Verzeichnis zu erstellen. Gleichzeitig mussten die Strassenreglemente angepasst werden.

Das Verzeichnis besteht aus einer Liste und einem Plan, auf denen zu jeder öffentlichen Strasse der Name, die Klassierung, die Eigentumsverhältnisse, die Länge und die Fläche erkennbar sind. Die

Gemeinden brauchen diese Verzeichnisse, weil das neue Strassengesetz fordert, dass sie Beiträge zahlen an den Bau und Unterhalt der öffentlichen Strassen auf ihrem Gemeindegebiet. Dazu waren aufwändige Gespräche mit den Flurgenossenschaften nötig. Statuten müssen angepasst, Eigentumsverhältnisse geklärt und Verkehrsbeschränkungen ausdiskutiert werden.

Der Gemeinderat Teufen hat das Strassenverzeichnis im Januar 2015 zur Auflage freigegeben. Die Planaufgabe erfolgte zwischen Februar und März 2015. Nach der Bereinigung verschiedener Fragen und der Prüfung der digitalen Daten erfolgte jetzt die Genehmigung durch das Departement Bau und Volkswirtschaft.

Das Strassenverzeichnis Teufen ist im Internet unter www.geoportal.ch in der Rubrik «Strassenverzeichnis Kanton AR» öffentlich zugänglich.

Tiefbauamt Appenzell Ausserrhoden

Ausschnitt aus dem Geoportal mit den öffentlichen Strassen in Teufen. Abb: zVg.

Herbst-Modenschau

Entdecken Sie an zwei Abenden die Modetrends für die kommende Herbst- und Wintersaison, präsentiert von Rosi Hörler FM1. Lassen Sie sich von der Modehaus Goldener-, Presto-Lana- und Wetterfest-Kollektion inspirieren. Freuen Sie sich auf die Frisuren der Modelle und Frisurentrends sowie Make-up von Tonio Coiffeur und sehen Sie, mit der Brillen-Kollektion vom Brillehus Diethelm, was im Herbst trendig ist.

Reservieren Sie sich Ihren Platz für Modeideen von Kopf bis Fuss. Geniessen Sie beim Apéro riche die liebevoll zubereiteten Häppchen vom Anker-Team und gönnen Sie sich einen unvergesslichen Abend. Wir freuen uns auf Ihre Reservation.

- Anker Hotel & Restaurant, Teufen
 - Mittwoch, 14. September, 19.00 – 21.30 Uhr
 - Donnerstag, 15. September, 19.00 – 21.30 Uhr
 - Kosten pro Abend: Fr. 50.–
- Reservation: Anker Hotel & Restaurant / 071 333 13 45
info@anker-teufen.ch (beschränkte Platzzahl)

ANKER
HOTEL & RESTAURANT

Blumen Aphrodisia
Blütendüfte und Erdenzauber

brillehus diethelm

Goldener
Das Modehaus in Appenzell

...für Strickmode mit Pfiff!
PRESTO-LANA
Wolle - Gerné - Mercerie

TONIO
COIFFURE

WETTERFEST
WOLLE - WOLLE - WOLLE

Einsame TV-Abende zu Hause?
Immer die gleichen vier Wände?

Spielen Sie Trompete oder ein
anderes Blasinstrument?

Dann haben wir genau das Richtige:

**ABEND DER OFFENEN PROBE
HARMONIEMUSIK TEUFEN**

**WIR SUCHEN
VERSTÄRKUNG**

Altes Feuerwehrhaus, Teufen
Mittwoch, 14. September 2016
20:00 Uhr inkl. Apéro

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!!

Harmoniemusik Teufen / Sabrina Hasler 079 685 05 47

tüüfner
gassfescht

Das Team der AXA Hauptagentur in Teufen berät Sie gern/

Norman Gräfe, Doris Preisig, Niklaus Koller, Jennifer Saccon, Andreas Buff, Stefan Rüegg, Markus Wirth

AXA Winterthur
Hauptagentur Stefan Rüegg
Alte Haslenstrasse 5, 9053 Teufen
Telefon 071 333 20 44
teufen@axa-winterthur.ch

AXA winterthur
Finanzielle Sicherheit / neu definiert

20% RABATT

beim Kauf einer Tube
DUL-X Crème warm.

vital
Drogerie Teufen

Muskel- und Gelenkschmerzen
müssen nicht sein!

DUL-X Crème warm wirkt schmerzlindernd und heilungsfördernd bei rheumatischen Muskel- und Gelenkschmerzen.

VITAL DROGERIE | Speicherstrasse 8 | 9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67 | Fax 071 333 49 48
www.vital-drogerie-schilter.ch

Gemeinderatsverhandlungen vom 16. August 2016

Öffentliche Veranstaltung vom 12. September 2016

Der Gemeinderat orientiert am Montag, 12. September 2016, 19.30 Uhr im Lindensaal Teufen über verschiedene aktuelle Ratsgeschäfte. Er freut sich bereits heute auf Ihr Erscheinen und dankt für das Interesse.

Erlass Quartierplan Schlatt-Wonnenstein

Zwischen Steinerstrasse und Umfahrungsstrasse, im Nahbereich der Ein-/Ausfahrt Hinterbüel, liegt eine weitgehend unüberbaute Gewerbezone. Die betroffene Fläche ist bereits seit mehr als 20 Jahren Teil der Bauzone, eine Bebauung war bis anhin

aber nie ein konkretes Thema. Das Kloster Wonnenstein, als Besitzerin des unüberbauten Teiles dieser Gewerbezone, beabsichtigt nun, das noch vorhandene Gewerbeland zu nutzen bzw. nutzen zu lassen. Interessenten sind vorhanden. Aufgrund der im Zonenplan überlagerten Quartierplanpflicht muss zur Erreichung der Baureife ein Quartierplan erarbeitet werden.

Das Bebauungsareal ist eng und langgezogen und bietet von seiner Form her nur wenig Spielraum für die Anordnung der einzelnen

Bauten, insbesondere für gewerbliche Bauten mit grösserem Flächenbedarf. Neben der Platzierung der Hochbauten müssen Erschliessungsanforderungen erfüllt und Bedürfnisse der Nachbarschaft berücksichtigt werden. Ein zentrales Augenmerk ist zudem darauf gerichtet, die Bebauung des unmittelbar am Siedlungs- bzw. Ortsrand gelegenen Areales baulich wie gestalterisch bestmöglich zu optimieren. Für die Lösung dieser Aufgabe wurde das Fachgremium für Architektur- und Ortsbildberatung Teufen (FAOT) beigezogen.

Weitere Rahmenbedingungen beeinflussen die Bebauungsmöglichkeiten massgeblich, darunter insbesondere die baulich minimal geforderten Abstände sowie die Lärmimmissionen von den umgebenden kantonalen Strassen. Um die Einhaltung der vorgeschriebenen Lärmgrenzwerte gewährleisten zu können, muss die Nutzung der Gewerbezone auf lärmunempfindliche Betriebe beschränkt werden. Auch der auf dem Areal teilweise vorhandene Gewässerschutzbereich Au führt zu Einschränkungen in der baulichen Nutzung. Der Planungsbericht zur Quartierplanung gibt detailliert Aufschluss zu den einzelnen Punkten im Planungsprozess.

Die öffentliche Auflage des Quartierplanes mit den zusätzlich erläuternden Unterlagen dauert 30 Tage, vom 29. August 2016 bis 27. September 2016. Die amtliche Publikation erfolgt in der Appenzellerzeitung sowie im Amtsblatt.

Anschliessend an die öffentliche Auflage

und einem allfälligen Einspracheverfahren wird der Quartierplan gemäss der im Frühjahr 2016 geänderten Gemeindeordnung neu auch dem fakultativen Referendum unterstellt.

Der Gemeinderat hat sich parallel mit einer allfälligen Klassierung der neu zu erstellenden Strasse auseinandergesetzt und auf eine Einteilung nach Art. 5 Strassenreglement verzichtet. Bei einer Privatstrasse ohne öffentliche Widmung bleibt die Grundeigentümerin für Bau und Unterhalt zuständig.

Infos aus der Verwaltung

Am 31. Juli 2016 zählte die Einwohnerkontrolle 6'186 Einwohner/innen. Dies ist gegenüber dem Vormonat eine Zunahme von 6 Personen und gegenüber dem Stand per 1. Januar 2016 eine Zunahme von 4 Personen.

Der Gemeinderat hat ausserdem ...

- unter dem Vorbehalt der Erteilung des Schweizer- und Kantonsbürgerrechts an Frank Koydl, Steinweg 5 a, Niederteufen, das Gemeindebürgerrecht erteilt. Der Gemeinderat gratuliert dem Gesuchsteller herzlich;
- die neue Mitarbeitende des Frontoffice Rahel Traber für Beglaubigungen von Unterschriften und Kopien ermächtigt;
- für die Ablösung der analogen Telefonie bei der ARA Mühltoibel zulasten der Spezialfinanzierung Abwasser einen Investitionskredit in der Höhe von Fr. 110'000.- freigegeben.

Gemeinderat gibt Gutachten zur Kurztunnel-Initiative in Auftrag

Der Gemeinderat Teufen hat die notwendigen Schritte eingeleitet, um die materielle Gültigkeit der «Volksinitiative für den Bau eines Kurz-Tunnels zwischen Bahnhof und Schützengarten» zu prüfen sowie eine allfällige Abstimmung rasch durchführen zu können. Dazu hat er ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 16. August festgestellt, dass die «Volksinitiative für den Bau eines Kurz-Tunnels zwischen Bahnhof und Schützengarten», die am 8. Juli eingereicht worden ist, formell zustande gekommen ist. Die erforderliche Anzahl von 150 gültigen Unterschriften wurde mit 919 gültigen Unterschriften deutlich übertroffen.

Laut Initiativtext wird der Gemeinderat «angeregt, über einen Objektkredit von ge-

schätzten CHF 10 Mio. für den Bau eines Kurz-Tunnels zwischen Bahnhof und Schützengarten abstimmen zu lassen».

Fundierte Basis für den Entscheid über die Gültigkeit der Initiative

Der Gemeinderat muss nun entscheiden, ob die Initiative gemäss der Bestimmungen in Art. 11 der Gemeindeordnung gültig ist. Um eine fundierte Basis für den Entscheid zu

erhalten, hat er Prof. Dr. Benjamin Schindler beauftragt, ein juristisches Gutachten zu erstellen. Benjamin Schindler ist Professor für öffentliches Recht mit besonderer Berücksichtigung des Verwaltungsrechts und des Verfahrensrechts an der Universität St.Gallen.

Der Gemeinderat schätzt aufgrund der aktuell vorliegenden Studien die Kosten für den Bau des Kurztunnels als spürbar höher ein. Entsprechend holt der Gemeinderat zwecks Verifizierung eine Grobkostenschätzung eines unabhängigen Büros ein.

Nach Vorliegen der Gutachten wird der Gemeinderat bei Gültigkeit der Initiative unverzüglich die Abstimmung vorbereiten.

Ferien für Ihre Leber

MICURA
Lebertabletten –
bei Blähungen und
Völlegefühl

... und für uns
Betriebsferien 3. – 15. Oktober 2016

**Drogerie Michel –
Arznei & Beratung**
Dorf 20, 9053 Teufen
Telefon 071 333 14 68
info@drogerie-michel.ch
www.drogerie-michel.ch

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 08.00 – 12.00
und 14.00 – 18.30 Uhr
Samstag 08.00 – 16.00 Uhr
Montag geschlossen

**Drogerie
MICHEL**

Aus unserer grossen Auswahl
an **Tag-** und **Nachtvorhängen** können Sie Ihr
Zuhause geschmackvoll und stilsicher einrichten.

In unserer hauseigenen Näherei fertigen wir für Sie
Schrägvorhänge mit Schnurzug, Biedermeier, Raffollo und
Flächenvorhänge. Natürlich nähen wir passend zu Ihrer Einrich-
tung Zierkissen, Tischtücher und Tischset und auch vieles mehr.

Fordern Sie unser Wohnbuch „Wohnen & Leben“ an.

W. Schuler AG
Bleichelstrasse 23
9055 Bühler
Telefon 071 791 83 83

info@raumausstattung.ch
www.raumausstattung.ch

Wohnen zum Wohlfühlen.

Bodenbeläge, Vorhänge, Polsterei

TUTTO MAGLIA SHOP

Herbstzeit – Kaschmirzeit

Neu im Shop:
Traumhaft schöne Pullover und Cardigans mit
passenden Accessoires in edlen Kaschmir Garnen.

Hauptstrasse 17, 9053 Teufen
Telefon 071 335 03 58

Öffnungszeiten
Mittwoch – Freitag 14.00 – 18.30 Uhr
jeden Samstag 10.00 – 15.00 Uhr

dorfgarage-inauen.ch
071 344 42 28

Wies 26, 9042 Speicher
Service und Verkauf aller Marken

**Dorfbäckerei
Manser**
Biber-Spezialitäten
9053 Teufen Tel. 071 333 1255

Zom Grilliere Mansers Handbürlì

Mansers Süess-Spezialitäten sind:

Hefestollen	nartürli au üsi
Mandelfisch	Appezellerbiber mit
Schlorziflade	de huusgmachte
Tüüfnerstengeli	Füllig

Mettler & Tanner AG

Bauunternehmung

**Unsere Erfahrung
Ihr Vorteil**

in Sachen Bau, Sanierungen und Reparaturen

www.mettler-tanner.ch Telefon: 071 333 15 90

Bewilligte Baugesuche im 2. Quartal 2016

Stephan und Margrit Nänni-Preisig, Rütiholzstrasse 27b, 9052 Niederteufen: Anbau an Wohnhaus, Rütiholzstrasse 27b, Niederteufen.

Azimex AG, Speicherstrasse 60a, Postfach 147, 9053 Teufen: Umbau Dachgeschoss mit Einbau Dachgaube und Wintergarten, Alte Speicherstrasse 9c.

IMAS AG, Hauptstrasse 17, 9053 Teufen: Dachsanierung mit neuer Terrasse bei Wohn- und Geschäftshaus, Hauptstrasse 17.

Rolf Hörler, Via Montarinetta 1a, 6900 Lugano und Susanne Egloff, Sonnenbergweg 310, 9053 Teufen: Ersatz Holz-/Elektro-Speicherheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe in Splitausführung, Sonnenbergweg 310.

Monika Rupp, Hinterbüel 761, 9052 Niederteufen: Energetische Sanierung und Erweiterung Wohnhaus, Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation, Hinterbüel 1719, Niederteufen.

Herta Lendenmann und Mathias Weishaupt, Speicherstrasse 34, 9053 Teufen: Änderung Südfassade, Energetische Sanierung West- und Nordfassade, Speicherstrasse 34.

Philip und Daniela Baumgartner, Rothenbüelstrasse 20, 9053 Teufen: Änderung Ostfassade (Fenstervergrößerung im Erdgeschoss), Rothenbüelstrasse 20.

Gemeinde Teufen, Dorf 9, 9053 Teufen: Sanierung Gemeindehaus, Dorf 9.

Energiegenossenschaft Teufen, Dorf 7, 9053 Teufen: Montage Photovoltaikanlage (1042 Modu-

le) an die Stützmauer der Umfahrungsstrasse, Umfahrungsstrasse.

Anita und Ernst Frischknecht, Ebni 5a, 9053 Teufen: Anbau Zweifamilienhaus an Wohnhaus, Ebni 5a.

Katrin Wild, Schlipfweg 1, 9053 Teufen: Umbau Attikawohnung, Anbau Wintergarten mit Feuerungsanlage, Steinwischlenstrasse 22, Niederteufen.

Hanspeter Spörri, Stein 988, 9053 Teufen: Neubau Garage, Stein.

Andrea Karin und Christian Paulus, Steinwischlenstrasse 9, 9052 Niederteufen: Erstellung einer Wärmepumpenanlage mit vier Erdsonden, Gopfweg 7, Niederteufen.

Thomas und Petra Ramsauer, Hauptstrasse 118a, 9052 Niederteufen: Abbruch/Neubau Dachgaube auf der Südseite des Wohnhauses, Hauptstrasse 118a, Niederteufen.

Evangelische Kirchgemeinde, Hörliweg, 9053 Teufen: Anbau Vordach über Eingangsbereich bei Kirchgemeindehaus, Hörliweg.

Gebrüder Tobler & Co AG, Hauptstrasse 33, 9053 Teufen: Umbau Gewerberäume 1. OG mit Einbau «Sticky 51» und Büroräume, Umnutzung Untergeschoss in Büro und Lagerfläche, Hauptstrasse 33.

Rothmund Immobilien AG, Lütiswiesstrasse 1865, 9062 Lustmühle: Erstellung Zufahrt auf der Westseite der Werkstatt, Lütiswiesstrasse, Lustmühle.

Monika Hauser, Bündtstrasse 2, 9053 Teufen und Paul Preisig, Engelgasse 215, 9053 Teufen: Einbau Kaminanlage und Anbau auf der Nordseite des Mehrfamilienhauses, Bündtstrasse 2.

Alpenrose Immobilien AG, Färberstrasse 4, 8832 Wollerau: Erstellung einer Wärmepumpenanlage mit 10 Erdsonden, Steinerstrasse.

Dr. Aldo Scarpatetti, Gremmstrasse 17, 9053 Teufen: Erweiterung Untergeschoss auf der Südseite der Augenklinik, Gremmstrasse 17.

Eva Gossweiler-Siegrist, Rütiholzstrasse 10, 9052 Niederteufen: Neubau Einfamilienhaus mit Carport, Innenaufstellung LW-Wärmepumpe, Rütiholzstrasse 10.

IMMOINSIDE GmbH, Bündtstrasse 10, 9053 Teufen: Aussenaufstellung von zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen, Bündtstrasse 10.

Werner Rixen, c/o Real Baumanagement AG, Zeughausstrasse 13, 9053 Teufen: Neubau Carport,

Bleichiweg 6.

Walter Fürer, Stofelrain, 9053 Teufen: Aussenaufstellung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, Stofelrain 2309.

LV-St. Gallen, Neumarkt 3, 9001 St. Gallen: Photovoltaikanlage auf Dach bei Landgebäude, Landhausstrasse 6.

Ruedi Moesch, Dorf 2a, 9053 Teufen: Erstellung einer Wärmepumpenanlage mit vier Erdsonden, Dorf 2a.

Lotti und Markus Schönenberger, Schwendi 1163, 9052 Niederteufen: Einbau von zwei Garagen in Stallteil bei Wohnhaus/Stall, Schwendi 1163, Niederteufen.

Ruth und Rolf Kappeler, Nordstrasse 2, 9320 Arbon: Aussenaufstellen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, Schwantlen.

Restaurant Waldegg AG, Waldeggstrasse 977, 9053 Teufen: Ergänzung Kinderspielplatz mit Kegelbahn und Brücke/Teich, Waldegg.

Marianne und Peter Elliker, Hauptstrasse 63, 9052 Niederteufen: Abbruch/Neubau Gartenhaus bei Remise, Hauptstrasse 63, Niederteufen.

Spielmann Holding AG, Herr Urs Spielmann, Alte Jonastrasse 24, Postfach 2345, 8645 Rapperswil-Jona: Abbruch Einfamilienhaus Nr. 1748, Neubau Mehrfamilienhaus mit Autounterstand und Tiefgarage, Erstellung Wärmepumpenanlage mit acht Erdsonden, Gopfweg 3, Niederteufen.

Roman Bär und Annette Niederer Bär, Sonnenbergweg 308, 9053 Teufen: Vergrößerung des bestehenden Balkons bei Wohnhaus, Sonnenbergweg 308.

Connection AG, Weissbadstrasse 14, 9050 Appenzell: Abbruch Wohnhaus Assek.-Nr. 1526, Neubau Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen und zwei Garagen, Speicherstrasse 84.

Markus Klarer, Schlatterlehnstrasse 1558, 9053 Teufen und Thomas Klarer, Schlatterlehn 2591, 9053 Teufen: Umbau Mehrfamilienhaus mit Erhöhung Dachgeschoss um 50 cm, Anbau Balkone, Erweiterung Garagen, Kurvenstrasse 7, Lustmühle.

Josef Inauen, Rütiholzstrasse 26, 9052 Niederteufen: Erstellung Stützmauer und Erweiterung Parkplatzfläche, Rütiholzstrasse 26, Niederteufen.

Immo Rhoden AG, Industriestrasse 28, 9100 Herisau: Erstellung einer Wärmepumpenanlage mit 10 Erdsonden, Hauptstrasse 119.

Die Stützmauer liefert bald Sonnenenergie: Der Gemeinderat hat das Gesuch der Energiegenossenschaft Teufen genehmigt. Foto: zVg.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Krüse, Leonie, geb. 26.07.2016 in Herisau AR, Tochter des Krüse, Simon und der Krüse geb. Schönenberger, Isabelle, wohnhaft in Teufen.

Reiser, Nora, geb. 23.07.2016 in Herisau AR, Tochter des Reiser, Florian Valentin und der Reiser geb. Söhn, Evelyn, wohnhaft in Teufen.

Hermann, Melanie Regina, geb. 16.07.2016 in Herisau, Tochter des Hermann, Christian und

der Hermann geb. Dünner, Tamara, wohnhaft in Teufen.

Albendiz, Ramon, geb. 07.07.2016 in Herisau, Sohn des Rusch, Christian und der Albendiz, Daniela, wohnhaft in Niederteufen.

Trauungen

Fitze, Roman Ulrich und Fitze geb. Willi, Janine Claudia, getraut am 15.07.2016 in Teufen, wohnhaft in Teufen.

Winiger, Marc Philipp und Winiger geb. Henning, Kerstin Elisabeth, getraut am 17.06.2016 in Teufen, wohnhaft in Niederteufen.

Todesfälle

Fischer geb. Brauckmann, Magdalena Maria, geb. 1938, gest. am 08.07.2016 in Teufen, wohnhaft gewesen in Niederteufen.

Handänderungen der Monate Mai und Juni 2016

Widmer-Estévez Jakob, 9055 Bühler, an Heierli Emil, 9053 Teufen AR: Grundstück Nr. 898.3024, 1157 m², Plan Nr. 55, Stein, Wohnhaus mit Scheune Vers.-Nr. 989, Stein 989, Wiese, Weide.

Grob Walter, 9052 Niederteufen, Jenni Ursula, 9052 Niederteufen, an MEAC Immobilien AG, mit Sitz in Herisau AR, 9100 Herisau: Grundstück Nr. S10120.3024, Plan Nr. 9, Rütihofstrasse 3b, Sonderrecht an 5 1/2-Zimmerwohnung in Block B, Geschoss F, mit Kellerabteil und Abstellplatz.

Lötscher Valentin, 9656 Alt St. Johann, an Lötscher Niederberger Johanna Magdalena, 9657 Unterwasser: Grundstück Nr. 885.3024, 12837 m², Plan Nr. 55, Tobel, Wohnhaus mit Anbau Vers.-Nr. 979, Tobel 979, Magazin Vers.-Nr. 1050, übrige befestigte Flächen, Gartenanlage, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald.

Masani Immo GmbH, mit Sitz in Teufen AR, 9053 Teufen AR, an Dolder-Schawalder Christine, 9062 Lustmühle: Grundstück Nr. S11799.3024, Plan Nr. 6, Kurvenstrasse 8, 3 1/2-Zimmer-Wohnung Nr. 1.1, im 1. Obergeschoss, mit Keller Nr. 1.1 als Nebenraum im Untergeschoss.

Sutter Karl sel., 9053 Teufen AR, an Sutter Köppel Martha, 9053 Teufen AR: Grundstück Nr. 1517.3024, 784 m², Plan Nr. 9, Rütihofstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 1620, Rütihofstrasse 6A, Strasse, Gartenanlage.

Metzger Patrick, 9062 Lustmühle, Nydegger Marianne, 9062 Lustmühle, an Biser Ernst, 9062 Lustmühle; Graf Anna Maria, 9062 Lustmühle: Grundstück Nr. 720.3024, 341 m², Plan Nr. 6, Battenhusstrasse, Wohnhaus mit Anbau Vers.-Nr. 839, Battenhusstrasse 7, Gartenanlage.

Nägeli AG, mit Sitz in Gais, 9056 Gais, an Baumgartner Kurt Emil, 8645 Jona; Steiner Baumgartner Eveline Elisabeth, 8645 Jona: Grundstück Nr. S11639.3024, Plan Nr. 22/19, Schützenbergstrasse 1a, 2 1/2-Zimmer-Wohnung im Gartengeschoss West mit Keller, im Untergeschoss als Nebenraum.

Muggler Hugo, 9053 Teufen AR, an erbis gmbh, mit Sitz in Trogen AR, 9043 Trogen: Grundstück Nr. S11060.3024, Plan Nr. 28/29, Grünaustrasse 7, 3 1/2-Zimmer-Maisonette-Wohnung Nr. 7.121, im Ober-/Dachgeschoss links, mit Keller Nr. 7.121 im Gartengeschoss als Nebenraum.

Sonderegger-Rutz Heinz, 9052 Niederteufen, Sonderegger-Rutz Beatrice, 9052 Niederteufen, an Steiner Michael, 9052 Niederteufen: Grundstück Nr. S10629.3024, Plan Nr. 8, Schulhausstrasse 14a-14d, Sonderrecht an 6 1/2-Zimmerwohnung im 2. Obergeschoss, mit Abstellraum.

Manser Josef, 9050 Appenzell, an Regier Willi, 9053 Teufen AR; Regier Damaris, 9053 Teufen AR: Grundstück Nr. 199.3024, 128 m², Plan Nr. 23, Dorf, Wohn- und Geschäftshaus Vers.-Nr. 240, Dorf 13,

Garage Vers.-Nr. 241, Dorf, übrige befestigte Fläche.

Wehrli Jost Jakob sel., an Wehrli Philippe Jost, 1131 Tolothenaz: Grundstück Nr. S10142.3024, Plan Nr. 9, Hauptstrasse 118b, Sonderrecht an 7 1/2 Zimmerhaus Assek. Nr. 2188.

Nägeli AG, mit Sitz in Gais, 9056 Gais, an Güntert Hans Bernhard, 3007 Bern; Güntert-Schlegel Magdalena Maria, 6020 Innsbruck: Grundstück Nr. S11649.3024, Plan Nr. 22/19, Schützenbergstrasse 1c, 5 1/2-Zimmer-Wohnung im 1./2. Obergeschoss mit Keller.

Koch-Baumann Kurt, 9053 Teufen AR, Koch-Baumann Rosa, 9053 Teufen AR, an Cozzetto Roberto, 9015 St. Gallen; Cozzetto-Stampbach Karin, 9015 St. Gallen: Grundstück Nr. 2273.3024, 441 m², Plan Nr. 31, Alte Haslenstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 2503, Alte Haslenstrasse 17, Gartenanlage, Strasse.

Rohner-Roggwiller Emöke, 8590 Romanshorn, an Wagner Wolfgang Lothar, 9035 Grub AR; Wagner Verbij Saskia Maria, 9035 Grub AR: Grundstück Nr. 2479.3024, 1197 m², Plan Nr. 45, Rütiberg, Wohnhaus Vers.-Nr. 2815, Rütiberg 2815, Gartenanlage, Grundstück Nr. 2478.3024, 908 m², Plan Nr. 8, Rütiberg, Gartenanlage.

Bubenrütistrasse: Jetzt wird gebaut

Am 3. April haben die Teufnerinnen und Teufner der Sanierung der Bubenrütistrasse mit grossem Mehr zugestimmt. Wegen einem Erdbeben auf St. Galler Boden konnten die Arbeiten erst jetzt in Angriff genommen werden.

Gleichzeitig mit der Sanierung werden die Versorgungsleitungen der Wasserversorgung

Teufen erneuert. Die Kunststoffrohre werden in Tranchen von je 36 Metern Länge verlegt. Dieser Tage werden die neuen Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von 16 Zentimeter abschnittsweise verlegt.

Geplant ist, dass die Sanierung und Asphaltierung im oberen Bereich der Bubenrütistrasse bis ca. Mitte Oktober abgeschlossen werden kann.

Im unteren Bereich müssen sich die An-

stösser noch gedulden. Dies weil im Frühling ein Rutsch im Brandtobel im Gebiet der Stadt die Zufahrt von der Liebegg her blockierte, was zu einem verzögerten Baustart führte. Die Zufahrt für die Anwohner muss jederzeit gewährleistet sein.

Die fragliche Stelle wurde in der Zwischenzeit geräumt und gesichert; damit waren die Voraussetzungen für die Realisierung gegeben. EG

Vor der Asphaltierung der Bubenrütistrasse werden die Versorgungsleitungen der Wasserversorgung Teufen erneuert. Foto: EG

Vier verdienstvolle Lehrkräfte verabschiedet

Am traditionellen Schulschlusssessen der Schule Teufen wurden vier Lehrpersonen verabschiedet, die zusammen 139 Jahre unterrichtet haben. Drei der Lehrkräfte haben ihr gesamtes Arbeitsleben der Schule Teufen gewidmet.

Von links nach rechts: Hansjürg Albrecht, Margrit Schläpfer, Elvira Weidmann, Marcel Urscheler.

Foto: Oliver Menzi

Elvira Weidmann hat im Verlaufe ihrer 41 Dienstjahre in allen Teufner Schulhäusern und Stufen Textiles Werken unterrichtet. Mit grossem Engagement verstand sie es, die verschiedenen Klassen zu Höchstleistungen anzuspornen und gestaltete mit ihnen wunderbare Produkte. Ihre Freude an ihrem Fachbereich, aber auch an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen war über all die Jahre unvermindert spürbar.

Auf 40 Jahre Schuldienst kann **Hansjürg Albrecht** zurückschauen. Er wurde ursprünglich als Berufswahllehrer nach Niderdeufen gewählt, unterrichtete später als Seklehrer im Hörli und war während 15 Jahren Schulleiter der Sek, einer der ersten im Kanton und einer der wenigen, die das Amt so lange ausübten. Sein Kommunikationsstil war klar und direkt, getragen von Verständnis und Empathie auch für unkonventionelle

Jugendliche und ihre Lebenssituation. Viele junge Lehrerkollegen durften von seinem breitgefächerten Wissen profitieren.

Marcel Urscheler kam auf einem Umweg zum Lehrerberuf. Er lernte Hochbauzeichner und besuchte nachher den Umschulungskurs für Berufsleute am Seminar in Rorschach. 1977 wurde er als Lehrer für die Mittelstufe im Hörli gewählt. Während 39 Jahren begleitete er auf wohlwollende Weise viele Kinder auf ihrem Lernweg, bot ihnen verlässliche Strukturen und schaffte es immer wieder, seine Klassen auf den richtigen Weg zu bringen.

Margrit Schläpfer erlangte 1974 das Lehrpatent in Kreuzlingen. Nach etlichen Berufsjahren liess sie sich an der HPS in Zürich zur Schulischen Heilpädagogin weiterbilden und wurde 1997 in Teufen als SHP gewählt. Während 19 Jahren betreute sie Kinder in verschiedenen Klassen. Mit ihrer humorvollen, offenen Art hatte sie schnell Zugang zu Kindern, Eltern und Lehrpersonen und fand in Zusammenarbeit mit den Beteiligten stets zu guten Lösungen.

Die Schule Teufen dankt den nun pensionierten Lehrkräften ganz herzlich für ihr jahrelanges Engagement und wünscht ihnen für den neuen Lebensabschnitt viel Freude und alles Gute.

Schulpräsidium Teufen, Ursula von Burg

Herzliche Gratulation zum Lehrabschluss

Fünf Lernende aus dem Pflegebereich haben ihre Ausbildung bei der Gemeinde Teufen, in den Alters- und Pflegeheimen Haus Unteres Gremm und Lindenhügel erfolgreich abgeschlossen. v.l.n.r.: Wendy Fässler, Assistentin Gesundheit; Andrea Meier, Fachfrau Betreuung EFZ; Esther Ruckstuhl, Fachfrau Betreuung EFZ; Aline Keel, Assistentin Gesundheit und Soziales EBA; Viola Vetsch, Fachfrau Gesundheit EFZ. Die Gemeinde Teufen gratuliert den Absolventinnen herzlich zu diesem Meilenstein. GK/Foto: EG

Austritt Leiterin Personaldienst

Die Einwohnergemeinde Teufen und die Leiterin Personaldienst, Marianne Thürlemann, sind übereingekommen, das Arbeitsverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen per 28. Juni 2016 zu beenden.

Über die Organisation zur Überbrückung, bis eine Nachfolgeregelung getroffen ist, wird zu einem späteren Zeitpunkt informiert.

Der Gemeinderat wünscht Frau Thürlemann beruflich und privat alles Gute und dankt ihr für den Einsatz auf der Gemeinde Teufen.

51892

Werner Holderegger
Versicherungsexperte

Baloise Bank SoBa

Wir machen Sie sicherer.
Mit unserer persönlichen
Beratung.

Die Basler-Sicherheitswelt verbindet klassische
Versicherung mit intelligenter Prävention.
Alles, was wir tun, ist auf Sicherheit ausgerichtet.
So helfen wir, Risiken einzuschränken.

Werner Holderegger, Versicherungsexperte
Untere Gählern 957, 9053 Teufen
Tel. +41 58 285 13 77, Mobile +41 79 286 47 30
werner.holderegger@baloise.ch

www.baloise.ch

Basler
Versicherungen

Hirn APPENZELL

Tel. 071 787 14 38
www.autoreisen-hirn.ch

FERIEN & REISEN 2016

03.10 6 Tage Ungarn-Rundreise «Budapest»

15.10 2 Tage Saisonabschlussfahrt
«Elsass – Schwarzwald»

05.12 4 Tage Christkindelmarkt in Leipzig

Verlangen Sie bitte das Reiseprogramm.

SCHIESS
GERÜSTBAU

KOMPETENT ZUVERLÄSSIG SICHER

Bächlistrasse 9 | Tel. 071 333 21 22 | info@schliessgerüstbau.ch
9053 Teufen | Fax 071 333 57 22 | www.schliessgerüstbau.ch

züst

BEDACHUNGEN AG

MARCEL ZÜST

STEILDACH.
FLACHDACH.
FASSADEN.

Bächlistrasse 9
9053 Teufen

Telefon 071 333 11 77
Telefax 071 333 10 77

info@zuest-bedachungen.ch
www.zuest-bedachungen.ch

**INNENAUSBAU
BY WELZ**

Bauen im Geschäft oder daheim,
wir möchten gerne Ihr Partner sein.

Wenn es um professionellen Innenausbau oder den Umbau
bestehender Wohn- und Arbeitsräume geht, wünschen sich
viele Bauherren einen kompetenten Partner, der das gesamte
Projekt von der Planung bis zur Übergabe begleitet.

Genau hier liegt unsere Stärke. Wir bieten Ihnen einen Service,
exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Rufen Sie uns an für
eine unverbindliche Besprechung.

WELZ AG
Schreinerei aus Leidenschaft

WELZ AG
Bühlerstr. 10 | 9043 Trogen
Tel. 071 344 19 57
www.welz.ch

Lindenhügel - Herbstfest 2016

Angehörige, Freunde, Bekannte und alle Interessierten
sind herzlich dazu eingeladen, sich am

10. September 2016

bei uns im Haus Lindenhügel auf den Herbst einzustimmen.

Kommen Sie vorbei, verbringen Sie in unserem Haus
gemütliche und kurzweilige Stunden.

- Ab 10.30 Uhr
Frühschoppenkonzert mit der Harmoniemusik Teufen
- Ab 11.30 Uhr
An unserem Herbstjahrmakkt wählen Sie aus dem vielseitigen Angebot Ihr
Essen selbst.
- Ab 13.30 Uhr
Kaffee und Dessertbuffet mit musikalischer Umrahmung
- Einkaufsgelegenheiten bieten sich an unserem
Lindenhügel-Atelier-Stand und am traditionellen Flohmarkt
im Sommerhüsi

ALTERS- UND PFLEGEHEIME TEUFEN AR
HAUS LINDENHÜGEL Zeughausstrasse 25, 9053 Teufen
Tel. 071 335 89 89, Fax 071 335 89 90, lindenhuegel@teufen.ar.ch, www.teufen.ch

Erich Gmünder

«Ich bin ein Schönwetterbauer», sagt Werner Giezendanner. Bei schlechtem Wetter gehe er ins Büro. In Haslen arbeitet er als Versicherungsberater für die Agrisano und die Emmental Versicherung – wenn es denn eben das Wetter zulässt. «Dann haben meine Kunden auch Zeit, denn es sind Bauern wie ich.»

Eigentlich wollte der junge Werner zuerst das Metzgerhandwerk lernen, merkte aber bereits in der Schnupperlehre, dass ihm dies nicht zusagte. Viel wohler ist es ihm in Feld und Stall.

Der Scholle verbunden

Er habe erst in der Landwirtschaftsschule «den Knopf aufgemacht» und Freude am Lernen bekommen. Da gab er aber Gas, machte das Meisterdiplom und hängte gleich auch noch den Technischen Kaufmann an. 2012 übernahm er von seinem Vater den landwirtschaftlichen Betrieb im Schönenbüel. 16 Hektaren umfasst die Gemeindeliegenschaft, dazu bewirtschaftet er weitere 15 Hektaren Pachtland von ehemaligen Bauernhöfen, unterstützt von seinem Vater, während bei der Heuernte seine Freundin und die ganze Familie mit anpacken. Und die Freundin teilt auch seine Freude an Zahlen. Sie hat Betriebswirtschaft studiert und arbeitet als Controllerin bei einer Bank.

«Die Kühe sind meine Mitarbeiterinnen», sagt er schmunzelnd, während er den Blick über die friedlich kauenden Tiere schweifen lässt. «Wenn es ihnen gut geht, geht es auch mir gut», und meint nicht nur die bessere Leistung. Gerade eben musste er seine Lieblingskuh «Bär» zum Schlachten bringen: «Bär» war die Leitkuh, ein grosser Teil seiner 30-köpfigen Herde stammt

Werner Giezendanner

Meisterlandwirt und Versicherungsberater

von ihr ab. «Man kennt den ganzen Stammbaum jeder Kuh, und so etwas tut weh.»

Genau so fühlt er sich der Scholle verbunden. «Ich behandle den Gemeindeboden, wie wenn es mein eigener Boden wäre.»

Der Stall und die Scheune wurden vor 35 Jahren neu erstellt, seither hat sich viel Investitionsbedarf angestaut. Nach dem Melken und Füttern und dem Tränken der Kälbchen – die Rinder sind auf der Weide – nimmt er das schmale Strässchen zum Appenzeller Bauernhaus unter die Füsse, das idyllisch oben auf einer kleinen Anhöhe mit Panoramablick thront. Die Holztäfer, der Kachelofen, die niederen Decken erinnern an eine Zeitreise in die 50er-Jahre. Der Charme hat auch seine Schattenseiten:

«Wenn der Wind weht, bewegen sich die Vorhänge auch bei geschlossenen Fenstern, und im Winter wird es oft ziemlich kalt.» Etwas, woran sich seine Freundin erst gewöhnen musste, erzählt er schmunzelnd.

In seiner Kindheit führten die Eltern das Altersheim Bächli, wo er von den Bewohnern verhätschelt wurde. Später zog die Familie in das Pächterhaus im Schönenbüel.

Freude am Organisieren

Das Knowhow in den Bereichen der Betriebswirtschaft, Buchhaltung und Organisation kann er nun täglich einsetzen, sei es als Landwirt oder in seinem Zweiterberuf als Versicherungsberater, als OK-Mitglied des kantonalen Schwingfestes 2017 in Teufen oder im Verwaltungsrat der Lan-

di Säntis AG, in den er als Vertreter des Landwirtschaftlichen Vereins Teufen bereits in jungen Jahren delegiert wurde und wo er sich stark für die neue Landi engagierte. Im TV Teufen und später im TV Hundwil stillte er seinen Bewegungshunger. Seit zwei Jahren ist er wieder im TV Teufen dabei und engagiert sich in der Feuerwehr.

Ja, er würde diesen Beruf wieder ergreifen, auch wenn aus seiner Sicht in der Landwirtschaftspolitik momentan vieles in die falsche Richtung laufe. «Der Milchpreis ist am Boden, zwischen 51 und 58 Rappen gibt es noch für einen Liter, das ist weniger als eine Flasche Mineralwasser kostet. In der aktuellen Agrarpolitik wird der Landschaftspflege grosse Bedeutung beigemessen. Aber wir Bauern haben einen Versorgungsauftrag, und ich bin fest überzeugt, dass der Trend wieder drehen wird.» So mag er denn auch nicht klagen, sondern wünscht sich gar, dass die nächste Generation den Hof dereinst weiterführen wird. Die Voraussetzungen sind gut. 2017 soll Hochzeit sein.

Werner Giezendanner

Geboren: 31. Juli 1981

In Teufen: seit Geburt

Familie: Freundin Carola Müller

Erlerner Beruf: Landwirt mit Meisterdiplom, Technischer Kaufmann

Heute tätig als: Landwirt, Versicherungsberater

Lieblingessen: Im Sommer Lasagne, im Winter Fondue

Lieblingsgetränk: Milch («ist der beste Durstlöscher!»)

Musikvorlieben: Radio

Buch auf dem Nachttisch: Keines – ich lese nicht im Bett

Hobbys: Sport im TV Teufen, Skifahren, Langlauf, Joggen, Wandern

Lebensmotto: «Schau vorwärts und nicht zurück»

BACHTAGE – Johann Sebastian verzaubert das Dorf

Fotografische Impressionen von den zweiten Bachtagen in Teufen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Bach am Bach mit einem Bläserensemble der Knabenmusik St. Gallen.

2 Festgottesdienst zum Abschluss der Bachtage in der Grubemannkirche.

3 Rudolf Lutz, musikalischer Leiter der J. S. Bach-Stiftung im Element.

4 «Bach bewegt» – Schülerinnen der «SBW Haus des Lernens» tanzen zu Bach.

5 Bach in den Häusern, hier im Salon von Gastgeberin Yvonne Wild.

6 Musikalischer Höhepunkt der Bachnacht: Die Sänger von «Männerstimmen» aus Basel mischten sich unters Publikum.

7 Initiant Konrad Hummler mit Royston Maldoom.

8 Als Mitternachtsüberraschung traten die Teufner Jodler auf.

9 Wanderung über die Brücken an den Bach mit Wanderleiter Konrad Hummler.

Fotos: Alexandra Grüter-Axthammer (1,4,9), Erika Preisig (5), Erich Gmünder (6,7), Peer Füglistaller (2,3,8).

Bach bewegt – auch die Teufner?

Gottlieb F. Höpli *

30 Konzerte und Veranstaltungen mit 200 Künstlerinnen und Künstlern, 4000 Besucher – die zweiten Appenzeller Bachtage waren ein künstlerischer und ein Publikums-Erfolg erster Güte. Hier, mit Zentrum Teufen, entwickelt sich ein hochstehendes Festival der besonderen Art mit zunehmender Ausstrahlung. 2018 geht es weiter ...

Nachdem die erste Auflage vor zwei Jahren das – zum Teil von weither angereiste – Publikum mit dem Appenzellerland vertraut machen wollte, standen die diesjährigen Bachtage ganz im Zeichen des Chorals. Das glanzvolle Eröffnungskonzert der Basler Madrigalisten schlug den Bogen zurück zur Gregorianik des Mönchs Notker Balbulus, zu Martin Luthers Reformationsgesängen und deren Ausprägung durch Johann Sebastian Bach. Und von unzähligen weiteren Komponisten, bis heute. Folgerichtig, dass dieses ökumenische Thema in den beiden Hauptkirchen St.Gallens eröffnet wurde, in der Laurenzenkirche (Einführung) und in der Kathedrale (Konzert).

Choral, überall

Wer glaubte, Bachs Choräle seien nur im Kirchengesangbuch zu finden, der wurde in den folgenden Tagen eines Besseren belehrt. Chormelodien finden sich im Werk des grossen Leipziger Thomaskantors oft an unvermuteter Stelle wieder: In seinem monumentalen Schaffen für Orgel und andere Tasteninstrumente ebenso wie in seinem vielfältigen Instrumentalwerk. Vom Kantatenwerk ganz zu schweigen, das die J.S.Bach-Stiftung seit 2006 in Trogen unter der Leitung von Rudolf Lutz in monatlicher Kadenz aufführt. Ein einmaliges Riesenprojekt, das rund 25 Jahre dauern wird. Und das geradezu danach ruft, den für diese Kantatenaufführungen gegründeten Chor und das Orchester für weitere Grossprojekte wie die Bachtage zu nutzen!

Dem Geist der Bach-Stiftung entsprechend sollten diese fünf Tage aber nicht bei der herkömmlichen Konstellation «Hie aus-

führende Künstler – dort passives Publikum» stehenbleiben, sondern die Besucher aktiv in den musikalischen Kosmos Bachs einbeziehen. Das begann mit «Bach in der Früh», in der Grubenmannkirche Stein, wo sich die Festivalbesucher zusammen mit dem Organisten Johannes Lang und einem Vokalquartett der Bach-Stiftung zum gemeinsamen musikalischen Morgenlob zusammenfanden. Das fand seine Fortsetzung in der Konzertwanderung «Über den Bach». Festival- und Wanderleiter Konrad Hummler führte die Besucher von der Hauteten hinab zu den «Hüslibruggen» über Wattbach und Sitter, wo Mitglieder der Knabenmusik St.Gallen Bachs Musik in ungewohnter Umgebung erschallen liessen.

Das Zeughaus Teufen als Ausgangsort eines Festivals mit internationaler Ausstrahlung. Foto: Peer Füglistaller

Ein genialer Beweger

Tanzpädagogen und -Lehrerinnen, die das Programm der Bachtage nicht studiert haben, müssen sich nachträglich die Haare raufen. Unter dem Titel «Bach bewegt» hatte der international mit dem Projekt «Rhythm is it» weltberühmt gewordene Tanzpädagoge Royston Maldoom mit Schülerinnen der «SBW Haus des Lernens» ein Tanzprojekt einstudiert, das einfach nur staunen liess. Was da in zehn Tagen zu ausgewählten Bachwerken und Improvisationen von Rudolf Lutz am Keyboard entstand, ging zu Herzen. Was für ein herausragender Beweger, dieser Royston Maldoom – und was für eine Chance, die sich alle jene entgehen liessen, die ihn verpassten! Das 16-minütige Video «Bach bewegt» ist immerhin auf Youtube zu sehen.

Zu den charmanten Besonderheiten der Appenzeller Bachtage gehören ohne Zweifel auch die Hauskonzerte, wo Solisten des Festivals im intimen Rahmen von Privathäusern (diesmal sechs an Zahl) auf Tuchfühlung mit dem Publikum musizieren. Hier wird Musik zum zwischenmenschlichen Ereignis. Bei dem man sich unwillkürlich fragt, was denn ein gelungenes Festival ausmache. Es ist dann, wenn uns ein «Flow» erfasst, weil das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Wie hier in Teufen ...

Der Platz reicht kaum aus, die weiteren Highlights auch nur zu erwähnen: Die beiden eindrucklichen Rezitals der belgisch-israelischen Pianistin Edna Stern, das unvergessliche Konzert des 27-jährigen Orgelstars Johannes Lang in Gais. Und inmitten dieses vielfarbigen musikalischen Kosmos die ergreifende Kantate über das Herzstück des reformierten Chorals: «Ein feste Burg ist unser Gott», glanzvoll dargeboten am Freitagabend und im abschliessenden Festgottesdienst in der Grubenmann-Kirche Teufen von den Solisten, dem Chor und Orchester der Bach-Stiftung unter Rudolf Lutz.

«Etwas mehr Wir-Gefühl»

Konrad Hummler, Initiator und Intendant der auch organisatorisch-logistisch hervorragenden Bachtage, freut sich im Gespräch zu Recht über die Dichte der künstlerischen Leistungen, die hier während fünf Tagen erbracht wurden. Von Teufen und den Teufnern wünscht er sich lediglich, dass die Bachtage am Ort des Geschehens noch besser wahrgenommen würden: «Ich wünschte mir noch etwas mehr Wir-Gefühl».

* Gottlieb F. Höpli, Publizist und ehemaliger Chefredaktor St. Galler Tagblatt, wohnt in Teufen.

Ortsbild im Wandel: Schützenberg- und Blattenquartier

Seit den 1960er-Jahren herrscht in unserem Dorf eine rege Bautätigkeit

Erika Preisig

Auch bei alteingesessenen Dorfbewohnern schwinden die Erinnerungen an die Zeiten, als die Wiesen am südlichen Dorfhang noch den Kühen und im Winter den ski- und schlittens-fahrenden Kindern gehörten. Rütihof, Vorderhaus, Schützenberg, Bündt – bis zum heutigen Tag hält die Bautätigkeit in unserer Gemeinde an, ein Ende ist nicht abzusehen.

Heute reisen wir zurück und beobachten die Entstehung der Quartiere Schützenberg und Blatten anhand von Dokumenten der Quartierbewohner sowie aus Zeitungsberichten.

Vor 40 Jahren – Baubeginn Gremm-Schützenberg

Der Sekundarlehrer Walter Schneider (Schnäpf, 1912–1989) berichtete im «Teufener Mosaik» während Jahren für die Appenzeller Zeitung über die Geschehnisse aus unserer Gemeinde. In seinem Nachlass (im Besitz des Ortsarchivs der Gemeinde) befand sich zusätzlich reiches Bildmaterial. Die Entstehung der neuen Quartiere interessierte den Chronisten ganz speziell.

40'000 Quadratmeter neues Bauland im Gremm-Hinterrain

Nachdem die Ausserrhoder Kantonalbank grosse Teile der Liegenschaft des ehemaligen Töchterinstituts Buser erworben hatte, beabsichtigte sie, diese mittels einer neuen 750 m langen Strasse zu erschliessen. Sie führte von der Dorfturnhalle bis hinauf zum Buchwald, oberhalb der Liegenschaft Schneebeli. Die ursprünglich geplante Weiterführung der Strasse bis zum Bad Sonder wurde nicht verwirklicht. Anfangs 1976 war es soweit, mit allen Anstössern war man einig geworden, dem Baubeginn stand nichts mehr im Wege.

Ein Quartierplan wurde erstellt für 24 Einfamilien- und drei Reihenhäuser, dazu zwei Tiefgaragen für je ca. 10 Häuser.

Fortsetzung auf Seite 33

4

20 Jahre Blattenquartier

Wie die Tüfner Poscht feiert auch das Blattenquartier sein 20-jähriges Jubiläum

Félice Angehrn

Die Baugesellschaft Blatten kaufte 1986 die 55'910 m² Land. Diese Gesellschaft wurde durch die inzwischen verschwundene Ausserrhoder Kantonalbank mehrheitlich beherrscht. Damaliges Ziel war es, diese grosse Fläche der Spekulation zu entziehen und regulierend auf die Baulandpreise in Teufen einzuwirken.

In der Bauzone lagen 28'500 m² und es wurde ein Baulandpreis von 300 Franken pro m² anvisiert. Damit sollten günstige Miet- und Eigentumswohnungen mit WEG-Beiträgen (WEG = Wohn- und Eigentumsförderungs-Gesetz) ermöglicht werden. In der Zwischenzeit stiegen jedoch die Bodenpreise.

Dank mehrmals geändertem Bebauungskonzept und verdichteter Bauweise resultierte schlussendlich ein Baulandpreis von damals etwa 600 Franken pro m². Der erhöhte Bodenpreis hatte aber zur Folge, dass mehr Eigentumswohnungen und weniger Mietwohnungen erstellt wurden.

1995 wurde das erste Teilgebiet abgeschlossen und die ersten Bewohner bezogen ihre Wohneinheiten im neuen Blattenquartier.

Damals kostete eine neue 4 ½-Zimmerwohnung 470'000 Franken und konnte mit 10 % Eigenmitteln bereits finanziert werden. Das waren noch Zeiten!

Seit 1995 ist das Quartier stetig gewachsen und umfasst heute insgesamt 12 neu erstellte Mehrfamilien- und 14 Einfamilienhäuser.

In den Einfamilienhäusern gab es keinen regen Wechsel in den letzten 22 Jahren. Viele Kinder sind inzwischen erwachsen und weggezogen.

Neue junge Familien sind vor allem in Wohnungen im unteren Teil der Blatten zugezogen und beleben das Quartier.

Quellenangaben:

St. Galler Tagblatt vom 26.1.1993, 11.1.1994, 13.5.1995, zVg. von Ernst Obrist.

1 Hinterrain-Schützenberg heute. Luftaufnahme: Qbig24.ch

2 1974: Der Schneebeli-Hang war im Winter eine beliebte Skipiste. Fotos: Walter Schneider

3 1974: Das Gebiet Schützenberg noch «unberührt». Mit den Häusern Hörler und Holderegger.

4 1976: Bau der Schützenbergstrasse.

Immer da, wo Zahlen sind.

Ihre Wertschriften ertragsreich anlegen.
Wir beraten und unterstützen Sie gerne persönlich.

Manuela Büchler
Kredit- und Finanzberaterin | 071 335 03 73

Montag bis Freitag
von 7 bis 7
Beratertermin
vereinbaren

Raiffeisenbank Appenzell | Geschäftsstelle Teufen
manuela.buechler@raiffeisen.ch | www.rbappenzell.ch

RAIFFEISEN

Kuratli Gartenbau

Postfach 249
9053 Teufen/AR

071 333 35 32
www.kuratli-gartenbau.ch

Ihr Gärtner z'Tüüfe

Kuratli Gartenbau
Freude am Garten

Kuratli Hauswartungen

Postfach 249
9053 Teufen/AR

071 333 35 32
www.kuratli-hauswartungen.ch

Ihre Hauswartung z'Tüüfe

Kuratli Hauswartungen
Freude an Sauberkeit

**Verkaufen Sie Ihr Auto?
Ich bin interessiert.
T 079 333 99 99**

Faire Konditionen

Hisham Kurdi
Ankauf von Gebrauchtwagen

Kurdi.ch
Teufenerstrasse 164
9012 Riethüsi

kellergärten

Gartenpflege
Neugestaltung
Gartenumänderung

bühler 071 793 17 54 | speicher 071 344 48 80 | mobile 079 207 76 57

HAUS BÄCHLI

Angehörigen-Entlastung

Sie benötigen eine Auszeit?

Die Pflege und Betreuung Ihres Angehörigen übernehmen wir in dieser Zeit natürlich gerne und professionell.
Im Haus Bächli bieten wir dafür eigens individuelle Zimmer an.

Gerne berät Sie Frau Elisabeth Bleiker über unsere Angebote:

Tel. 071 333 14 71
E-Mail: elisabeth.bleiker@teufen.ar.ch

HAUS BÄCHLI Friedhofstrasse 196, 9053 Teufen, Tel. 071 333 14 71
Fax 071 333 13 82, baechli@teufen.ar.ch, www.teufen.ch

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

ARCO

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9053 Teufen/9008 St.Gallen
Tel. 071 333 26 11, wenn keine Antwort 071 244 78 60
Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

- Gebäudereinigung
- Schädlingsbekämpfung
- Spannteppiche-/Orientteppich-Reinigung + Reparaturen

Fortsetzung von Seite 30

Fantastische Aussicht – traumhafte Bodenpreise

Aus heutiger Sicht mutet der Bodenpreis ab Fr. 115.-/m², je nach Lage, unglaublich an, auch wenn damals der Zins zwischen 4,5 und 5% betrug. An dieser prachtvollen, dorfnahen Lage liessen die Käufer nicht lange auf sich warten. Allerdings waren die baulichen und gestalterischen Auflagen sehr streng, in Bezug auf Haustyp, Baumaterial und Bepflanzung. Sammelgaragen wurden vorgeschrieben, und der Anschluss an die Gemeinschaftsantenne war obligatorisch.

Ob die schönen Pläne des Gartenarchitekten auch wirklich umgesetzt wurden, das habe später niemanden interessiert, erzählt ein Bewohner des Quartiers. Seine damals pflichtgetreu gepflanzten Eschen seien schon bald zu Brennholz geworden, denn schliesslich wollte man sich die prächtige Aussicht bewahren.

Zweite Etappe Schützenberg

Gleichzeitig wurden westlich der neuen Überbauung die Parzellen am Schützenberg von Karl Hörler verkauft und bis 1985 überbaut.

Walter Schneider war sehr angetan von der Architektur des neuen Quartiers. Im September 1984 stellte er fest:

«Die fast vollständige Überbauung zeigt ein vorteilhaftes Gesamtbild. Auch die Besitzerin des Schützenbergs, die Familie Karl Hörler, legte Wert auf eine harmonische, der Gremmüberbauung angeglichene Besiedlungsweise. Oberhalb der neuen Schützenbergstrasse sind dort grosse Einfamilienhäuser entstanden, unterhalb am Westrand ein sympathisch wirkendes Mehrfamilienhaus erstellt, das in keiner Weise den Eindruck einer Mietskaserne erweckt.»

5

6

7

8

5 1976: Bepflanzungs-Plan von Gartenarchitekt Andres Sulzer.

6 1978: Die ersten Häuser entstehen.

7 Die Blattenwiese im Hintergrund auf einer Postkarte der 50er-Jahre.

Sammlung Werner Holderegger

8 Blattenquartier heute.

Luftaufnahme: Obig24.ch

Quellen Bilder und Texte: Ortsarchiv Gemeinde Teufen

ZUR LINDE
HOTEL · SPEZIALITÄTENRESTAURANT

HERBSTZEIT. WILDZEIT

Mmmh, herrlich... Marroniduft steigt in unsere Nasen, reife Trauben verheissen einen guten Tropfen im kommenden Jahr und Kürbisse gedeihen in allen Variationen. Kulinarische Genüsse lassen uns frohen Mutes den Sommer verabschieden, denn im Herbst herrschen «wilde» Zeiten!

Fam. Hans-Jakob und Julia Lanker • 9053 Teufen
Telefon 071 335 0 737 • Telefax 071 335 0 738
info@hotelzurlinde.ch • www.hotelzurlinde.ch

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel FLEXCARE

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5-Türer, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-, Abb.: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5-Türer, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D. Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Muehlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch 071 / 222 75 92

ROLF WALDBURGER AG
HOLZBAU
SCHREINEREI Speicherstrasse 19
9053 Teufen
Telefon 071 333 14 70
Telefax 071 333 14 82
wabu_holz@bluewin.ch

SCHEFER
GARTENGESTALTUNG

Teufen / Trogen
071 333 13 03 / 078 766 38 13
www.schefer-gartengestaltung.ch

Teppiche
Parkett
Laminat
PVC-Beläge

enzler
bodenbeläge

A. Enzler - Unterrain 22 - 9053 Teufen
Fon/Fax 071 333 22 76 - Mobile 079 632 15 36

Frisches Wasser aus dem Alpstein &
erlesener Reis aus dem Tessin:
das Appenzeller Birra da Ris.

Neu glutenfrei und auch
im 6er-Pack Einweg erhältlich!

«Ich bin Biblio-Freak»

Bildbericht: Erich Gmünder

«Biblio-Freaks sind Leute, die uns mehrmals wöchentlich oder gar täglich besuchen, die uns auf Neuerscheinungen aufmerksam machen und die in der Bibliothek einen Teil ihrer Freizeit verbringen, und davon hat es in Teufen gleich einige», erzählt Bibliotheksleiterin Karin Sutter.

«Bibliofreak» ist eine nationale Imagekampagne, an der sich Teufen beteiligt, und das Bibliotheksteam hatte keinerlei Mühe, eine Liste von möglichen Freaks zusammenzustellen.

Vier wurden ausgewählt und ihre Porträts erscheinen nun im Internet und auf Plakaten, als eine Art Botschafter für die Bibliothek.

Thriller und Reisebücher

Barbara Fischer ist so ein Bibliofreak. Wenn sie in der Zeitung oder im Internet auf eine interessante Neuerscheinung trifft, reserviert sie sich diese sofort elektronisch bei der Bibliothek Teufen. Sie liebt Thriller, aber auch Reiseliteratur, und wenn sie dann ein Buch besonders gefangen genommen hat oder eine

der Reisen realisiere, dann gehe sie in die Buchhandlung und kaufe sich das Buch.

Die ganze Familie geht regelmässig in die Bibliothek, und auch im Beruf, als Schulische Heilpädagogin in Stein, versucht sie die Kinder fürs Lesen zu gewinnen. «Sprachverständnis ist heute eine zentrale Kompetenz, in allen Fächern, und wer liest, hat da einen riesigen Vorteil», ist sie überzeugt.

Bücherwürmer – das war gestern

Ist ein Bibliofreak ein Bücherwurm? Karin Sutter lacht: «Vor zwanzig Jahren wäre das vielleicht zutreffend gewesen. Heute gibt es neben Büchern natürlich Zeitschriften, Hörbücher, CD's und DVD's sowie E-Books, und die Bibliothek ist auch ein Ort der Begegnung, ein Treffpunkt geworden.» Nicht nur Einheimische hätten das erkannt: In den Ferien habe eine Familie aus Zürich bei Regenwetter mehrere Stunden hier verbracht. Eine Frau aus Abtwil komme regelmässig nach Teufen, nicht nur wegen der Bücher, sondern weil das Personal hier so freundlich sei.

Wohlfühlecke

«Mein liebster Ort in Teufen», hat jemand auf die Feedback-Wand gepinnt. «Alles ist super!

Karin Sutter, die Leiterin der Bibliothek Teufen (links) mit «Biblio-Freak» Barbara Fischer vor der Galerie der Bibliofreaks.

Vor allem die Babyecke», jemand anders. Jemand wünscht sich einen besseren Internetzugang, jemand anders, dass die Bibliothek nicht nur am Nachmittag, sondern auch am Morgen geöffnet ist.

Zukunftsmusik in den Ohren von Karin Sutter. Die Bibliotheksleiterin träumt mit ihrem Team davon, dass die Bibliothek dereinst erweitert wird, gar ein Café erhält – die Gelegenheit im Rahmen der Diskussion um die Dorfgestaltung ist günstig.

Auf dem steinigen Weg zum Musicalstar

Kim Lemmenmeier besuchte in Teufen die Primarschule und anschliessend die Kantonsschule in Trogen.

Ihr Herz schlug schon sehr früh für Musik, Tanz und Schauspielerei. So sang sie im Kinderchor und stand mit neun Jahren zum ersten Mal auf der Bühne des Stadttheaters St. Gallen.

Zum Abschluss ihrer Kantonsschulzeit stellte sie ein eigenhändig geschriebenes und komponiertes Musical auf die Beine.

Ein vielversprechender Anfang

Ein Jahr danach besuchte Kim Lemmenmeier einen Musical-Workshop der Hamburger Stage School in Zürich. Auf ein Angebot dieser Schule hin sagte sie sofort zu und lebt seither in Hamburg.

Im letzten Jahr spielte sie die Hauptrolle der Alice im Stück «Wonderland». Einen Monat lang stand die 22-Jährige achtmal pro Wo-

che, insgesamt also mehr als 30 Mal als Peggy Sawyer im Stück «42nd Street» in Hamburg auf der Bühne.

«Wonderland» und «42nd Street» waren beides Projekte im Rahmen der Schule, ersteres als Semesterprojekt, welches während der Sommerpause erarbeitet werden muss und das Zweite als Abschlussprojekt. Sie hofft nun, dass diese beiden Engagements den Weg für weitere Musicalrollen freimachen.

Jetzt heisst es Durchhalten

Weil sie zu den zehn Besten ihres Jahrgangs gehörte, durfte Kim Lemmenmeier im August dieses Jahres ihr Prüfungsprogramm in «Best Of 2016» präsentieren. Für die engagierte Künstlerin steht fest, dass die internationalen Musicalbühnen ihr Leben sind. Sie reist zu Castings in ganz Europa und hofft auf Auftritte in Hamburg, Zürich oder Wien, aber auch in St. Gallen. «Ich will Gas geben und mein Glück jetzt versuchen».

Mägi Walti

Showroom Teufen

Unser Showroom ist jeweils am Freitag
von 09:00 - 12:00 Uhr geöffnet.

Für eine persönliche Beratung ist eine telefonische
Vor Anmeldung erforderlich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

GUIGNARD Parkett AG

Ebni 15

9053 Teufen

071 333 18 93

www.guignard-parkett.ch

Der neue
Renault Kadjar

hirn
AUTOMOBILE

Hirn Appenzell AG
9050 Appenzell-Meistersrüte
Tel. 071 787 36 36 · www.hirn.ch

HEIERLI

ZIMMEREI • BAUSCHREINEREI

9053 Teufen | 9055 Bühler

Tel. 071 333 30 40 | www.heierli-zimmerei.ch

- Ausführung sämtlicher
Zimmer- und Schreinerarbeiten
- Umbau und Neubau
- Holzelementbau
- Fassaden
- Treppen

isofloc
Wärmedämmtechnik

guet bonde ischt halbe gfahre*

* mit guter Vorbereitung kommt man weiter

Thomas Kast, Vizedirektor, Bereichsleiter Anlagekunden

Tragen Sie Sorge zu Ihrem wertvollen Fuder. Das beginnt mit einer fundierten
Vorbereitung und der richtigen Strategie. Genau wie bei der Anlageberatung.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

Selbstbedienung wie im Supermarkt

Ruth und Edi Tanner haben ihren neuen Hofladen eröffnet

Bildbericht: Erich Gmünder

Vier Monate nach der Aufrichte feierten Ruth und Edi Tanner Mitte August die Eröffnung ihres neuen Hofladens an der Steinerstrasse in Niederteufen. Alle Kunden erhielten ein kleines Präsent, und im Obergeschoss, wo neu das Lager untergebracht ist, lud eine improvisierte Festwirtschaft zum Höcklen ein.

Der Hofladen ist strikte auf Selbstbedienung ausgerichtet: Gemüse und Früchte können im gekühlten Raum in der gewünschten Anzahl ausgesucht und auf der Waage erfasst werden. Ein Taschenrechner hilft beim Zusammenzählen, und der Endbetrag kann in bar in die Kasse gelegt oder via MaestroCard beglichen werden. Ein Plakat weist darauf hin, dass der Raum mit einer Kamera überwacht wird.

Dank den Kühlaggregaten konnte das Frischsortiment ausgebaut werden. Neben einer breiten Palette an Gemüse und Obst von

regionalen Produzenten gibt es auch Trockenfleisch von den eigenen Bio-Weiderindern – fixfertig geschnitten und professionell verpackt. Dazu kommen wie gehabt Spezialbrote und feine Zöpfe, auf dem Hof gebacken, diverse Konfitüren sowie Käse von der Urnäser Käserei, aber auch Milch, Butter und Eier sowie selber hergestellte Teigwaren und Blumenbouquets, welche die gelernte Floristin liebevoll kreiert.

Traum realisiert

Ruth und Edi Tanner haben sich mit dem Hofladen einen Traum erfüllt. Beide sind schon seit Jahren an Bauernmärkten in Teufen oder Heiden anzutreffen, haben vergangenes Jahr eine Garage auf ihrem Bauernhof in einen Hofladen umgebaut und jetzt vorne an der Steinerstrasse in die neue Infrastruktur investiert.

Im Austausch mit anderen Erlebnisbauernhöfen und in Netzwerken von Direktvermarktern haben sie sich kundig gemacht und betreiben nun den wohl grössten und modernsten Hofladen in Ausserrhoden.

Ruth (vorne mit Nesthäkchen Nathalie) und Edi Tanner mit ihrem fröhlichen Ladenteam: Svenja, Cinzia, Jenny und Saskia (v.l.n.r.).

Familie Ruth und Edi Tanner, im Mühltoibel 1178, 9052 Niederteufen, Tel. 071 333 36 06, Öffnungszeiten: Unbedient: täglich ab 8 Uhr bis 20 Uhr. Bedient: Freitag 17–19 Uhr, Samstag 9.30–11.30 Uhr. edi.tanner@bluwewin.ch, www.muehltoiblerhof.ch

Nicole Bogo: In allen Dimensionen zuhause

Nicole Bogo gestaltet für Firmen komplette Auftritte vom Logo bis zur Homepage. Immer mit dem Ziel: Die Auftraggeber sollen sich mit ihrem Auftritt voll identifizieren können.

«Obig24» heisst das Einfraununternehmen an der Hauptstrasse 39, wo sie Wohnen und Arbeiten unter einem Dach verwirklicht hat. Bereits während ihrer KV-Ausbildung entdeckte Nicole

Bogo ihr Flair für gestalterische Aufgaben und eignete sich im Selbststudium ein grosses Know-how an. Diese breite Palette kann sie nun für ihre Auftraggeber nutzen.

Breite Palette im Angebot

«Meistens fängt es damit an, dass ein Kunde ein neues Logo wünscht. Daraus ergibt sich dann oft ein Gesamtpaket, das von Visitenkarten und Briefschaften über Broschüren bis zu einem voll ausgebauten Internetauftritt führt.» Dazu gehören nicht nur Texte und Fotos, sondern auch Imagevideos. Als eine ihrer Stärken bezeichnet Nicole Bogo, sich

rasch in die Kunden einfühlen und ihre Bedürfnisse erkennen zu können. Ihr Anspruch sei immer, dass sich die Auftraggeber am Ende in den Produkten wiederfinden und voll identifizieren können.

Immobilien ins beste Licht zu rücken, ist eine der Spezialitäten. Da kommt nicht nur die Drohne zum Einsatz, welche die Objekte aus der Luft erfasst, sondern auch virtuelle Rundgänge in den Räumen, damit sich die angesprochenen Käufer oder Mieter einen möglichst realistischen Eindruck verschaffen können.

Eine weitere Spezialität sind Hochzeitsreportagen: Das fängt bei der Gestaltung der Einladung an und führt über Fotobücher und eigene Webseite bis zum Hochzeitsvideo.

In Teufen angekommen

Seit vier Jahren lebt die gebürtige Bucherin mit ihrem Mann in einer grosszügigen Loftwohnung an der Hauptstrasse 39. «Ich habe wohl den schönsten Arbeitsplatz in Teufen», strahlt sie und lässt den Blick über das Alpsteinpanorama schweifen. Den Wohnort hatte sich ihr Mann, ein begeisterter Berggänger gewünscht.

In der Freizeit erkunden die beiden mit ihrer zweijährigen Tochter Giulia und dem kleinen Chihuahua «Sony» die Umgebung, schätzen die Einkaufsmöglichkeiten und die Gastronomie und haben so in kurzer Zeit schon viele Bekanntschaften geschlossen.

Erich Gmünder

www.obig24.ch; Hauptstrasse 39, Teufen, Tel. 071 640 08 08.

Fredy Grütter traf unser Gewicht aufs Loch

Jubiläumswettbewerb: Unser Team wurde mal über-, mal unterschätzt

Eine Schätzfrage entschied beim Jubiläumswettbewerb 20 Jahre Tüüfner Poscht. Wieviele Kilos legt unsere Redaktion auf die Waage, so lautete die Frage.

Die Schätzfrage gab offenbar in verschiedenen Teufner Wohnstuben zu hinnen. Die Bandbreite der Schätzungen variierte sage und schreibe zwischen 431 und 753 Kilo!

Die Herangehensweise war ganz verschieden. **Urs Walser** ging von einem Durchschnittsgewicht von 70 Kilogramm aus. Bei acht Personen ergibt das 560 Kilo. Zur Sicherheit addierte er noch ein paar Kilo dazu und tippete auf 572 Kilo: Platz 3. (Auf das gleiche Resultat kam übrigens auch Simon Fischer – das Los entschied sich gegen ihn; er erhält den 4. Preis, einen Panorama-Sonderdruck, gerollt.)

Ebenfalls vom Durchschnittsgewicht von 70 Kilo ging Rolf Blankenhorn aus und addierte noch 3 dazu: 563 Kilo, Platz 2.

Fredy Grütter schaute sich unser Team ganz genau an, schätzte das Gewicht jedes Einzelnen und addierte die Zahlen

Die Redaktion auf der Waage.

Foto: Th. Angehrn

Links: Das Team der Tüüfner Poscht auf der Waage. Waagmeister Paul Studach hielt das Ergebnis im Bild fest: 567 Kilo ist also unser Gesamtgewicht.

auf dem Taschenrechner. Er kam auf 567 Kilogramm und traf damit den Nagel auf den Kopf: Platz 1. Neben seiner Frau Monika Hauri, die ebenfalls im medizinischen Sektor tätig ist, kam ihm wohl seine langjährige Erfahrung als Physiotherapeut zu Hilfe.

Amtlich geprüft

Kurz vor Ablauf der Eingabefrist, Mitte August, wollte es die Redaktion genau wissen und stellte sich auf die amtlich geeichte Brückenwaage von Paul Studach an der Bühlerstrasse. Dort wo jeweils Privatautos und Lastwagen vor und nach dem Ablad von Abfall gewogen und auf der Differenz der Preis für die Entsorgungsgebühr berechnet wird.

Die Gewinner des Jubiläums-Wettbewerbs:

1. Preis: 1 Feldstecher Zeiss, 8-fach im Wert von Fr. 720.-, **Fredy Grütter, Tonisbüel, 9062 Lustmühle.**

Schätzung: genau 567 kg.

2. Preis: 1 Tüüfner Panorama zum Aufhängen, Format 125 x 41, hochwertiger Druck auf Dibond (Alu) im Wert von Fr. 400.-,

Rolf Blankenhorn, Rothenbüelstr. 10, 9053 Teufen.

Schätzung 563 kg, 4 kg Abweichung.

3. Preis: 1 iPad mini 16 GB im Wert von Fr. 269.-, (ausgelost, da zwei gleiche Schätzungen)

Urs Walser, Krankenhausstr. 3, 9053 Teufen.

Schätzung 572 kg, 5 kg Abweichung.

Preisübergabe am Dorfbrunnen: Erika Preisig, stellvertretende Chefredaktorin und Präsidentin des Vereins Tüüfner Poscht (links) übergibt den 1. Preis, einen hochwertigen Feldstecher an Fredy Grütter; Mägi Walti (rechts), Mitglied der Redaktion übergibt das iPad Mini an Urs Walser (3. Platz). Ferienhalber verhindert war Rolf Blankenhorn (2. Platz), er erhält ein Tüüfner Panorama als Wandschmuck. Foto: EG

4.–6 Preis: 1 Tüüfner Panorama, gerollt, Wert je Fr. 65.-, **Samuel Fischer, Rütiholzstr. 23, Niederteufen.**

Schätzung 572 kg, 5 kg Abweichung.

Edith Hörler, Burgstr. 11, 8124 Maur.

Schätzung 561 kg, 6 kg Abweichung.

Michael Lanker, Vorderhausstr. 1, Teufen.

Schätzung 574 kg 7 kg Abweichung.

Herzlich willkommen zum Jubiläumsfest

Klein und Gross sind herzlich eingeladen zum Schlussakzent unseres Jubiläumsjahres.

Extra für uns gibt das Strassen-theater «Pas de Deux» aus der Lustmühle eine Vorstellung, und anschliessend stossen wir bei einem Glas und einem feinen Risotto auf die kommenden 20 Jahre Tüüfner Poscht an.

→ Samstag, 19. November, 17 Uhr, Zeughaus Teufen

Unser Wettbewerb: Haben Sie gut aufgepasst?

Tüüfner Poscht lesen bringt Gewinn!

Und so wird's gemacht: Wählen Sie pro Frage eine Antwort aus und notieren Sie den dazugehörenden Buchstaben in das entsprechende Feld rechts. Wir wünschen Ihnen viel Spass!

Lösungswort:

Beruf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 In welchem Alter stand Kim Lemmenmeier erstmals auf der Bühne?

- A 9 Jahre
- D 16 Jahre
- V 3 Jahre

2 Wieviele Besucher zählten die 2. Bachtage?

- R 14'000
- U 4000
- E 1400

3 Wieviele Module für die Photovoltaikanlage an der Umfahrungsstrasse werden benötigt?

- M 625
- T 1042
- S 2500

4 Wie heisst der Liedanfang der neuen Schweizer Landeshymne?

- H Heil dir Helvetia
- M Trittst im Abendrot daher
- O Weisses Kreuz auf rotem Grund

5 Wie viele Hektaren umfasst die Gemeindeliegenschaft im Schönenbüel?

- M 16
- G 31
- P 11

6 Wie viele Jahre unterrichteten die vier pensionierten Lehrkräfte insgesamt?

- A 139
- L 99
- N 124

7 In welchem Jahr wird der Kandidat fürs Gemeindepräsidium pensioniert?

- K 2030
- T 2024
- D 2025

8 Wieviele Gemeinderäte gehören aktuell der FDP an?

- T 9
- E 3
- I 5

9 Wieviele gültige Unterschriften hat das Initiativkomitee für das Kurz-Tunnel zusammengebracht?

- R 932
- B 911
- K 919

10 Was ist der Kandidat fürs Gemeindepräsidium eher nicht?

- U Freundlich
- S Ausgeglichen
- E Kreativ

11 Wie lange werden die neuen Perrons in der Haltestelle Lustmühle?

- R 52 m
- W 100 m
- C 25 m

12 Wieviele Kilo daneben lag die 6.-Platzierte im Jubiläumswettbewerb der Tüüfner Poscht?

- I 7
- F 13
- T 6

13 Wie hoch war der Bodenpreis pro qm vor 40 Jahren im Schützenberg?

- Z 275
- N 115
- K 80

Ablenkung für kleine Patienten: ZAUBERWÄGELI

Gefragt wurde nach dem kleinen Gefährten, das die in Teufen aufgewachsene Kinderkrankenschwester Mägi Galeuchet, geborene Pfund, erfunden hat.

Anfangs war es einfach ein Verbandswagen, den sie mit Farbstiften, Massagecreme und Kinderbüchern ausstattete.

Daraus wurde mittlerweile ein gut ausgestatteter Zauberwagen, eben das «Chariot magique», das mittlerweile in 5 Spitälern der Westschweiz von 35 Kinderkrankenschwestern zu den Bet-

ten der kleinen Patienten geschoben wird. Mägi Galeuchet hofft nun, dass ihre Idee auch in ihrer Heimat, der Deutschschweiz allmählich Fuss fasst.

Mägi Galeuchet am Bett eines kleinen Patienten.

Foto: zVg.

Das Los ermittelte folgende Gewinner/-innen:

1. Preis (Gutschein Fr. 100.- Restaurant Krone, Speicher): Irene Hasler, Tole.

2. Preis (Gutschein Fr. 50.- Bäckerei Manser, Teufen): Marianne Hugener, Fadenrainstrasse 3.

3. Preis (Abonnement Tüüfner Poscht für Auswärtige): Ernst Koller, Farnbüel 572, 9053 Teufen.

Einsendeschluss für den neuen Wettbewerb ist der 14. September 2016.

Senden Sie die Lösung an: Tüüfner Poscht, Postfach 255, 9053 Teufen oder per Mail an wettbewerb@tposcht.ch

Unbeschwerter Gottesdienst zum Schulanfang

Bildbericht: Aline Auer

Wenn in der evangelischen Kirche in Teufen helle Kinderstimmen ertönen, das Durchschnittsalter der Gottesdienstbesucher wesentlich tiefer ist als sonst, wenn eine jugendlich-fröhliche Stimmung herrscht und dazu noch die Sonne lachend durch die Kirchenfenster scheint, dann ist Schulanfangsgottesdienst.

So war es auch beim Schulanfangsgottesdienst vom Sonntag,

14. August. Der Jugendchor der Mittelländer Musikschule unter

der Leitung von Hiroko Haag begleitete zusammen mit Wilfried Schnetzler und Catherine White an der Flöte die sonntägliche Feierstunde. Pfarrerin Andrea Anker ihrerseits rief Erinnerungen an die eigene Schulzeit wach und bat um verständnisvolle Begleitung der Kinder, insbesondere derjenigen, die vor einem neuen Lebensabschnitt stehen, sei es

durch Eintritt in die Schule oder den Kindergarten, durch Lehrer- oder Klassenwechsel oder gar den Übertritt in eine Lehre oder ins Berufsleben.

Mit Geräusche- und Beruferaten zogen schliesslich Anita Mösli und Daniel Menzi – welcher die Kirchgemeinde Teufen bedauerlicherweise verlässt und von Monika Hauri mit Dank für sein grosses Engagement verabschiedet wurde – alle Kinder in ihren Bann.

Am Schluss wurde den angehenden Erstklässlern eine Schulbibel überreicht. Es war eine Freude zu sehen, mit welchem Stolz sie «ihr» Buch zurück zu den Eltern, Grosseltern oder Begleitpersonen trugen. Möge diese Freude erhalten bleiben!

Daniel Menzi beim heiteren Geräusche- und Beruferaten mit den Kindern.

Schönenbühl-Gottesdienst zum Thema «Namen»

«Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, mein bist du!» – So spricht Gott zu uns. Er kennt uns mit Namen und liebt uns genau so, wie wir sind. Namen sind nicht bloss Etikette. Namen sagen etwas aus über die Menschen, die sie tragen.

Am Sonntag, 4. September, feiern wir um 10 Uhr den traditionellen ökumenischen Gottesdienst im Zelt beim Wohnheim Schönenbühl.

Dabei widmen wir uns dem Thema «Namen» und wollen unter anderem auch unsere Namen zum Klingen bringen. Verena Hubmann wird ausserdem die kleine Hanna, Tochter von And-

rea Traut und Florian Beck, taufen. Am e-Piano spielt Elke Hildebrandt.

Der Gottesdienst wird gemeinsam von Verena Hubmann und Stefan Staub gestaltet. Es freut uns, wenn möglichst viele aus den beiden Kirchgemeinden zu diesem besonderen Gottesdienst ins Zelt kommen und anschliessend auch zum vom Haus offerierten Zmittag bleiben.

anKlang mit Peter Waters und Michael Neff

«Von allem und vom Einem» – Hinter allem ist das Eine, die Stille.

Alles, was existiert, kommt aus der einen Quelle und kehrt wieder zu ihr zurück. Auch der Klang taucht aus der Stille auf und ver-

klingt wieder in der Stille. Die Musik lässt uns den fließenden Atem zwischen Klingen und Verklingen, Werden und Vergehen erfahren.

Im Konzert mit dem Titel «In a silent way» vom Freitagabend, 9. September, um 20 Uhr in der Grubenmannkirche zelebrieren Peter Waters (Flügel) und Michael Neff (Trompete, Flügelhorn) in ihren Improvisationen dieses Entstehen und Vergehen von Klängen, Melodien und Rhythmen. Im anKlang-Gottesdienst vom Sonntag, 11. September, um 17 Uhr, ebenfalls in der Grubenmannkirche, nimmt Pfarrerin Verena Hubmann das Thema auf und lässt Mystikerinnen und Mystiker wie Meister Eckhart und Dorothee Sölle zu Wort kommen.

Anschliessend offeriert die Kirchgemeinde im Hörli einen Apéro.

Weitere Informationen zum Zyklus «silence – ein Lob der Stille» siehe unter Veranstaltungen

Erntedankfeier auf dem Bauernhof

Wir freuen uns, auch heuer wieder auf dem Hof der Familie Speck unter freiem Himmel (bei Regen in der Scheune) das Erntedankfest zu feiern.

Der Gottesdienst beginnt am 25. September um 10 Uhr im Kühnishaushaus (Lustmühle) und wird gestaltet von Pfarrerin Andrea Anker, dem Familienteam und dem Buebechörli Stein sowie Elke Hildebrandt am E-Piano.

Anschliessend laden die Landfrauen zu einem kleinen Imbiss ein. Parkplätze sind genügend vorhanden; Wanderwege sowieso.

Ein islamischer Geistlicher an der Kanzel

Anlässlich des Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettages am Sonntag, 18. September weilt der höchste Sufi-Geistliche in der Pfarrei Teufen-Bühler-Stein.

Baba (Vater) Mumim Lama ist Leiter des Bektashi-Ordens mit Sitz in Gjakova/Kosovo. Er stellt sich den Fragen von Stefan Staub zum Verhältnis zwischen Christentum und Islam im Pfarreigottesdienst um 10 Uhr.

«Brüder und Schwestern des einen Gottes»

Mumim Lama ist die erste Adresse im Balkan, wenn es um den Dialog zwischen der offenen Weltanschauung der Sufi und dem Christentum geht. «Wir sind Brüder und Schwestern des einen Gottes. Leider sehen dies im Islam nur wenige Geistliche», sagte Mumim Lama bei einem Besuch der Schweizer KFOR-

Soldaten im Sufi-Zentrum von Gjakova.

Zwischen dem Teufener Pfarreiseelsorger Stefan Staub, der im Teilamt für die Schweizer Kontingente im Kosovo als Seelsorger angestellt ist, und dem Islamgeistlichen hat sich eine geistige Freundschaft entwickelt.

Das Gegenteil von Islamisten

Der Sufi Orden ist eine Strömung des Islam, die sich früh entwickelt hat und den Sinn des Koran in Zeit und Kultur übersetzt.

Die Heiligen Schriften der Moslems enthalten nicht mehr und nicht weniger Kampftiraden wie das Alte Testament. Sie bergen auch ganz viele Weisheiten für das Leben. Sie in Raum und Zeit zu übersetzen, ist das Anliegen der Sufis. Deshalb sehen sie in «Andersgläubigen» keine Bedrohung, sondern Schwestern und Brüder auf dem gemeinsamen Weg.

Sufi trennen Frauen und Männer nicht wie üblich und verabscheuen auch den Alkohol nicht, wenn er in Massen getrunken wird.

Das Herausragende ist der Tanz. Die «tanzenden Derwische» sind ebenfalls Sufi und drücken ihre Frömmigkeit aus durch die berühmten Tänze, welche die Sinne freimachen und den Menschen mit Gott verbinden.

Die Feier wird umrahmt durch heimatliche Lieder des Männerchors Tobel.

Christen und Moslems – ein angespanntes Verhältnis

Niemand kann bestreiten, dass der Islam in der westlichen Welt kein Sympathieträger ist. Zu sehr stehen Radikalität und religiöse Gewalt im Fokus.

Im Dialog wollen wir einen Islam kennenlernen, der gestärkt und unterstützt werden muss, um das Gemeinsame von Juden,

Baba Mumim Lama: Offener Blick für die Welt. Foto: zVg.

Christen und Moslems zu verstehen und vielleicht auch zu fördern. Stefan Staub

Mit Treicheln den Gottesdienst eingeläutet

Rund 200 Personen aus den Pfarreien Teufen-Bühler-Stein, Gais und Speicher-Trogen nahmen am 14. August bei Bilderbuchwetter am Feldgottesdienst zum Thema «Ein Strauss voller Leben» teil und horchten den kurzen Inputs von Seelsorgenden und Pfarreiräten aus Speicher, Bühler und Teufen.

Die «Säntis Trychler» schafften mit dem archaischen Geläut eine besondere Stimmung.

Der Gottesdienst wurde umrahmt durch die «Sax-o-Fun». Bis in die Nachmittagsstunden verweilten die Besucher auf der Hohen Buche, bevor sie die Heimkehr unter die Füsse oder Räder nahmen. pd.

Eric Petrini verlässt die Pfarrei

Der katholische Pastoralassistent Eric Petrini wird auf das Semesterende Januar 2017 die Seelsorge-Einheit Gäbris verlassen, wie der Kreisrat mitteilt.

Eric Petrini hat seine Aufgabe als Seelsorger in Bühler 2013 angetreten, er hat unter anderem das «kafi55» initiiert und engagiert sich stark für die Integration, so mit dem Aufbau der Sprachkurse für Asylsuchende.

Nach der berufsbegleitenden pastoralen Einführung im Bistum St. Gallen wird Eric Petrini anfangs September die bischöfliche Institutio, die Indienstnahme ins Bistum St. Gallen erhalten.

«Ein Weggang inmitten einer Aufbauarbeit ist für beide Seiten nicht einfach, doch wir unterstützen seinen Entscheid und wün-

Eric Petrini beim Velofahrkurs für Asylsuchende im Rotbachtal. Foto: EG

schen ihm viel Glück für seine Zukunft», schreibt der Kreisrat in seiner Mitteilung. Die Nachfolge soll in enger Zusammenarbeit mit dem bischöflichen Ordinariat geregelt werden. pd.

Unsere Jubilare im September

Unsere älteste Jubilarin im September ist **Suzanne Gabathuler-Prêtre**.

Wir gratulieren ihr am 6. September zu ihrem 96. Geburtstag. Überglücklich ist sie, dass sie noch immer zu Hause an der Steinerstrasse leben kann. Dass dies weiterhin so bleiben möge, wünschen wir ihr.

Am 10. September wird **EmmaENZler-Stalder** 92 Jahre alt. Sie wohnt seit zwei Jahren im Alters- und Pflegeheim «Wohnen am Rotbach» in Bühler, hat aber vorher in Teufen gelebt und ihre Kontakte gepflegt.

Dies ist leider von Bühler aus weniger gut möglich. Abgesehen davon gefällt es ihr im Wohnen am Rotbach sehr gut. Spaziergänge kann sie «ebenus» vor dem Haus wunderbar mit dem Rollator machen. Ansonsten ist sie eine Könnlerin im Sockenstricken. Sehr gerne hilft sie im Heim beim Gemüserüsten und Wäsche Zusammenlegen.

Glücklich ist sie, wenn sie von ihrer lieben Tochter, ihrem Schwiegersohn, den zwei Grosskindern und den drei Urgrosskindern Besuch bekommt. Dann wird oft ein Jass geklopft, denn leider fehlen ihr die «Jassgschpäpli». Die Tüfner Poscht gratuliert herzlich zum Geburtstag.

Den 92. Geburtstag darf **Clara Frischknecht-Bösch** bei guter Gesundheit am 14. September feiern. Mit Leib und Seele war sie während 15 Jahren als

Kindergärtnerin in Speicher tätig. Seit 1 1/2 Jahren lebt sie im Haus Lindenhügel, wo es ihr sehr gut gefällt. Bei vielen Aktivitäten, die der «Lindenhügel» anbietet, ist die quirlige Pensionärin aktiv dabei. Wir wünschen der Jubilarin weiterhin soviel Power und Freude am Leben.

Mina Eberle-Michaud fühlt sich im Haus Unteres Gremm sehr wohl. Am 21. September feiert sie ihren 93. Geburtstag. Sie pflegt viele Kontakte und schätzt die gute Stimmung im Heim. Seit einem Jahr lebt die Jubilarin im HUG. Oft macht sie einen Spaziergang und besucht die herzigen Geisslein mit ihren Jungen. Besonders erwähnt Mina Eberle das reichhaltige Buffet am Morgen. Sie fühlt sich dann wie im Hotel. Der dankbaren Jubilarin wünschen wir weiterhin alles Gute.

Ebenfalls am 21. September feiert **Hugo Steinmann-Benz** Geburtstag. Sein 90. Wiegenfest feiert er im Haus Lindenhügel, wo er am 4. Dezember 2014 eingezogen ist. Er fühlt sich wohl dort, und das Haus sei gut organisiert. Das Pflegepersonal unterstützt unseren Jubilaren einfühlend, wie er mir erzählt. Auch jetzt im hohen Alter ist es immer noch eine Freude, Hugo Steinmann zuzuhören, wenn er von seinen Vorlieben schwärmt. Als Konzertkritiker der ehemaligen «Ostschweiz» hat er so manchen Anlass bis ins kleinste Detail beschrieben. Seine bevorzugten Komponisten sind Franz Schubert, Anton Bruckner und Gustav Mahler. Aber nicht nur musikalisch ist unser Kenner bewandert, auch literarisch kann man ihm nichts vormachen. Seine

Dissertation schrieb er seinerzeit über Ferdinand von Saar. Sehr gerne liest er Werke von Arthur Schnitzler und Adalbert Stifter.

Geboren ist unser Jubilar in Trimbach bei Olten. Sein Studium in Fribourg, in Freiburg im Breisgau und in Basel widmete er den Literatur- und Musikwissenschaften. 1960 heiratete er in Bremgarten AG Alice Benz. Zusammen zogen sie zwei Töchter gross. Der zweifache Grossvater war während 31 Jahren als Deutschlehrer an der Kantonsschule St. Gallen tätig. Und immer noch ist Hugo Steinmann nicht untätig. Bereits um 07.15 Uhr findet man ihn beim Eingang ins Haus Lindenhügel mit der Appenzeller Zeitung. Wöchentlich besucht er das Gedächtnistraining und das Turnen. Auch mit dem Klavierspielen hat er wieder begonnen. Damit begleitet er die monatliche Singstunde im «Lindenhügel». Wir wünschen ihm ein glückliches und gesundes neues Lebensjahr.

Zum 92. Geburtstag dürfen wir **Ursula Wenger-Heinz** am 22. September gratulieren. Herzliche Gratulation.

Emmi Benz-Schläpfer feiert am 26. September den 80. Geburtstag. Die Tüfner Poscht wünscht ihr viel Glück im neuen Lebensjahr.

Notiert: Marlis Schaeppi

Die Hochzeitsglocken läuteten für ...

Rachel und Justus Bürgi-Helbling

Trauung: 27. Mai 2016 in Teufen

Fest: Restaurant Ilge (Apéro) und Hotel Linde (Abendessen mit Freunden und Familie)

Flitterwochen: Nächstes Jahr geplant, wenn das zweite Baby da ist

Kennengelernt: Im ersten Jahr des Chemiestudiums an der Uni Zürich

Aufgewachsen: Rachel in Bergerac in der

Dordogne (Frankreich); Justus am Zürichsee im Kanton Schwyz

Wohnhaft: Hauptstrasse in Niederteufen

Berufe: Beide sind Chemiker; Justus arbeitet bei der RC Tritec AG

Hobbys: Rachel: Backen, Kochen, Schwimmen und Lesen; Justus: Fischen, Kochen und Wandern

Wir wünschen viel Freude und alles Gute zur Geburt

Jonathan Elia Hilber

ist am 18. April 2016 in der Klinik Stephanshorn in St. Gallen zur Welt gekommen. Er war bei der Geburt 50 cm gross und 3120 g schwer. Familie Melanie und Maurus Hilber-Wirth wohnt an der Cholgadenstrasse in Niederteufen.

Anaïs Sóley Gilliard

ist am 24. April 2016 mit einem Gewicht von 2980 g und 48 cm in der Klinik Stephanshorn in St. Gallen auf die Welt gekommen. Alles ein bisschen Anders und doch nicht mehr ganz Neu. Eingetaucht in eine «rosarotefunkelndeglitzerwelt». Grosser Bruder – Kleine Schwester – unglaublicher Stolz. Glückliche und gespannt auf die Zukunft. Die glücklichen Eltern Silja Gilliard und Philipp Nufer mit Riaan und Anaïs Gilliard wohnen an der Schulhausstrasse in Niederteufen.

Navina Lea Nagel

ist am 27. April 2016 in St. Gallen endlich auf die Welt gekommen. Lange hat sie die Eltern, die an der Steinwachsenstrasse wohnen, warten lassen. Umso glücklicher waren Stefanie Nagel und Dinesh Cheriakunnel über ihre gesunde Tochter. Sie begrüßte die Welt mit einem kräftigen Brüllen. Ganze vier Stunden liess sie das gesamte Krankenhaus Stephanshorn wissen, dass sie jetzt da ist. Bei der Geburt war sie 50 cm gross und 3650 g schwer und zum Anbeissen mit ihrer Pracht an schwarzen Haaren und ihren grossen Kulleraugen. Heute ist Navina ein überaus aufgestelltes Mädchen, das mit ihrem Lächeln und freundlichen Geplapper in Kürze das Herz von Mami und Papi, aber auch des gesamten Umfelds, gestohlen hat.

Lukas Andreas Tischhauser

ist am 29. April 2016 mit 4640 g, verteilt auf 53 cm, in Heiden zur Welt gekommen. Lukas ist ein strahlendes Baby. Sein grosser Bruder heisst Leo und ist drei Jahre alt. Die glücklichen Eltern sind Elvira und Niklaus Tischhauser-Wild. Die Familie wohnt an der Hechtstrasse 2.

Noël Elias Preisig

ist am 4. Mai 2016 in Herisau zur Welt gekommen. Er wog bei der Geburt 3680 g und war 51 cm gross. Noël ist ein sehr zufriedener Bub. Auf dem Bild ist er mit seiner grossen Schwester Gianna (2) zu sehen. Sie kümmert sich bereits sehr liebevoll um ihren kleinen Bruder und hilft mit, wo sie kann. Familie Marina und Daniel Preisig-Vetsch wohnt an der Büelstrasse in Niederteufen.

Ramon Albendiz

kam mit 3930 g und 50 cm am 7. Juli 2016 um 15.10 Uhr in Herisau auf die Welt. Er ist ein ruhiges, aufgewecktes und interessiertes Kind. In der Nacht lässt Ramon die Eltern schlafen, bis der Hunger kommt. Danach schläft er schnell wieder weiter. Die Eltern Daniela Albendiz und Christian Rusch wohnen mit Ramon an der Blattenstrasse 11b in Niederteufen.

Wir gratulieren den erfolgreichen Lehrabsolventen

Teufner und Teufnerinnen haben ihre Lehrabschlusszeugnisse entgegengenommen

Im Vergleich zum letzten Jahr kamen aus Teufen und aus einheimischen Betrieben nur halb so viele Lehrabsolventen als im Vorjahr. Dies obwohl sich die Gesamtzahl der Lehrabschlüsse im Kanton nicht verringert hat.

Die meisten Jugendlichen dürfen mit Freude feststellen, dass sich ihr Einsatz gelohnt hat. Die Lehre gilt auch als wichtige Lebensschule, wo man lernt, schwierige Situationen zu meistern und Verantwortung zu übernehmen.

Jeder Abschluss bedeutet auch einen Neuanfang. Die frischgebackenen Berufsleute freuen sich nun auf die Herausforderung und ihren ersten Lohn. Wir wünschen allen einen guten Start ins Berufsleben.

FA/EP

Berufsabschluss	Name/Vorname/Adresse	Lehrfirma
Agrarpraktiker EBA (Landwirtschaft)	Marcel Neff (5.5), Hagenschwendi	Lehrbetriebsverbund Landwirtschaft SG AR AI FL, Salez
Automatikerin mit BMS-Abschluss	Alexa Widmer, Nord-Tobel	Bühler AG, Uzwil
Automobil-Fachmann	Rafael Mösli, Rütiholzstrasse	Casutt AG, Gossau
Fachfrau Betreuung	Vanessa Schumacher, Stein 981	Triangel Kinderkrippe St. Gallen
Fachmann Betriebsunterhalt	Marcel Gäumann, Hauptstrasse	Gemeindebauamt Gais
Detailhandelsfachfrau	Sabrina Ehrbar, Schützenbergstrasse	Goldener AG, Appenzell
Kaufmann/Kauffrau EFZ	Dennis Eigenmann, Gremmstrasse	TCA Thermoclima AG, St. Gallen
	Rama Arber, Hauptstrasse NT	MS Direct AG, St. Gallen
	Manuel Schirmer, Weiherstrasse	Swisscom AG, St. Gallen
	Feride Orllati, Bleichweg	PetroplastVinora AG, Andwil
	Alexander Ulrich, Rütihofstrasse	HSO Wirtschaftsschule, St. Gallen
	Claudio Stomeo Bächlistrasse	Breitenmoser-Edelmann Treuhand AG, SG
Landwirt	Stefan Nef, Zugenhaus	Lehrbetriebsverbund Landwirtschaft SG AR AI FL, Salez
Medizinische Praxisassistentin	Stephanie Kuhn, Lortanne	Bénédict-Schule, St. Gallen
Restaurationsfachfrau	Jennifer Porter, Stosswaldweg	Restaurant Gentile, St. Gallen
Polygrafin	Elvira Kuster, Egg	Druckerei Lutz AG, Speicher
Sanitärinstallateur	Michael Vetsch, Elm-Tobel	Sanitär Schuler GmbH, Gais

Teufner Betriebe

Assistentin Gesundheit und Soziales EBA	Wendy Fässler Appenzell (5.3)	Alters-/Pflegeheim Unteres Gremm
	Aline Keel, St. Gallen (5.6)	Alters-/Pflegeheim Lindenhügel
Augenoptikerin	Mirjam Schwarz, St. Gallen	Brillehus Diethelm AG
Bäckerin-Konditorin-Confiseurin	Vivian Aemisegger, St. Peterzell	Bäckerei Koller GmbH
Coiffeuse	Rebecca Heierli, Bleichweg	Coiffure Mosberger
Dentalassistentin	Vlera Ameti, Gossau	Dr. med. dent. Emil Vida
Detailhandelsassistent/-in EBA	Sandra Graf, Lütiswiesstrasse (5.1)	Landi Säntis AG, Geschäftsstelle Teufen
	Mohamed Abdul Husain Deen Aasif, SG	Migros Ostschweiz, Teufen
Detailhandelsfachfrau/-mann/ EFZ	Fationa Gecaj, St. Gallen	Migros Ostschweiz, Teufen
	Rebecca Zellweger, Untere Gählern (5.1)	Markwalder & Co. AG
Elektroinstallateur	Marcel Mazenauer, Speicher	Koller Elektro-Anlagen AG
Fachfrau/-mann Betreuung	Erika Brüniger-Fässler, Oberbüren	Stiftung Waldheim, Wohnheim Schönenbüel
	Valerie Stauffer, St. Gallen (5.2)	
	Florina Inauen, Appenzell	
	Franziska Knaak, St. Gallen (5.1)	Stiftung Roth-Haus
	Mario Schönenberger, Schwendi	
	Andrea Meier, Rehetobel	Alters-/Pflegeheim Unteres Gremm
	Esther Ruckstuhl, Schützenberg	
	Rejhan Osmani, Bühler	Alters-/Pflegeheim Haus Bächli
	Janine Reimann, Waldkirch	KITA Chinderwelt, Niederteufen
	Angela Crivelli, Flawil	Kinderkrippe Chäferfäscht
Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt	Arno Schneider, Appenzell	Bauamt Teufen

Fachfrau/-mann Gesundheit	Viola Vetsch, Rütihofstrasse	Alters-/ Pflegeheime, Haus Lindenhügel
Fleischfachfrau	Marlis Brülisauer, Haslen (5.6)	Breitenmoser AG, Metzgerei Filiale Teufen
Floristin	Serafina Glaus, Stein (5.1)	Blumen Aphrodisia, Susanne Büchler
Maler	Ylmaz Demirtas, Appenzell	Kurt Heller, Malergeschäft
Maurer	Lukas Signer, Göbsi (5.2)	Mettler & Tanner AG, Bauunternehmung
Polybauer	Ueli Steingruber, St. Gallen (5.2)	Hans Schiess Bedachungen AG,
Restaurationsangestellte EBA	Nicole Knöpfel, Hundwil	Erlebnis Waldegg AG
Sanitärinstallateur	Urs Meier, Stein (5.2)	Oskar Fässler AG
Schreiner Bau/Fenster	Aaron Kuratle, Appenzell Meistersrüte	Rothmund AG, Lustmühle
Strassenbauer	Luca Ammann, Haslen	Implenia Schweiz, Teufen
Zeichner/-in Fachrichtung Ingenieurbau	Porntep Weinhold, St. Gallen	Preisig AG
	Jelena Tubak, St. Gallen	Gruner Wepf AG

Appenzell AR und AI geben die Noten ab 5,0 bekannt, St. Gallen macht keine Notenangaben. Alle Kandidaten und Kandidatinnen ohne Angaben haben das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis erlangt.

Erleichterung über erfolgreiche Maturität

21 junge Erwachsene aus Teufen erhielten am 22. Juni in der Kirche Trogen ihr verdientes Reifezeugnis

Wir geben den jungen Menschen die besten Wünsche für eine glückliche und erfolgreiche Zukunft mit auf ihren Lebensweg.

Das beste Maturitätsergebnis

Abteilung Mathematik: Carolin Kirsch, Teufen, erzielte die beste Durchschnittsnote 5.69.

Den Locher Preis für den besten Aufsatz zum Thema Flüchtlinge erhielt Vincent Hauser, Teufen

Maturandinnen und Maturanden

Sprache:

Sara Leu, Schönenbühlstrasse; Marc Egeli, Gremmstrasse; Marcel Pascal Thome, Bühlerstrasse.

Sprache/Mathematik:

Muriel Frei, Schützenbergstrasse; Katharine Geldmacher, Hauptstrasse; Mario Gygax, Göbsistrasse; Carmen Höhener, Schulhausstrasse; Carolin Kirsch, Wellenrüti; Leandro Neff, Hauptstrasse; Robin Pezzoli, Hinterrainstrasse; Georg Reckhaus, Gremmstrasse.

Mathematik:

Silyas Bieri, Schlättliweg; Xenia Hagmann, Schwantlen; Flurin Harzenmoser, Hauptstrasse; Marco Hauswirth, Hintere Lortanne; Manuel Hobi, Sammelbühlstrasse; Lukas Meili, Blattenstrasse; Selin Alan, Rütihofstrasse; Vincent Hauser, Gremmstrasse; Petar Pavlovic, alte Speicherstrasse; Dominik Tanner, Friedhofstrasse.

Die neun glücklichen Absolventinnen und der glückliche Absolvent der BFS W und FMS. Foto: Marlis Schaeppi

An der interstaatlichen Maturitätsschule für Erwachsene (ISME) erlangte Claudio Broger, Niederteufen, die Maturität.

An der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen erhielten ihre Maturität:

Alisha Marti, Teufen, Rahel Sutter, Niederteufen.

An der Abschlussfeier BFS W und FMS in Trogen wurden am 29. Juni 2016 die Diplome übergeben. Die glücklichen jungen Gefeierten aus Teufen sind:

Sandra John, Fachmittelschulabschluss Gesundheit/Naturwissenschaften;

Sandra Peterer, Fachmittelschulabschluss Pädagogik;

Joana Stirnimann, Fachmittelschulabschluss Gesundheit/Naturwissenschaften;

Julia Germann, Fachmatura Soziale Arbeit;

Rilana Höhener, Fachmatura Pädagogik;

Luca Girardi, Berufsmatura kaufmännischer Richtung;

Nina Tobler, Fachmatura Pädagogik;

Marielle Zech, Berufsmatura kaufmännischer Richtung;

Natalie Kuhn, Fachmatura Pädagogik;

Michèle Gut, Fachmatura Pädagogik.

1916 - 2016

100 Jahre für Sie unterwegs

fahrschule

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14
Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Für Familie, Freunde – fürs ganze Leben

holzin

ladenbau küchenbau schreinerei zimmerer

holzin AG | rütistrasse 49 | 9050 appenzell | tel. 071 780 08 77
holzin – möbel für küche und bad | speicherstrasse 6 | 9053 Teufen | tel. 071 788 08 20
bruno.inauen@holzin.ch | www.holzin.ch

 EyeSight
Driver Assist Technology

Der neue Levorg 4x4 jetzt
mit EyeSight. Ab Fr. 29'150.-.

 SUBARU
Confidence in Motion

Abgebildetes Modell: Levorg 1.6DIT AWD Swiss S, 5-türig, 170 PS, Energieeffizienzklasse F, CO₂ 164 g/km, Verbrauch gesamt 7,1 l/100 km, Fr. 36'700.- (inkl. Metallic-Farbe). Levorg 1.6DIT AWD Advantage, 5-türig, 170 PS, Energieeffizienzklasse F, CO₂ 159 g/km, Verbrauch gesamt 6,9 l/100 km, Fr. 29'150.- (mit Farbe Pure Red). Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagenmodelle (markenübergreifend): CO₂ 139 g/km.

Grosse Herbstausstellung 10. und 11. September 2016

ebneter AG

Garage Ebneter AG, Untere Brunneren 12, 9055 Bühler
Tel. 071 793 19 69 www.ebnetter-ag.ch

 SUBARU

Teufens neue begabte Sopranistin

Am Conservatorium van Amsterdam hat die in Teufen aufgewachsene Vanja N. Schoch ihr Masterstudium als Sopranistin erfolgreich abgeschlossen.

Vanja N. Schoch (Jg. 1988) nahm nach der Matura in Trogen ihr Studium in Zürich auf und wechselte danach nach Amsterdam, wo sie – nebst verschiedenen zusätzlichen Meisterkursen und Reisen – während rund 7 Jahren studierte und nun mit dem Master abschloss.

Das Prüfungsprogramm lockte eine Hundertschaft Publikum ins Konservatorium der Grachten- und Velostadt Amsterdam. Das äusserst anspruchsvolle Konzertprogramm umfasste – nebst einer modernen Komposition mit Orchester die Satires Op. 109 von Dimitri Shostakovich sowie einer bekannten

Arie für Sopran und Tenor aus Don Giovanni von W.A. Mozart und Tre Sonetti von Franz Liszt – auch ein Hooglied von Mathilde Wantaar, einer blutjungen Komponistin und Preisträgerin aus Amsterdam.

Dass die junge Künstlerin nach rund 1 1/2 Stunden fordernder Performance und mit besten Vornoten ihr Finale erfolgreich abschliessen durfte, war der Lohn für Herzblut und Durchhaltewillen. Nach Standing Ovationen und zur Freude des Publikums verschiedener Sprachen brachte Vanja Schoch als Zugabe dem Publikum ... eine Appenzeller Weise mit Jodel bei.

pd.

Zum Beispiel: Alexa Widmer, Automatisiererin

Die Teufnerin Alexa Widmer hat ihre Lehre bei der Firma Bühler AG in Uzwil abgeschlossen. Planen, Bauen und Prüfen von Apparaten, Maschinen, Anlagen oder Automatisierungssystemen sind die Aufgaben eines Automatisierers.

Alexa Widmer vom Nord-Tobel, Teufen, hat die anspruchsvolle 4-jährige Lehre mit BMS mit Bravour abgeschlossen und zwar als Beste der 72 Lehrlinge der Firma Bühler AG mit der Note 5,5. Sie war die einzige Frau unter den 12 Automatisierern. Ihr Aufgabenbereich war sehr vielfältig und spannend. Die 21-Jährige arbeitete in der Steuerungs- und Regelungstechnik, machte sich vertraut mit der Sensorik, Verdrahtung (Hardware) und der SPS Programmierung (Software).

Ursprungswunsch: Lehrerin

Alexa Widmer bezeichnet ihren Job als eine

Mischung aus einem Elektriker, einem Elektroniker und einem Informatiker. Dazu braucht es viel technisches Verständnis. Ihre Spezialisierung ist klar die Software.

Nach der Volksschule ging sie an die Pädagogische Hochschule nach Kreuzlingen und brach die Schule nach 16 Monaten ab. Sie wusste danach, dass sie eine Berufslehre machen wollte und fand bald darauf eine passende Lehrstelle bei Bühler AG in Uzwil. Von Anfang an fühlte sie sich wohl und war froh über diese Entscheidung.

Im Januar 2017 wird sie als Auszubildnerin der Lehrlinge in einem reduzierten Pensum in dieselbe Firma zurückkehren.

Die restliche Zeit verbringt Alexa Widmer am liebsten auf dem Rücken ihres Pferdes. Sie betreibt intensiv Springreiten. Das tägliche Training und die häufigen Turniere beanspruchen viel Zeit.

An ein spezielles Ereignis während ih-

Alexa Widmer als einzige Frau unter Männern.

Foto: zVg.

rer Lehrzeit erinnert sich Alexa Widmer ein Leben lang. Sie durfte ein 10-köpfiges Team nach Abu Dhabi begleiten, das mit einem selbstgebauten Solarmobil an einem Strassenrennen teilnahm. Dort kam ihr breites technisches Verständnis voll zum Einsatz, als zum Beispiel plötzlich ein neuer Blinker eingebaut werden musste.

Félice Anghern

Abschlüsse an Pädagogischen Hochschulen

An den Pädagogischen Hochschulen erhielten folgende Lehrpersonen ihr Diplom:

Pädagogische Hochschule St. Gallen

Selina Elmer, Teufen, Lehrperson für Kindergarten und Primarschule 1.-3. Klasse.

Bettina Sutter, Niederteufen, Lehrperson für Primarschule 1.-6. Klasse.

Philipp Renn, Niederteufen, Lehrperson für Primarschule 1.-6. Klasse. Er hat nach den Sommerferien die neue 5. Klasse im

Schulkreis Landhaus übernommen.

Monica Sittaro-Hartmann, Teufen, schloss ihren Bachelor-Masterstudiengang auf der Sekundarstufe 1 erfolgreich ab.

Pädagogische Hochschule Kreuzlingen

Denise Rohner, Teufen, Lehrperson für Primarschule 1.-6. Klasse.

Studienerfolg

Mathias Elmer hat an der Lunds Universität in Schweden während einem Jahr den Master of Science in Finance absolviert. Nun ist er zurück in Teufen und auf Stellensuche. Während seinem Aufenthalt hat er etwas Schwedisch gelernt. In der Freizeit ist er gerne in den Bergen am Klettern oder Skifahren.

Livia Schaeppi gratulieren wir zum Bachelor of Science ZFH in Ergotherapie (5.4). Zur Zeit besucht sie einen Italienischkurs in Venedig.

SPORT in TEUFEN

Neuzugänge für die 1. Mannschaft

Die 1. Mannschaft des FC Teufen startet mit einigen Neuzugängen in die Saison 2016/2017. So stossen mit Patrick Babic, Yannik Bruderer, Mathias Eggenberger, Nikolaj Kurt, Diego Ruibal und Said Sliman gleich sechs Junioren aus den B- bzw. A-Junioren in den Kader der 1. Mannschaft.

Dass in den jungen Spielern viel Potenzial steckt, zeigte sich bereits im Cupspiel gegen den FC Henau (3. Liga). So gelang den Teufnern unter den Trainern Schöllhorn und Preisig ein überzeugender 6:0 Heimsieg. Dabei

trug der junge Said mit zwei Toren zu diesem gelungenen Saisonauftakt bei. Wir sind gespannt, was wir vom neu formierten Teufner Team in der anstehenden Saison noch zu sehen bekommen.

Das Teufner Fanionteam: Obere Reihe (v.l.n.r.): Ehrbar, Panella, Bär, Bachmann, Bissegger, Gygax. Mittlere Reihe: Preisig, Rohner, Knechtle, Boppart, Grbic, Creo, Schöllhorn. Untere Reihe: Ruibal, Bindernagel, Ehrbar, Höhener, Babic, Sliman. Foto: Antoinette Corciulo

www.tvteufen.ch

Impressum Spezial Sport

FC Teufen: Fabian Germann, germann.fabian@gmail.com; Mobile 078 808 93 44.

TV Teufen: André Hochreutener,

leichtathletik@tvteufen.ch

Sporttipp
im September

Die erste Mannschaft des FC Teufen trägt am Samstag, 10. September um 17 Uhr ihr zweites Heimspiel in der Vorrunde 2016/2017 aus.

Es wartet mit dem FC Besa der souveräne Aufsteiger aus der 4. Liga. Für ein umkämpftes Spiel mit viel Brisanz ist sicherlich gesorgt!

→ Samstag 10. September 2016, 17.00 Uhr,
Sportanlage Landhaus

Simon Bär, Spieler 1. Mannschaft FC Teufen.

Foto: zVg.

Neu auch G-Junioren in Teufen

Nach dem Motto «Früh übt sich, wer ein Meister werden will» bietet der FC

Teufen seit dem August 2016 auch ein Training für die G-Junioren an.

Der FC Teufen reagiert damit auf die grosse Nachfrage in dieser Altersklasse. Die Knaben mit dem Jahrgang 2010 bzw. 2011 dürfen ab sofort das Fussballtraining des FC Teufens geniessen und müssen nicht mehr bis zur 1. Klasse warten.

Thomas Köppel trainiert un-

sere G-Junioren. Er freut sich auf motivierte junge Fussballspieler. Das Training findet jeweils am Freitag von 17.30 bis 19 Uhr auf dem Landhaus in Teufen statt. Der Trainingsstart war am 19. August 2016, jedoch sind die jungen Talente das ganze Jahr willkommen.

Interessierte dürfen sich für ein Schnuppertraining gerne bei unserem Sekretariat (sekretariat@fcteufen.ch) melden.

Jannik Marti

Der FC Teufen bietet ab sofort auch ein G-Junioren Training an. Foto: zVg.

Engagierte Helfer für ein aktives Dorfleben

Helferteam Festwirtschaft 1. August Feier 2016. Foto: zVg.

Die beiden Aktivmannschaften des FC Teufen waren zum zweiten Mal für die Festwirtschaft an der 1. August-Feier im Zeughaus Teufen besorgt.

Auch dieses Jahr strömten wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher ins respektive vors Zeughaus. Die optimalen Wetterbedingungen liessen ein gemütliches Beisammensein unter freiem Himmel zu. Begleitet wurde der Anlass von einer packenden Rede, einer Live-Musik und dem Lampionumzug für die Kinder. Abgerundet wurde der Anlass von einem wundervollen Feuerwerk, welches keine Wünsche offen liess.

Nach dem Tüüfner Dorfturnier und dem EM Public Viewing war dies bereits der dritte

Anlass im Jahr 2016, bei welchem Mitglieder des FC Teufen aktiv mitgewirkt und so etwas zum Dorfleben beigetragen haben. Das jeweilige hohe Besucheraufkommen zeigt, dass auch in Zeiten von WhatsApp und Social Media generationenübergreifende Dorfanlässe auf grosses Interesse stossen. So wird der persönliche Austausch mit Freunden und Bekannten doch immer noch sehr geschätzt.

Damit solche Anlässe realisiert werden können, braucht es freiwillige Helfer. Wir möchten uns an dieser Stelle für das aktive Engagement unserer Vereinsmitglieder bedanken. Sie investieren viel (Frei-)Zeit und Herzblut in die Organisation und ermöglichen uns so, die diversen Anlässe zu realisieren. Für die nächsten Monate gibt es bezüg-

lich Anlässe eine kleine Verschnaufpause. So widmen sich unsere Aktiven und Junioren in den folgenden Monaten ganz dem Fussball. Im November dann werden wir mit einem Stand am Tüüfner Adventsmarkt vertreten sein und am Silvester wird die Festwirtschaft in der Hechtremise durch unsere beiden Aktivmannschaften geführt. Dabei sind für den Silvester einige Neuerungen geplant.

Fabian Germann, im Namen des 1. August OK FC Teufen

Fussballclub Teufen

www.fcteufen.ch

TV Teufen am Berner Kantonalturnfest

Der Regen bremste die Teufner

Mit 6 verschiedenen Riegen in 10 unterschiedlichen Disziplinen ging der Turnverein Teufen am grössten Turnfest dieses Jahres, dem Berner Kantonalturnfest 2016 in Thun an den Start.

Für den technischen Leiter Daniel Preisig war es eine Herausforderung, eine ideale Mischung zwischen Spitzen-, Leistungs- aber auch Breitensport zu finden.

Gymnastikteams als beste Punktesammler

Überragende Darbietungen zeigte das Gymnastikteam Bühne mit der Trainerin Heidi Burch. Diese Gruppe aus ehemaligen Spitzensportlerinnen der Rhythmischen Sportgymnastik verstand es, ihre technischen Grundlagen erfolgreich in Vorführungen mit und ohne Handgerät umzusetzen. Mit 9.86 Punkten in der Vorführung ohne Handgerät und 9.80 Punkte mit Handgerät gehörte die

Sportagenda Sept. 2016

- 3.** Samstag, Sportanlagen Landhaus Teufen, Leichtathletik: 10. Säntis Meeting

- 7.** Mittwoch, 20.00 Uhr, Sporthalle Landhaus Teufen, TVT Volleyball 3 – DTV Urnäsch

- 10.** Samstag, 17.00 Uhr, Sportanlagen Landhaus Teufen, 3. Liga: FC Teufen – FC Besa

- 14.** Mittwoch, 20.00 Uhr, Sporthalle Landhaus Teufen, TVT Volleyball 1 – TV Appenzell 1

- 17.** Samstag, 18.30 Uhr, Sportanlagen Landhaus Teufen, 4. Liga: FC Teufen – FC Staad

- 24.** Samstag, 18.30 Uhr, Sportanlagen Landhaus Teufen, 4. Liga: FC Teufen – FC Rheineck

Fortsetzung auf Seite 51

WEBSTOBE

im Internet zuhause

das runde soll ins eckige!

Das ist auch
unser Ziel. Und sei
das Display noch so eckig:
Unsere Online-Auftritte
sind eine runde
Sache.

Webstobe GmbH // Unteres Ziel 3 // 9050 Appenzell // T +41 71 788 39 60 // webstobe.ch

Berg-Käserei Gais

Tel. 071 793 37 33 • www.bergkaeserei.ch

Raclette · Halbhart- und Bergkäse-Spezialitäten
Fondue- und Käsemischungen

jetzt
AKTUELL

Raclette
EXTRA
www.bergkaeserei.ch

Käse-Verkauf im Reifelager, Forren Gais
Öffnungszeiten:

jeden Freitag 14.00–19.00 Uhr

jeden Samstag 07.30–11.30 Uhr

Licht – Kraft – Telefon – EDV

ELEKTRONEF AG

Ihr Spezialist für alle Installationen

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen/AR
Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

Entsorgungspark

STUDACH

Ihr Recycling-Partner im Appenzellerland

Öffnungszeiten:

Mo – Fr 9.30 – 12.00

13.30 – 18.00*

Sa 9.30 – 12.00

*im Winter bis 17.00

Paul Studach
Bühlerstrasse 698
9053 Teufen

Telefon 071 335 70 70
Fax 071 335 70 71
mulden@studach.ch / www.studach.ch

René Speck
Schreinerei

Rütholzstrasse 26
CH-9052 Niederteufen

Tel. +41 71 333 11 25
M. +41 79 261 68 48
renespeck@gmail.com

Fortsetzung von Seite 49

Gruppe, auch bekannt als Showgruppe unter dem Namen Papillon, zu den besten Teams des ganzen Wettkampfes.

Die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte das Grossfeldgymnastikteam von Lia Lendenmann und Susanne Höhener. Nach dem erfolgreichen Einstieg im Frühjahr bekundete das junge Team Mühe mit dem glitschigen Rasen. Schrittfolgen und Sprünge wirkten gehemmt, mit 9.01 Punkten erreichten die Turnerinnen wohl wieder eine Note über 9, mit den gewonnenen Erfahrungen dürfen künftig aber höhere Punktzahlen erwartet werden.

Leichtathleten vom Regen gebremst

Die Leichtathleten traten zusammen mit Handballern in 5 Disziplinen an. Starker Regen und glitschige Unterlagen verhinderten in allen Wettkämpfen die erwarteten hohen Punkte. Am besten mit den schwierigen Bedingungen zurecht kamen die Springer. Im Hochsprung resultierten gute 9.38 Punkte, die Weitspringer erzielten 9.27 Punkte. Die Sprinter verpassten die erhofften 9 Punkte mit 9.86 Punkten knapp. Enttäuscht waren die 800 m Läufer und vor allem die Schleuderballwerfer, welche deutlich unter den Erwartungen blieben. Mit 26.28 Punkten resultierte der 20. Schlussrang unter 47 Vereinen in der 3. Stärkeklasse.

Fitness Damen mit neuem Programm

Parallel zum dreiteiligen Vereinswettkampf starteten die Fitness Damen mit einer Kleinfeldgymnastik zum einteiligen Vereinswett-

kampf der Aktiven. Bei strömendem Regen zeigten sie voller Begeisterung ihr neu einstudiertes Programm erstmals vor Publikum. Mit der Note 8.14 wurden zur Freude der zehn Turnerinnen die gesteckten Ziele übertroffen und der 6. Schlussrang erzielt.

Handballer neu mit einer Unihockeymannschaft

Nach einer warmen Dusche und einem feinen Znacht feuerten Vereinswettkämpfer gemeinsam die Handballer an, die am Nachtunihockeyturnier teilnahmen. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld zählte in erster Linie das Mitmachen. Nachdem aber im ersten Spiel ein Unentschieden erreicht wurde, stieg der Ehrgeiz bei Spieler und Fans. Nach einer knappen 1:2 Niederlage lag mit einem Sieg im letzten Spiel das Weiterkommen noch im Bereich des Möglichen. Leider musste auch dieses mit 2:3 verloren gegeben werden, und das Turnier endete für die «Tüüfner» in der Gruppenrunde.

Das Fest hingegen fing erst an und so waren der Regen und die Niederlagen schnell vergessen.

Einzelturner vom Gewitter gestoppt

Im Rahmen des Einzelturnwochenendes fanden auch Jugendwettkämpfe statt. Äusserst erfolgreich setzte die Geräteriege Teufen ihre Vorführung in hohe Punktzahlen um. Den 17 Mädchen zwischen 10 und 16 Jahren unter der Leitung von Susanne Höhener und Sandra Bürge gelang ein erfolgreicher Wettkampf.

Gymnastik Grossfeld. Fotos: zVg.

Mit 9.58 Punkten setzte die motivierte Truppe ihr konsequentes Training erfolgreich um. Diese hohe Wertung bedeutete die zweithöchste Note aller 29 Vereine.

Wahrlich vom Wetterpech verfolgt waren die Mehrkämpfer in der Leichtathletik. Wegen Gewitterwarnungen mussten die Zehnkämpfer nach 8 Disziplinen ihren Mehrkampf abbrechen. Thomas Koster lag in einem ausgeglichenen Wettkampf auf Rang 2, in der Kategorie U 20 setzte Domenik Meier seine Fortschritte erfolgreich um, Rang 3 war die positive Überraschung. Sarah Graf wurde auf dem hervorragenden 5. Zwischenrang vom Gewitter um einen erfolgreichen Einstieg als Siebenkämpferin gebremst. Einzig die Vierkämpfer konnten ihre Wettkämpfe beenden. Thomas Koller schaffte es mit Rang 3 aufs Podest, Alexandra Höhener reihte sich als 6. ein.

Hans Koller/Daniel Preisig

Gymnastik Bühne.

Gymnastik Kleinfeld mit neuem Programm.

«S'alt Gsängli» in der Zentralschweiz

Das Heimatchörli Teufen genoss am 18. August seine jährliche Sommerreise – diesmal in die Zentralschweiz.

Mit Markus Hirn von Autoreisen Hirn Appenzell erfreute sich das Heimatchörli unter strahlendem Himmel an der atemberaubenden Kulisse des Muotathals und des Bisisthals, gefolgt von einem Mittagessen im Gasthof Schönenboden.

Unter Leitung von Erich Neff teilte das Heimatchörli viel aus seinem Männer- und Jodelchor-Repertoire mit begeisterten Ortsansässigen.

Das Heimatchörli singt zweimal im Jahr in Teufens Altersheimen und bringt jeden zweiten Montag im Schulhaus Hörli singende Senioren zur Chorprobe zusammen.

Interessiert daran, unsere Reihen zu verstärken? Bitte besuchen Sie unsere Webseite – www.heimatchoerli-teufen.ch – und kontaktieren Sie unseren Präsidenten Fredi Wild, Tel. 071 333 13 51.

Stephen Braddock

Einzig das Tanzparkett fehlte zum Glück ...

Ein warmer Sommerabend, gegen 60 Gäste, gute Musik, Getränke und etwas Feines vom Grill, mehr braucht es nicht zu einem vergnüglichen Fest.

Das Sommerfest von Seniorissimo am 29. Juni wurde eröffnet mit einer Erdbeerbowle, und schnell fanden sich die Ankommenden in kleinen Gruppen zu fröhlichen Gesprächen zusammen.

Hermi Löhnert untermalte den Abend am Keyboard mit swingenden, gefälligen Stü-

cken. Der Eine oder die Andere hätten vermutlich recht gern das Tanzbein geschwungen, doch der Kiesplatz vor der Hechtremise war nicht gerade das passende Parkett dafür.

Die Tische draussen und drinnen füllten sich schnell, und der Grill und das Salatbuffet waren bereit. Verschiedene feine Kuchen und Torten wurden zur Freude der Anwesenden von Seniorissimo-Frauen mitgebracht.

Gemütliche Sommerparty vor der Hechtremise.

Foto: MW

Töbler Fest – Stimmung bis in die Morgenstunden

Das Tobel erstreckt sich zwischen der Gemeindegrenze zu Speicher und dem Gemsli. Die Alteingesessenen und Neuzuzüger treffen sich alle zwei Jahre zum Feiern und gemütlichen Zusammensein in der Werkhalle Preisig.

Höhepunkte waren am 20. August die Auftritte des Heimatchörli und Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden mit der Stimmungsband «Pläuschler». Grillmeister Martin Zellweger und Daniel Schweizer feuerten den Smoker-Grill bereits am Mittag ein. Der Schinken mit dem würzigen

Rauchgeschmack war einmal mehr der Renner.

In heimischen Backöfen und Küchen waren zahlreiche Torten und Kuchen für das Dessertbuffet entstanden. Ein Barbetrieb und Spielmöglichkeiten im und ums Areal für die vielen Kinder rundeten das Programm ab. Bildbericht: EG

Rechts: Das OK: Esther Zellweger (rechts), die Kassierin, und Barbara Meier, Aktuarin des Einwohnervereins.

Links: Das Heimatchörli Teufen unter Leitung von Erich Neff.

Sommer – Zeit der Quartierfeste

Wenn die Teufnerinnen und Teufner zurückgekehrt sind aus den Ferien, stellen sie einmal mehr fest, dass es zuhause, da, wo man sich kennt, halt doch am Schönsten ist. Zum Beispiel am Quartierfest, wo man zusammen mit seinen Nachbarn einen gemütlichen Sommerabend verbringt. Wie hier im Werdenquartier am 20. August, mit feinen Grilladen und Risotto. Armin Loop, der Risottokoch auf dem Bild, ist zwar kein Quartierbewohner, doch er kennt viele Werdenleute aus seiner Zeit als Lehrer im Hörli. Foto: ua

Ein Blasmusik-Konzert der Extraklasse

James Gourlay vereinigte in Teufen die 60 besten jungen Blasmusiker aus Grossbritannien. Rechts: Das fingerschnippende Publikum.

Bildbericht: Mägi Walti

Unter der Leitung von James Gourlay spielten am Donnerstag, 28. Juli 60 jugendliche Musikerinnen und Musiker aus den besten Bläserklassen und Musikschulen von Grossbritannien zu einem Konzert der Extraklasse im Zeughaus auf.

Das NYWO (National Youth Orchestra) besteht aus jugendlichen Musikerinnen und Musikern aus den Bläserklassen der Konservatorien und Musikschulen von Grossbritan-

nien. In Teufen verbrachte es wie in früheren Jahren auf Einladung der Harmoniemusik Teufen ein einwöchiges Trainingslager in der Gruppenunterkunft Alpstein.

Dirigent James Gourlay spielte unter anderem als Solist an der Tuba neun Jahre am Zürcher Opernhaus. Nach Stationen in Manchester und in Schottland amte er als General Director of Pittsburgh's River City Brass, weltweit bekannt als einzige professionelle Brass Band mit 70 Konzerten in ganz Amerika, sowie als Director of Instrumental Music und University Bands an der Wheeling Jesuit University, West Virginia. Seine tempera-

mentvolle Art und seine grosse Musikalität stiessen bei den Jugendlichen sicht- und hörbar auf offene Ohren und Herzen.

Das Publikum wurde zum Mitmachen aufgefordert und musste das Geräusch des Regens imitieren, was mit nicht zu lautem Fingerschnippen überraschend gut gelang. Ein aussergewöhnlich vielschichtiges Stück war das Divertimento des Schweizer Komponisten Oliver Waespi.

Es wurden hervorragende Soli an den jeweiligen Instrumenten geboten und der Klang veränderte sich in jedem Musikteil komplett. Ein Hörgenuss sondergleichen.

Klapperlapapp: Eintauchen in die Welt der Märchen

Bildbericht Félice Angehrn

Auf vier fantasievoll gestalteten Bühnen, mitten im Wald oberhalb der Waldegg, erweckten die besten Geschichtenerzähler der Schweiz Märchen und Sagen zum Leben.

Im Zwerge Wald waren u.a. Brigitte Hirsig aus Bern, im Feenwald Caroline Capiaghi aus dem Bündnerland, im Hexenwald Martin Niedermann aus Bern mit seiner Gitarre und Dina Nora, ebenfalls Bernerin, die den kleinen und auch grossen Zuhörern Staunen und Lachen entlockten.

Zwischendurch gab es Wurzelbrot direkt vom Feuer gebacken, Getränke und Süßigkeiten vom hübsch dekorierten Stand.

Das Märchen- und Geschichtenfestival.

Caroline Capiaghi erzählt Märchen von Himmelsglanz und Erdschein.

Dina Nora weiss uralte Geschichten von feuer-speienden Drachen.

MK

Innenausbau • Fassaden • Abbruch • Vermietung
Sämtliche Zimmermanns- und Schreinerarbeiten

Michael Knechtle

Tel./Fax 071 333 45 28
Mobile 079 349 53 73
mkholzbau@bluewin.ch
www.mkholzbau.ch

Gaisweg 1099
9053 Teufen

Design,
Handwerk und
Herzblut.

Das sind die Zutaten,
die unsere Küchen
einzigartig machen.
Und natürlich
Ihre Wünsche und
Vorstellungen.
Sprechen Sie mit uns
über Ihre Traumküche.

BAUMANN
Der Küchenmacher

www.kuechenbau.ch
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11

FACHMÄNNISCH. PROMPT. ZUVERLÄSSIG.

Ihr Auto ist bei uns in besten Händen.

Emil Frey AG, Autopark St. Gallen
Molkenstrasse 3-7, 9006 St. Gallen
Telefon 071 228 64 64, www.emil-frey.ch/autopark

FABRIKLADEN
> alti Wäbi <

Unser Angebot

Tag- und Nachtvorhänge • Verdunklungsstoffe
Volant Vitragen • Biedermeiervorhänge
Flächenvorhänge • Schlaufenvorhänge • Funktionsstoffe
Lamellen Rollo • Schienen • Kissen • Zubehör
Wintergartenbeschattungen • Decken • Möbelstoffe

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag von 13³⁰ bis 17⁰⁰ Uhr
Oder auf telefonische Vereinbarung
Landhausstrasse 4b • 9053 Teufen • T 071 335 70 52

Der schnellste
Reparatur-Service
der Ostschweiz!

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte

AEG

Electrolux

Miele

Bauknecht

V-ZUG AG

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

carrosseriehaefliger

www.carrosseriehaefliger.ch

Spenglerei

Tuning

Lackiererei

Glasreparaturen

Finishing

carrosserie haefliger AG | Wies 24 | CH-9042 Speicher | Tel: +41 (0)71 344 24 48 | Fax: +41 (0)71 344 26 26

Amateursportler mischen bei Weltelite mit

Vom 31. August bis 4. September wird im niederländischen Breda die Weltmeisterschaft der Vierspänner ausgetragen. Als einziges Ostschweizer Team ist das Fahrsporsteam Wagner aus Niederteufen mit dabei.

Aufgrund der erzielten Resultate in der diesjährigen Turniersaison hat die Selektionskommission «Fahren» des Schweizerischen Verbandes für Pferdesport SVPS drei Schweizer Vierspänner-Fahrer für die Weltmeisterschaft im Gespannfahren selektioniert. In die Kränze kam dabei auch das Team Wagner.

Den Grundstein für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften legten die Niederteufener mit dem Erreichen eines Startplatzes am Weltfest des Pferdesports, dem grössten Tur-

nier der Welt Ende Juli 2016 in Aachen (DE), an dem die gesamte Weltelite vertreten war. Für Martin Wagner als Amateursportler ist die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft eine kleine Sensation. In Breda kämpfen rund 60 Teilnehmende aus 19 Nationen in den drei Disziplinen (Dressur, Geländeprüfung und Kegelfahren) und um den Gesamtsieg.

Das Team Wagner

Martin Wagner nimmt seit Jahren erfolgreich mit seinem Vierspänner an nationalen und internationalen Turnieren teil. Unterstützt wird er bei diesem aufwändigen Sport von seiner Familie, die zusammen mit den fünf Pferden (vier, plus ein Ersatzpferd) das Team bildet. Martin Wagner ist auch in der Aus- und Weiterbildung von Fahrerinnen und

Martin Wagner und seine Töchter haben sich dem Gespannfahren verschrieben. Foto: zVg.

Fahrern tätig, absolviert Showauftritte sowie Gespannfahrten für Gesellschaften.

Zudem ist er Produzent der «Leinbits», eines beliebten Pferdebelohnungsgebäcks. pd.

Plusport in der nostalgischen Welt der Oldtimer

50 benachteiligte Sportlerinnen und Sportler feierten zusammen mit den Leiterinnen und Leitern des Plusport Appenzell AR, Sektion Mittelland, einen speziellen Abschluss des ersten Semesters 2016.

Auf Einladung der jungen Firma KS Classic Cars AG in Bühler fand dieser auf dem Gelände der Firma statt. Als besonderen Höhepunkt durften alle Sport-

lerinnen und Sportler eine Ausfahrt geniessen. Die Firmeninhaber Raphael Koch und Michael Schläpfer sowie ein weiterer Oldtimer-Besitzer chauffierten die

aufgeregten Vereinsmitglieder mit einem Dodge Charger, einem Chevrolet Chevelle und einem Opel Olympia bis nach Appenzell und wieder zurück nach Bühler.

Die strahlenden Gesichter, als die kleine Autokolonne zurückkehrte, zeugten von der gelungenen Idee und den begeisterten Mitfahrern. AS

Erfolge für den Teufner Schützennachwuchs

Mitte August wurden in Teufen der Kantonale Gruppenmeisterschaftsfinal sowie das Kantonale Wettschiessen der Jugend- und Jungschützen ausgetragen. Dabei konnten die jungen Teufner Schützen einmal mehr überzeugen.

Im Gruppenfinal der Jugendschützen belegten Urs Manser, Louis Bischofberger und Timo Staub den 2. Rang. Bei den Jungschützen klassierten sich Lorenz Bauer, Nico Feuerstein, Anja Mettler und Stefan Eugster auf dem 3. Platz.

Beim Wettschiessen der Jugendschützen brillierte Timo Staub mit dem 2. Schlussrang. fa

GMS Jugendschützen: Teufen links auf dem Bild.

Fotos: zVg.

GMS Jungschützen: Teufen rechts auf dem Foto.

Wettschiessen Jugend: Timo Staub, 2. von links.

2. Tüüfner Gassefescht: Qualität statt Quantität

Das Tüüfner Gassefescht geht in die zweite Runde. Am 3. September spielen wiederum 18 Bands in Teufen. Das OK strebt für die Neuauflage eine Mischung aus bewährten Elementen und sichtbaren Veränderungen an.

Unübersehbar: Werbung fürs Gassefescht. Foto: zVg.

Lukas Würmli

«Krass, dieses Plakat ist ja riesig!» Mancher, der im letzten Monat durch das Dorf Teufen unterwegs war, zeigte sich erstaunt ob den grossen Strassenplakaten des Tüüfner Gassefescht. 2.8 Meter breit sind die Tafeln, über beinahe zwei Meter prangt der Schriftzug gassefescht.ch. Die Plakate sind ein Sinnbild für die Arbeit des OK Tüüfner Gassefescht im vergangenen Halbjahr. Es wurden sichtbare Veränderungen angestrebt: Dinge, die auf den ersten Blick klarmachen, dass

mehr Professionalität in die Arbeit gesteckt wurde.

Die Pflege der Details

Die 25 kleinen Plakate im gesamten Appenzellerland wurden durch zehn präsenze Schilder rund um das Teufner Dorfzentrum ersetzt. Weniger Standorte, aber trotzdem mehr Präsenz. Kurz: Qualität statt Quantität.

Es ist bei weitem nicht die einzige Veränderung, die das OK um Präsident Dawid Meier vollzogen hat. In allen Bereichen wurde in diesem Jahr mit mehr Mitteln und mehr Wissen gearbeitet. Das, was im vergangenen Jahr gut war, wurde beibehalten – die Details bei der Umsetzung aber verbessert.

So überrascht es nicht, dass das Gesamtbild des Fests ziemlich identisch erscheint. Die Anzahl der Bands, die Standorte der Bühnen, das farbliche Erscheinungsbild und auch die Zusammensetzung des OKs – alles ist praktisch identisch zum letzten Jahr. «Ein Jahr Erfolg erlaubt uns noch nicht, alle Nähte plätzen zu lassen und übermütig zu werden», pflegt OK-Chef Dawid Meier stets zu sagen.

Mehr Helfer in der Gastronomie

Ein Teil des Gewinns wurde sorgfältig und punktuell eingeplant, um Dinge zu verbessern. Die grosszügige Unterstützung durch Sponsoren aus dem Teufner Gewerbe lässt weitere Anpassungen zu. Trotzdem wird mit dem Geld nicht um sich geworfen. «Das Tüüfner Gassefescht soll keine Geldmaschine

sein», sagt Medienchef Lukas Würmli. «Es ist etwas, das wir fürs Dorf machen.»

Damit das Dorf sich schliesslich auch wohlfühlen kann, wurde vor allem bei der Gastronomie ausgebaut. Ein zusätzlicher Standort mit Grill bei der Hechtremise soll den Andrang auf Fleisch beim Dorfplatz verringern. Generell sorgen mehr Helfer an den Ständen für kürzere Wartezeiten. 54 Helfer stehen allein am 3. September im Einsatz, vergangenes Jahr waren es noch rund 35.

Professionelle Tontechniker dabei

Bei der Musik arbeitet das OK dieses Jahr mit gelernten Tontechnikern und hat auch mehr Mittel in die technischen Anlagen investiert. Schon alleine die Lichtanlage für die Konzerte im Zeughaus wiegt mehr als eine Tonne, auf das Resultat darf man also gespannt sein.

Weil neu die Bands eine Gage – am Nachmittag wird diese durch eine Kollekte gesammelt – erhalten, konnte auch beim Programm eine Qualitätssteigerung erzielt werden. Trotzdem blieb die Türe für junge Newcomer natürlich offen. Weiter sorgen ein Verkehrsdienst, Wegweiser und Karten im Dorf sowie Gassefescht-T-Shirts für mehr Orientierung.

Ein Besuch beim zweiten Tüüfner Gassefescht lohnt sich also auf alle Fälle. Während bei den Vorbereitungen vor allem die Qualität im Zentrum stand, hofft das OK natürlich beim Publikum auf möglichst viel Quantität.

→ 2. Tüüfner Gassefescht, Samstag, 3. September, ab 16 Uhr

Timetable

	16 Uhr	17 Uhr	18 Uhr	19 Uhr
Dorfplatz	Paul Blech Orchester	Bright	Phase Rot	A NEW DAY
Rockhütte Holzlin	Out of Ally	Dog7	Delation	45 Bullet
Hechtremise	Drum Orchestra	Superjam	Chris & Kelly Trio	Fabe Vega
				Reunion

★ Zeughaus

WideRoom 20.30 Uhr

PANDA LUX 21.30 Uhr

TEARS FOR BEERS 22.30 Uhr

Das vollständige Programm des zweiten Tüüfner Gassefescht – www.gassefescht.ch

In a silent way – mit Peter Waters und Michael Neff

Peter Waters (Piano) & Michael Neff (Trompete, Flügelhorn) spielen und improvisieren. Die beiden hochklassigen Musiker interagieren in einem intensiven Dialog und interpretieren Musik auf ihre eigene, persönliche Art und Weise.

Die Zuhörenden reisen durch verschiedene musikalische Klangwelten und hören Jazz, Klassik und Eigenkompositionen. Eintritt frei, Kollekte.

Das Konzert wird durch 10 Veranstaltungen im Rahmen von «Stiller September» in Teufen und St.Gallen begleitet, welche Einladungen zu Stille in Wort, Musik, Zeit und Raum sind. Ein Flyer liegt dieser Ausgabe bei. www.silence.ch

→ Evang. Kirche, Freitag, 9. September, 20 Uhr

5. Herbst-Modenschau im Anker – Neu an zwei Abenden

Wieder laden die Teufner Fachgeschäfte, in diesem Jahr an zwei Abenden, zur Herbst- und Winter-Modenschau im Anker ein. An beiden Abenden präsentiert Rosie Hörler von FM1 die für den Herbst und Winter angesagten Mode-, Frisuren- und Brillentrends, und das Anker Team verwöhnt die Gäste beim Apéro riche mit liebevoll zubereiteten Häppchen.

Auf die Gäste freuen sich: Anker Restaurant, Blumen Aphrodisia, Brillehus Diethelm, Modehaus Goldener, Presto Lana, Tonio Coiffeure und Wetterfest.

Eine Reservation im Restaurant Anker (071 333 13 45) ist erwünscht, da die Platzzahl beschränkt ist. Kosten pro Abend Fr. 50.-.

→ Restaurant Anker, Mittwoch, 14. September und Donnerstag, 15. September, jeweils 19 – 21.30 Uhr

Kinderkleider- und Spielzeuggörse

Herbst und Winter kommt näher – Zeit, um Inventur zu machen im Kleiderkasten der

Kinder: Was passt noch und was muss neu angeschafft werden?

An der Kinderkleider- und Spielzeuggörse der Frauengemeinschaft können Kinderkleider, Kinderschuhe, Skis, Skischuhe, Schlitten, Schneeanzüge etc. günstig gekauft oder auf eigene Rechnung verkauft werden.

Wir freuen uns über viele Käufer und Verkäufer sowie über ihr Verweilen in unserer Kaffeestube.

Anmeldungen für einen Tisch (Kosten Fr. 5.-) nehmen Katrin Diels 079 472 67 65 oder Alessia Steur 079 405 42 45 bis 3. September gerne entgegen.

→ Pfarreizentrum Stofel, Mittwoch, 7. September, 14 – 16 Uhr

Guitar Inferno im Baradies

Die Guitar Spots Tobias Kölla und Markus Ebner aus Linz und Simon Wahl aus Wien sind Meister der akustischen Gitarre. Vom klassischen Gitarrenspiel ausgehend, experimentieren Tobias und Markus mit neuen Spieltechniken und Elementen aus modernen Stilrichtungen.

Simon hat sich erfolgreich in der «Fingerstyle-Szene» etabliert. Bei dieser Spielart werden auf einer einzigen Gitarre mehrere Instrumente imitiert. Ein eindrucksvolles und unterhaltsames Musikerlebnis! Freier Eintritt mit Kollekte.

→ Baradies, Freitag, 2. September, 20.15 Uhr

Simon Wahl, Spezialist in der «Fingerstyle-Szene».

Foto: zVg.

Leben auf der Alp, früher und heute

«Öbere Fahre» und Senntum gehören untrennbar zur Bauernmalerei. Lernen wir also

Szene aus dem Film von Willy Ringeisen. Foto: zVg.

mehr über das Leben auf der Alp. Mit dem Bildvortrag «Streifzug durch die Geschichte der Alpwirtschaft» eröffnet Stefan Sonderegger, Historiker und Präsident der Stiftung für Appenzellische Volkskunde den Abend. Danach zeigt Willy Ringeisen seinen Dokumentarfilm «Gwerchet hät me scho allewil».

Der Film aus dem Jahre 1997 gibt Einblick in das harte Leben des Sennen Hansueli Buff auf der Potersalp. Der Film wurde gefördert durch die Stiftung für Appenzellische Volkskunde, welche sich für die Werte der Appenzellischen Kultur einsetzt. Der Anlass ist kostenlos, das Team der Baradies-Bar betreibt eine kleine Festwirtschaft.

→ Zeughaus, Mittwoch, 7. September, 19.30 Uhr

Kommunikations-ABC mit Maja Onken

Überall, wo Menschen zueinander in Beziehung treten, steht Kommunikation im Mittelpunkt und entscheidet über Gelingen von Begegnungen und Beziehungen.

In diesem von der Frauengemeinschaft organisierten Vortrag zeigt Maja Onken die Anatomie von Missverständnissen auf und erarbeitet ein ABC für ein gelungenes, positives Gespräch und Ausstiegsmöglichkeiten aus Eklatsituationen. Diese Kommunikationshilfen sind für alle «bränzigen» Gesprächssituationen geeignet, stets einsetzbar und führen

in den meisten Fällen zu einem positiven Ergebnis. Die Veranstaltung kostet Fr. 15.- für FG Mitglieder und Fr. 25.- für Nichtmitglieder.

→ Kath. Pfarreizentrum Stofel, Mittwoch, 14. September, 19.30 Uhr

Easy Job – liäderlichi Gschichtä

Die Lesegesellschaft präsentiert
Küttelbenz

Küttelbenz sind auf der Suche nach dem Easy Job. Denn Arbeit bestimmt unser Leben. Und die meisten mögen dabei ihren Job sogar, meistens jedenfalls. Küttelbenz stolpern von einem Jobversuch in den nächsten, finden Arbeit an den unerwartetsten Orten und kommen immer gut zurecht. Trotzdem: Irgendwie geht's immer schief. Küttelbenz sind der Spoken-Word-Poet Richi Küttel und der Musiker Patrick Benz. In acht Episoden berichten sie von der Arbeit mit der Arbeit.

Küttel spricht in Mundart und Benz begleitet mit der Gitarre. Worte werden zur Melodie, Melodien werden Worte, immer lustvoll unterhaltend, zuweilen skurril, manchmal schräg. Ein Abend voller Hörgenuss, kurzweilig, witzig und musikalisch. Ab 19.30 Uhr Barbetrieb, Eintritt Fr. 10.– für Mitglieder, Fr. 15.– für Nichtmitglieder, Jugendliche gratis.
→ Hechtremise, Freitag, 16. September, 20 Uhr

«à discrétion» – Kunstschaffen in Appenzeller Gasthäusern

Die Ausserrhoder Kulturstiftung und die Innerrhoder Kunststiftung haben Kunstschaffende eingeladen, in der Heimat ihr Schaffen zu präsentieren. 30 Künstlerinnen und Künstler bringen noch bis 23. Oktober ihre bestehenden oder explizit für die Ausstellungsorte geschaffenen Werke zu den Menschen und in ihren Alltag. Sie stellen in Beizen, Hotels, Bergwirtschaften und Restaurants im Appenzellerland aus.

Das Projektteam von «à discrétion» hat vor diesem Hintergrund «Beizentouren» durch das Appenzellerland zusammengestellt: Es sollen Kunst und Gaumenfreuden entdeckt werden und die geschichtsträchtige Landschaft mit ihrer Beizenkultur. Von den Teufner Gaststätten ist das **Restaurant Blume**

dabei, mit einer Kunstinstitution von **Boris Billaud**. Werke des Teufner Künstlers **Thomas Stüssi** sind im Hotel zur Krone, Gais und im Berggasthaus Ebenalp zu sehen.

www.adiscretion.ch

BergMusik mit neuem Programm

Mit speziell für das BergMusik-Trio komponierten Stücken und Perlen der Schweizer Volksmusik findet ein weiteres Konzert der neuen Konzertreihe mit **Willi Valotti, Dani Häusler und Maryna Burch-Petrychenko** statt.

Die vor sieben Jahren gegründete eigene Konzertreihe erfreut sich grosser Beliebtheit und ist weit über die Zentralschweiz hinaus bekannt. Das Trio tritt erfolgreich mit konzertanter Volksmusik aus der Innerschweiz und speziell arrangierten Tänzen aus der Hanny-Christen-Sammlung in verschiedenen Kirchen der Schweiz auf.

Mit Orgel, Akkordeon, Klarinetten und Saxophonen wird erneut Volksmusik konzertant aufgespielt. Eintritt frei, Kollekte.

→ Evang. Kirche, Sonntag, 4. September, 19 Uhr

Das BergMusik-Trio mit Dani Häusler, Maryna Burch-Petrychenko und Willi Valotti (von links). Foto: zVg

Herbstfest im Lindenhügel

Feiern Sie mit unseren Bewohner/-innen das etwas andere, traditionelle Lindenhügel-Herbstfest. Unter dem Motto: «Die Blätter verfärben sich langsam» beginnt unser Fest um 10.30 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert der Harmoniemusik Teufen. Lassen Sie sich von unserem vielseitigen Essensangebot inspirieren. Unser Flohmarkt im Sommerhüsi und der Atelierstand laden zum Stöbern und Kaufen ein. Nehmen Sie sich Zeit, besuchen Sie uns – wir freuen uns auf Sie.

→ Haus Lindenhügel, Samstag, 10. September, ab 10.30 Uhr

September 2016

2. Freitag, Baradies Bar	20.15 Uhr
«Guitar Inferno»	
3. Samstag, Dorfplatz	8–12 Uhr
Frischmarkt	
3. Samstag, Dorf	ab 16.00 Uhr
Tüüfner Gassefescht	
4. Sonntag, Evang. Kirche	19.00 Uhr
Konzert BergMusik-Trio	
7. Mittwoch, Kath. Pfarreizentrum	14–16 Uhr
Kinderkleider- und Spielzeugbörse	
7. Mittwoch, Zeughaus	19.30 Uhr
Leben auf der Alp früher und heute	
9. Freitag, Evang. Kirche	20.00 Uhr
«In a silent way» Konzert mit Peter Waters und Michael Neff	
10. Samstag, Haus Lindenhügel ab	10.30 Uhr
Herbstfest im Lindenhügel	
12. Montag, Lindensaal	19.30 Uhr
Öffentliche Gemeinde-Orientierung	
14. Mittwoch, Kath. Pfarreizentrum	19.30 Uhr
Kommunikations ABC Vortrag mit Maja Onken	
14./15. Mittwoch + Donnerstag, Anker	19.00 Uhr
5. Herbstmodenschau	
16. Freitag, Hechtremise	20.00 Uhr
Küttelbenz: Easy Job	
17. Samstag, Zeughausplatz	ab 9.30 Uhr
Schafschau	
22. Donnerstag, Zeughausplatz	ab 9.00 Uhr
Viehschau	
23. Freitag, Baradies Bar	21.00 Uhr
Tanz-Bar mit DJammy	
25. Sonntag, Zeughaus	17.00 Uhr
Wahlfeier für Gemeindepräsident	
Ausstellungen	
18. Sept. bis 2. Okt.	Zeughaus
«Viehschau» Zwischenstellung: Macelleria d'Arte Vernissage: Sonntag, 18. September 14.00 Uhr	
Bis Herbst 2016	AWG Krankenhaustrasse

Wiederkehrende Veranstaltungen und Kurse im September

Ludothek	Spielsamstag Ludothek	Sa	3.	10.00 Uhr
	Spielnachmittag evang. Kirchgemeindehaus	Mi	14.	14.00 Uhr
Bibliothek	Buchstart Bibliothek	Di	20.	9.30 Uhr
	Lesung Roland P. Boschung Bibliothek	Do	22.	20.00 Uhr
Pfadi Attila	Pfadiübung Pfadiheim	Sa	3./17.	14.00 Uhr
Jubla Rotbach	Jubla-Schnuppertag kath. Pfarreizentrum	Sa	17.	9.30 Uhr
Cevi	Jungschar und Fröschli Hecht und Cevihütte	Sa	10./24.	14.00 Uhr
KJAT	Schülertreff Eleven Jugendtreff	Mi	7./14./21./28.	14.00 Uhr
	Jugendtreff Eleven Jugendtreff	Fr	2./9./16./23./30.	19.00 Uhr
TV Teufen	10. Sämtismeeting Landhausareal	Sa	3.	ganztägig
FG	Senioren-Spielnachmittag kath. Pfarreizentrum	Do	8./22.	14.00 Uhr
	Chrabbelgruppe KGH Hörli	Mi	28.	15.00 Uhr
Stiller September	Stille und Alpkultur (Vortrag) KGH Hörli	Mi	21.	20.00 Uhr
	Karin Kaspers-Elekes: Dialog mit Peter Roth Kirche	Do	29.	20.00 Uhr
Mägi Galeuchet	Buchvorstellung «César der Wegweiser» KGH Hörli	Mi	7.	19.00 Uhr
Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus	Mi	7.	17.00 Uhr
Pilzfrauen	Pilzkontrolle Gerätehaus Zeughaus	So	4./11./18./25.	17.00 Uhr
EV Tobel	Frauen Kaffeepause Restaurant Gemsli	Do	29.	9.00 Uhr
Harmoniemusik	Abend der offenen Probe altes Feuerwehrhaus	Mi	14.	20.00 Uhr
FDP Teufen	FDP-Stamm Haus Unteres Gremm	Sa	17.	7.30 Uhr
Gemeinde	Altmetall-Sammlung Sammelstellen	Mi	7.	ab 7.00 Uhr
	«Offni Rotsstobe» Sprechstunde Gemeinderat, GH	Mo	5./19.	16-18 Uhr
Kirchen	Ökumenischer Gottesdienst Wohnheim Schönenbuel	So	4.	10.00 Uhr
	Erntedank-Gottesdienst Familie Speck, Kühnishaas	So	25.	10.00 Uhr
	anKlang Gottesdienst: Von allem und einem Kirche	So	11.	17.00 Uhr
	Interreligiöser Bettag: Ein Sufi im Stofel Bahnhof	So	18.	10.00 Uhr
	Seniorentreff: Ökumenischer Ausflug KGH Hörli	Di	20.	14.00 Uhr
	«sympaTisch» Thailändischer Mittagstisch KGH	Do	8.	12.00 Uhr
	Bibelkaffee KGH Hörli	Di	27.	14.00 Uhr
	Ökumenischer Chinderfiir Kath. Kirche	Sa	17.	9.30 Uhr
	Ökumenischer Kontaktzmittag Restaurant Anker	Fr	30.	11.30 Uhr
Pro Juventute	Mütter- Väterberatung Haus Unteres Gremm	Di	27.	9-11 Uhr
	Mütter- Väterberatung mit Anmeldung 079 686 22 43	Di	6./13./20.	9-11 Uhr
Seniorissimo	Jassfreunde Hotel Linde wöchentlich	Di	jeweils	14.00 Uhr
	Pilates für Senioren LH wöchentlich ausg. Ferien	Mi	jeweils	9.00 Uhr
	Yoga für Seniorissimo LH wöchentlich ausg. Ferien	Mo	jeweils	9.00 Uhr
	<i>weitere Aktivitäten im September:</i>			
	Rücken- Beckenbodengymnastik Gymraum Landhaus	Mo	12./26.	17.10 Uhr
	Literaturclub (Auskunft Tel. 071 330 07 33)	Di	6.	16.00 Uhr
	Morgekafi mit Gascht: Stefan Staub, Foyer Linde	Fr	2.	9.00 Uhr
	Offener Senioren-Stammtisch Haus Lindenhügel	Mo	5./19.	9.00 Uhr
	Italienisch Konversation Unterrain 15 (Humbel)	Mi	7./21.	9.00 Uhr
	Französisch Konversation Haus Unteres Gremm	Mo	12./26.	13.45 Uhr
	Englisch Konversation Haus Unteres Gremm	Mo	7./21.	15.45 Uhr
	Gemeinsames Singen Haus Lindenhügel	Mo	26.	9.30 Uhr
Wandergruppe	Ins Zürcher Oberland Bahnhof	Do	15.	8.00 + 9.00 Uhr
	Über Ganggelibrugg Bahnhof	Do	29.	8.00 + 9.00 Uhr
Pro Senectute	Senioren-Volkstanz KGH Hörli	Mo	26.	14.15 Uhr

Infos: Josef Zahner
071 333 27 78
mjzahner@bluewin.ch

Neue Daten bis zum 10. des Vormonats: E-Mail veranstaltung@tposcht.ch; Erika Preisig, Engelgasse 215, 9053 Teufen

Zwischenstellung «Viehschau»

Eine Viehschau der besonderen Art findet dieses Jahr im Innern des Zeughauses statt. Die Kuh wird auch dort, in einer Ausstellung einen prominenten Platz bekommen.

Zu Gast ist der umtriebige St. Galler Künstler und Galerist Francesco Bonanno von der Marcelleria d'Arte. Seit vielen Jahren malt und kreiert er unaufhörlich Bilder von Kühen. Im Rahmen der Zwischenstellung «Viehschau» im Zeughaus Teufen zeigt er nun einen Ausschnitt aus seinem Schaffen. Während die Kühe auf dem Zeughausplatz Kunstwerk, Touristenmagnet und Nutztier sein werden, versuchen wir im Zeughaus die Kuh ergänzend als Objekt von Kunstwerken und als Mittelpunkt von Francesco Bonannos Schaffen zu zeigen.

→ Zeughaus, Zwischenstellung vom 18. September bis 2. Oktober. Vernissage mit musikalischer Begleitung, Sonntag, 18. September, 14 Uhr

Viehschauen im und ums Zeughaus

Unter dem Applaus der vielen Schaulustigen am Strassenrand fahren sie wieder auf zur Schau, die prächtig herausgeputzten Sennen und ihre Familien mit dem gestriegelten und geschmückten Vieh. Besondere Attraktionen sind der Jungzüchterwettbewerb um 10.30 Uhr und die verschiedenen Tiervorführungen. Die «Miss-Wahlen» werden am Nachmittag durchgeführt, und der Streichelzoo für die Kleinen darf auch nicht fehlen. Die Festwirtschaft mit Kuchenbuffet und Mittagessen im Zeughaus liegt wieder in den Händen der Landfrauen. Zum öffentlichen Schauabend mit Musik sind alle herzlich eingeladen.

Einige Tage vorher geben sich die Schafe auf dem Zeughausplatz ein blökendes Stelldichein und präsentieren sich den gestrenghen Juroren. Ab 11 Uhr gibt es Lammgulasch os em Chessi und Würste vom Grill. Am Nachmittag findet die Preisverleihung statt.

→ Schafschau Zeughausplatz, Samstag, 17. September, ab 9.30 Uhr

→ Viehschau Zeughausplatz, Donnerstag, 22. September, ab 9 Uhr

DIE LETZTE

Kantonsbibliothek
Dorfplatz 1/7
Postfach
9043 Trogen

Helewie

■ Teufen entwickelt sich immer mehr zu einer musikalischen Hochburg. Auffallend viele herausragende Sängerinnen und Sänger (**Manuel Walser, Susan Schell, Marius Tschirky**) und Jodler (**Säntisjodler, Jodlerclub** u.v.a.m) sowie Musiker aller Sparten wie z.B. der US-DJ **Sean Tyas** bevölkern die Sonnenterrasse. **Konrad Hummler** setzte dem Dorf mit den Bachtagen zum zweiten Mal ein Glanzlicht auf und brachte Johann Sebastian zum Volk, sprich ins Zeughaus, den Lindensaal, in die Häuser, Kirchen. Ein paar Dutzend Bachbewegte folgten dem musikbesessenen Wanderleiter gar über die Hüslibruggen an die Gestade von Sitter und Rotbach und lauschten der Mischung von Bachrauschen und Bachklängen.

Wanderprediger in Sachen Bach: Konrad Hummler.

■ In der Sparte Blasmusik tat es ihm **Roland Bieri** gleich. Der 8. Preisträger des Tüüfner Bär

Am Taktstock: Roland Bieri.

machte seiner Auszeichnung erneut alle Ehre. So brachte er die besten jungen Brassbandmusiker aus Grossbritannien unter **James Gourlay** für ein Trainingslager und eine Konzerttournee nach Teufen. Am 1. August liess es sich der Tausendsassa als Bundesfeierredner nicht nehmen, die Teufner auf den neuen Text der Landeshymne einzuschwören. Über die Hälfte der Teilnehmenden einer **Online-Umfrage der Tüüfner Poscht** möchte es allerdings lieber bei der alten Fassung mit «Trittst im Morgenrot» belassen, nur ein Drittel konnte sich für «Weisses Kreuz auf rotem Grund» erwärmen.

■ Und wenn wir gerade bei einer Bilanz des musikalischen Sommers sind, dürfen natürlich auch das Niederteufner Sommerjazzfest (um **Tom Heierli**) und, als krönender Abschluss, das 2. Tüüfner Gassefescht (um **Dawid Meier**) am 3. September nicht fehlen. Fürwahr ein musikalisches Dorf!

Coach: Markus Bänziger.

■ Mit einer eigentlichen Charmeoffensive versucht der Gemeinderat die Tüüfnerinnen und Tüüfner zu bezirzen. Eine Bürgersprechstunde im Rathaus wurde eingerichtet, und als «Team Teufen», gecoach von Interims-Präsi **Markus Bänziger**, waren die Mitglieder von Gemeinderat, GPK und Kommissionen am Jazzfest für das Catering zuständig. Die Mitglieder des Initiativkomitees um **Beat Bachmann** für einen Kurz-Tunnel wurden nach der Einreichung ihres Unterschriftenpakets zum Apéro geladen. Die Bürgerinnen und Bürger werden allerdings bald Gelegenheit erhalten, die aktuelle Führungsriege im Gemeindehaus von einer anderen Seite kennenzulernen. Zum Beispiel, wenn ihnen an der Informationsveranstaltung am 12. September brisante News zu laufenden Untersuchungen serviert werden.

■ Auch heutzutage ist im Beruf noch ab und zu Muskelkraft gefragt. Die zu 36 Meter Länge zusammengeschweissten Rohre

mussten von den Mitarbeitern der Wasserversorgung Teufen unter Leitung von **Thomas Oehri** ein paar hundert Meter weit gebuckelt werden. Starke Männer waren da gefragt.

Grosse Röhren: Die Männer der Wasserversorgung Teufen.

■ Zwar ging der Sommer Mitte August in die Verlängerung und machte die anhaltende Regenzeit während der Ferien etwas vergessen. Das viele Nass vom Himmel führte zu ungewohnten Kapriolen der Natur: Im Garten von **Uli Schoch** auf dem Schönenbüel schoss dieser Salat zu rekordverdächtiger Höhe aus. Der Fotokünstler setzte ihm mit Christbaumschmuck aus dem Computer noch einen drauf.

Hochgeschossen: Der rekordverdächtige Salat im Schönenbüel.

Animation: Uli Schoch Notiert: Erich Grmünder

Damit nach der Klinik wieder alles wie vor der Erkrankung ist.

www.beritklinik.ch

Klinik für Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie

Ein Forum für alle Teufnerinnen und Teufner

Inhalt

Kolumne

**Der Gemeindehauptmann
hat das Wort** 2

Gemeinde

Neues Gemeindefreglement 2

In eigener Sache

Namen-Wettbewerb 5

Redaktion stellt sich vor 5

Ludothek

Spiele für jedes Alter 6

Schule

**Ganzheitliche
Schülerbeurteilung** 7

Jugend

Zwei Jahre «Jugendtreff» 9

Historisches

25 Jahre ohne «Säntis» 10

Der Historiker Peter Wegelin beschäftigt sich mit der früheren Teufner Lokalzeitung Säntis. Das 1969 eingestellte Volksblatt wurde unter anderem im Haus Stadelmann (Bild) gedruckt.

Evangelische Kirchgemeinde

Umfrage zur Pfarrwahl 13

Tüfner Chöpf

Yvonne Kunz 15

Rezept des Monats

**Lammrückenfilet
an Madeirasauce** 15

Gastgewerbe

Wirtschaftsnachrichten 17

Dorfleben

Notizen aus dem Dorf 19

Veranstaltungen

Kalender 20

25 Jahre nach dem Ableben der Lokalzeitung «Säntis» weht wieder ein frischer Wind durch den Teufner «Blätterwald»: Heute erscheint die erste Ausgabe des neuen Gemeindeblattes von Teufen. Das Magazin wird monatlich (Ausnahmen: Doppelnummern Dezember/Januar und Juli/August) gratis an alle Haushaltungen der Gemeinde verteilt. Die «Dorfzeitung» – ein träger Name soll durch die Leserinnen und Leser gegeben werden – möchte ein Forum sein für die verschiedenen politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Strömungen in unserer Gemeinde.

Ziel des Blattes ist eine vertiefte Abdeckung der Informationsbedürfnisse in der Gemeinde Teufen. Die neue Dorfzeitung will frei gewählte Themen aufgreifen, die von breitem lokalem Interesse sind. Damit sollen Diskussionen angeregt und ein gewisses Verbundenheitsgefühl zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen erreicht werden. Alle Teufnerinnen und Teufner – politische Behörden, Schule, Musikschule, Kirche, Vereine, soziale und kulturelle Institutionen, Jugend und Senioren sowie Gewerbe und Wirtschaft – finden in diesem neuen Medium ein Sprachrohr.

Die Idee für ein gemeindeeigenes Informationsorgan ist nicht neu. Vor einem halben Jahr nahm ein ehrgeiziges Projekt erstmals konkrete Formen an, als sich die «Kommission für kulturelle Belange» des Gemeinderates intensiv mit der Lancierung einer neuen Dorfzeitung auseinandergesetzt hat. Eine Arbeitsgruppe legte dem Gemeinderat ein Konzept sowie ein

entsprechendes Budget vor. Nach vorliegenden Zahlen sind die Initianten während des ersten Erscheinungsjahres auf die Unterstützung der Gemeinde angewiesen. Längerfristig wird die finanzielle Unabhängigkeit angestrebt; entsprechende Einnahmen sollen durch Inserate gedeckt werden.

Der Gemeinderat Teufen unterstützt und fördert ein gemeindeinternes Informationsblatt. Er hat einem entsprechenden Gesuch der Arbeitsgruppe zugestimmt und einen Nachtragskredit von 30'000 Franken gesprochen. Über die weitere Zukunft der Dorfzeitung befindet die Budgetverhandlung der Teufner Kirchhöri im März 1996. Es ist vorgesehen, im Budget 1996 einen Betrag von 42'000 Franken im Sinne einer Defizitgarantie aufzunehmen.

Die neunköpfige Redaktionskommission freut sich, der geschätzten Leserschaft heute die erste Nummer «Der neuen Teufner Dorfzeitung» präsentieren zu dürfen. Reportagen und Nachrichten aus der Mittelländer Metropole wollen einen Einblick in das vielfältige Dorfleben vermitteln. Die ganze Bevölkerung, Vereine, Schule und Kirche sowie Gewerbe und Wirtschaft in Teufen sind eingeladen, ihre Informationsbedürfnisse in die kommenden Ausgaben einfließen zu lassen. Eine erste Mitgestaltungsmöglichkeit bietet sich bei der Suche nach einem aussagekräftigen, originellen Namen. Den kreativsten Teufnerinnen und Teufnern winken attraktive Preise im grossen Namen-Wettbewerb in dieser Ausgabe (vergleiche Seite 5).

Gäbi Lutz

20 Jahre Tüüfner Chopf

Die Porträtserie der Tüüfner Poscht 1995-2016 auf einen Blick (in chronologischer Reihenfolge)

